

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΕΣ
ΕΙΣΩΣΕΙΣ.

Pierre BORNSTEIN
Moubinool OMARJEE.

Τη μετάφραση από το γαλλικό πρωτότυπο έκανε ο **Στέλιος ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ**,
φυσικός στο 3^ο ΓΕΛ Αγ. Δημητρίου.

Περιεχόμενα.

1. Γενικότητες
2. Πρώτες συμβουλές
3. Συναρτησιακές εξισώσεις στο \mathbb{N} , στο \mathbb{Z} ,στο \mathbb{R} .
4. Η συνέχεια
5. Συμβουλές και μέθοδοι
 - 5.1. Αλλαγή μεταβλητών
 - 5.2. Επαναλαμβανόμενες συναρτήσεις
 - 5.3. Σταθερά σημεία
 - 5.4. Γνωρίζοντας να εκμεταλλευόμαστε κάποιες ιδιαιτερότητες
 - 5.5. Χωρίζοντας τις μεταβλητές
6. Ασκήσεις
7. Λύσεις

1. Γενικότητες

Συναρτησιακή εξίσωση είναι εξίσωση της οποίας άγνωστος είναι συνάρτηση.

Παράδειγμα:

Προσδιορίστε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε για όλους τους πραγματικούς x και y :

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$

Προτού λύσουμε αυτήν την συναρτησιακή εξίσωση είναι, αναμφίβολα, χρήσιμο να κάνουμε κάποιες υπενθυμίσεις.

Ακόμα και αν μερικές ασκήσεις αναφέρονται καμιά φορά σε μιγαδικές συναρτήσεις ή σε συναρτήσεις δύο μεταβλητών, η έγνοια μας να απλοποιήσουμε τα πράγματα θα μας κάνει να περιορίζουμε την παρουσίαση που ακολουθεί σε συναρτήσεις μιας πραγματικής μεταβλητής.

Ορισμός 1. Ας είναι X ένα μη-κενό τμήμα του \mathbb{R} .

Το να ορίσει κανείς μία συνάρτηση f του x μέσα στο \mathbb{R} σημαίνει ν' αντιστοιχίσει σε κάθε πραγματικό x του X έναν μοναδικό πραγματικό, συμβολιζόμενο $f(x)$, τον οποίο ονομάζει κανείς εικόνα του x διαμέσου της f

Το σύνολο X ονομάζεται σύνολο ορισμού της f

Παραδείγματα : α) Σε κάθε $x \in \mathbb{R}$, αντιστοιχίζουμε $f(x) = x^2$

Ορίζουμε έτσι μια συνάρτηση του \mathbb{R} μέσα στο \mathbb{R} .

β) Σε κάθε ακέραιο $n \neq 0$, αντιστοιχίζουμε τον αριθμό $f(n)$ ίσο με το πλήθος των πρώτων διαιρετών του. Με αυτόν τον τρόπο, ορίζουμε καλώς μία συνάρτηση του \mathbb{Z}^* μέσα στο \mathbb{R} .

Αλλά, αντίθετα από το προηγούμενο παράδειγμα, δεν διαθέτουμε εδώ κάποιον απλό τύπο ο οποίος να επιτρέπει να προσδιορίσουμε την $f(n)$ μέσω μιας απλής αριθμητικής εφαρμογής.

Συμπερασματικά : Προσοχή ! οι συναρτήσεις δεν ορίζονται όλες διαμέσου περισσότερο ή λιγότερο απλών αλγεβρικών τύπων.

Ορισμός 2. Ας είναι $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση. Συμβολίζουμε $f(x) = \{f(x), x \in X\}$.

_Η συνάρτηση f λέγεται επί από το X πάνω στο Y αν $Y = f(X)$, δηλαδή αν κάθε $x \in X$ έχει την εικόνα του μέσα στο Y και κάθε $y \in Y$ επιδέχεται τουλάχιστον έναν «προηγούμενο» διαμέσου της f .

_Η συνάρτηση f λέγεται 1-1 από το X πάνω στο Y αν κάθε $y \in Y$ δέχεται το πολύ έναν «προηγούμενο» διαμέσου της f . Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι, για όλα τα $a, b \in X$, αν $f(a) = f(b)$ τότε $a = b$.

_Η συνάρτηση f είναι αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία του X πάνω στο Y αν είναι ταυτόχρονα 1-1 και από το X πάνω στο Y .

Παράδειγμα : η συνάρτηση $f: x \rightarrow x^2$ δεν είναι επί από το \mathbb{R} πάνω στο \mathbb{R} διότι το -1 δεν δέχεται «προηγούμενο». Ακριβέστερα, έχουμε $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$ και επομένως f είναι επί από το \mathbb{R} στο \mathbb{R}^+ .

Δεν είναι 1-1 ούτε από το \mathbb{R} πάνω στο \mathbb{R} , ούτε από το \mathbb{R} πάνω στο \mathbb{R}^+ διότι, και στις δύο περιπτώσεις, έχουμε $f(1) = 1 = f(-1)$

Αντίθετα, η f είναι 1-1 από το \mathbb{R}^+ στο \mathbb{R} ή από το \mathbb{R}^+ στο \mathbb{R}

Η συνάρτηση f είναι αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση από το \mathbb{R}^+ πάνω στο \mathbb{R}^+ (ή του \mathbb{R}^- πάνω στο \mathbb{R}^+)

Παρατήρηση : Σε όσα ακολουθούν , θα λέμε καμιά φορά ότι $f: A \rightarrow B$ είναι 1-1 (αντίστοιχα επί, αμφιμονοσήμαντη) χωρίς να διευκρινίζουμε «από το A πάνω στο B ».

Ορισμός 3 Ας είναι $f: X \rightarrow Y$ αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση. Η αντίστροφη συνάρτηση της f είναι η συνάρτηση, η οποία συμβολίζεται f^{-1} , με $f^{-1}: Y \rightarrow X$ και ορίζεται ως εξής :

Για κάθε $y \in Y$, $f^{-1}(y) = x$, όπου x είναι το μοναδικό στοιχείο του X τέτοιο ώστε $f(x) = y$ (δηλαδή, x είναι το μοναδικό «προηγούμενο» της y διαμέσου της f).

Παράδειγμα : Η αντίστροφη συνάρτηση της $f: x \rightarrow x^2$ θεωρουμένης ορισμένης επί και με τιμές μέσα στο \mathbb{R}^+ είναι η συνάρτηση $f^{-1}: x \rightarrow \sqrt{x}$.

Αντίθετα, αν η f θεωρείται ορισμένη επί του \mathbb{R}^- και με τιμές μέσα στο \mathbb{R}^+ , τότε : $f^{-1}: x \rightarrow -\sqrt{x}$

Ορισμός 4 Ας είναι συνάρτηση $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ και I ένα μέρος του X .

Η συνάρτηση f λέγεται αύξουσα (αντ. γνησίως αύξουσα) πάνω στο I όταν, για κάθε $a, b \in I$ αν $a < b$ τότε $f(a) \leq f(b)$ (αντ. $f(a) < f(b)$).

Η συνάρτηση f λέγεται φθίνουσα (αντ. γνησίως φθίνουσα) πάνω στο I όταν, για κάθε $a, b \in I$, αν $a < b$ τότε $f(a) \geq f(b)$ (αντ. $f(a) > f(b)$).

Η συνάρτηση f λέγεται μονότονη πάνω στο I όταν είναι είτε αύξουσα πάνω στο I , είτε φθίνουσα πάνω στο I .

Ορίζουμε με ανάλογο τρόπο την γνήσια μονοτονία μιας συνάρτησης.

Παρατήρηση : Συγκεκριμένα, μπορεί να είναι πιο συνετό να τα συγκρατήσει κανείς όλα τούτα κάτω από τη μορφή : μια αύξουσα συνάρτηση διατηρεί τη φορά των ανισοτήτων, μία φθίνουσα συνάρτηση αντιστρέφει τη φορά των ανισοτήτων.

Άσκηση : Να αποδείξετε ότι αν $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ είναι γνησίως μονότονη συνάρτηση πάνω στο X , τότε η f είναι 1-1 από το X πάνω στο \mathbb{R} .

Λύση : ► Ας υποθέσουμε ότι η f είναι γνησίως αύξουσα πάνω στο X και ας θεωρήσουμε δύο πραγματικούς a και $b \in \mathbb{R}$. Αν $a < b$ τότε $f(a) < f(b)$ και αν $b < a$ τότε $f(b) < f(a)$. Επομένως, σε όλες τις περιπτώσεις, έχουμε $f(a) \neq f(b)$. Και έστω, η f είναι 1-1 από το X πάνω στο \mathbb{R} .

Επιχειρηματολογούμε με τον ίδιο τρόπο στην περίπτωση κατά την οποία η f είναι γνησίως φθίνουσα πάνω στο X . ◀

Άσκηση : Να αποδείξετε ότι αν $f: X \rightarrow Y$ είναι μια αμφιμονοσήμαντη γνησίως αύξουσα (αντ. φθίνουσα) απεικόνιση πάνω στο X οπότε η f^{-1} είναι επίσης γνησίως αύξουσα (αντ. φθίνουσα) πάνω στο Y .

Λύση : ► Ας υποθέσουμε ότι η f είναι μια γνησίως αύξουσα αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση. Ας είναι $a, b \in Y$ με $a < b$. Ας είναι $x, y \in X$ τέτοια ώστε $f(x) = a$ και $f(y) = b$. Τότε, $f^{-1}(a) = x$ και η $f^{-1}(b) = y$. Αλλά εφόσον $a < b$ συνεπάγεται ότι $f(x) < f(y)$ και , καθώς η f διατηρεί την φορά των γνησίων ανισοτήτων, συνεπάγεται ότι $x < y$. Δηλαδή, $f^{-1}(a) < f^{-1}(b)$, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η f^{-1} είναι γνησίως αύξουσα πάνω στο Y .

Αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο την περίπτωση κατά την οποία η f είναι γνησίως φθίνουσα. ◀

Άσκηση : Προσδιορίστε όλες τις γνησίως αύξουσες (στο \mathbb{R}) συναρτήσεις f , τέτοιες ώστε για κάθε $x \in \mathbb{R}$, να έχουμε $f(f(x)) = x$.

Λύση

► Είναι εύκολο να επαληθεύσει κανείς ότι η συνάρτηση η οποία ορίζεται από $f(x)=x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ είναι ασφαλώς μία λύση του προβλήματος.

Θα αποδείξουμε ότι είναι η μόνη.

Ας είναι επομένως f μια λύση του προβλήματος. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας πραγματικός a τέτοιος ώστε $f(a) \neq a$.

Αν $f(a) < a$ τότε, αφού η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε $f(f(a)) < f(a)$, και επομένως $a < f(a)$ κάτι που είναι παράλογο.

Αν $f(a) > a$ τότε, με τον ίδιο τρόπο $f(f(a)) > f(a)$, και επομένως $a > f(a)$ κάτι που είναι εξίσου παράλογο.

Έτσι σε όλες τις περιπτώσεις, επιτυγχάνουμε μια αντίφαση, κάτι το οποίο διαβεβαιώνει ότι για κάθε a , έχουμε όντως $f(a)=a$. ◀

Ορισμός 5 : Ας είναι $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση. Λέμε ότι η f είναι άρτια (αντ. περιττή) αν :

α) Για κάθε $x \in X$, έχουμε $(-x) \in X$

β) Για κάθε $x \in X$, έχουμε $f(-x) = f(x)$ (αντ. $f(-x) = -f(x)$)

Παραδείγματα : Η συνάρτηση f οριζόμενη από $f(n)=n^2$ για κάθε ακέραιο $n \geq 0$ δεν είναι άρτια, διότι το πεδίο ορισμού της εδώ είναι το $\neq 1$, κάτι το οποίο επιφέρει την μη-ικανοποίηση της συνθήκης α)

Αντίθετα, η συνάρτηση f η οριζόμενη από $f(n)=n^2$ για κάθε ακέραιο n , είναι άρτια.

Η συνάρτηση f η οριζόμενη, για κάθε ακέραιο n από $f(n)=\text{πλήθος πρώτων ακεραίων διαιρετών του } n$ είναι άρτια.

Άσκηση (Αυστραλία 1990) : Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε, για κάθε $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(2x) = f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}x + \frac{\pi}{2}y\right)\right) + f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}x - \frac{\pi}{2}y\right)\right)$$

Και

$$f(x^2 - y^2) = (x + y)f(x - y) + (x - y)f(x + y)$$

Λύση :

► Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση

Για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Διαλέγοντας $y=0$, από την πρώτη συνθήκη προκύπτει :

$$f(2x) = 2f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right)$$

Και για $y=2$, παίρνουμε αυτήν την φορά [αντικαθιστώνται το x με $-x$] :

$$f(-2x) = f\left(\sin\left(-\frac{\pi}{2}x + \pi\right)\right) + f\left(\sin\left(-\frac{\pi}{2} - \pi\right)\right) = 2f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}x\right)\right) = f(2x)$$

Ακολουθώντας, η f είναι άρτια.

Για κάθε $y \in \mathbb{R}$. Αν τώρα διαλέξουμε $x=0$, η δεύτερη συνθήκη οδηγεί τότε στην :

$$f(-y^2) = yf(-y) - yf(y) = y(f(-y) - f(y)) = 0$$

Συνάγουμε από αυτά ότι η f συμπίπτει με την μηδενική συνάρτηση πάνω στο \mathbb{R}^- . Και αφού η f είναι άρτια, προκύπτει επομένως ότι η f είναι η μηδενική συνάρτηση σε ολόκληρο το \mathbb{R} .

Αντίστροφα, η μηδενική συνάρτηση ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος και είναι επομένως λύση. ◀

Ορισμός 6 : Ας είναι $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση. Ας είναι $T > 0$ πραγματικός. Λέμε ότι η f είναι T -περιοδική (ή, περιοδική με περίοδο T) όταν :

α) Για κάθε $x \in X$, έχουμε $x+T \in X$

β) Για κάθε $x \in X$, έχουμε $f(x)=f(x+T)$

Άσκηση : (OIM 1968) : Ας είναι a πραγματικός. Ας είναι $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε, για κάθε πραγματικό x :

$$f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - (f(x))^2}$$

a) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιοδική

b) Για $a=1$ να δώσετε ένα παράδειγμα τέτοιας συνάρτησης.

Λύση :

► a) Ας είναι f μια τέτοια συνάρτηση. Ας σημειώσουμε ότι, από την συναρτησιακή εξίσωση και προκειμένου όλα τούτα να έχουν νόημα, έχουμε:

$$\frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Ας είναι $g : x \rightarrow f(x) - \frac{1}{2}$. Τότε, για κάθε πραγματικό x , $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}$, Επιπλέον, λόγω της συναρτησιακής εξίσωσης:

$$g(x+a) = \sqrt{\frac{1}{4} - (g(x))^2}$$

Ακολουθώντας $(g(x+a))^2 = \frac{1}{4} - (g(x))^2$, και επομένως

$$(g(x+2a))^2 = \frac{1}{4} - (g(x+a))^2 = (g(x))^2$$

Καθώς όλα είναι θετικά, προκύπτει $(g(x+2a)) = g(x)$, δηλαδή $f(x+2a)=f(x)$, το οποίο επιβεβαιώνει ότι η f είναι $2a$ -περιοδική

b) Μπορούμε, για παράδειγμα να διαλέξουμε $f : x \rightarrow \frac{1}{2} \left| \sin\left(\frac{\pi}{2}x\right) \right| + \frac{1}{2}$

2. Πρώτες συμβουλές

Δεν διαθέτουμε θεωρήματα ή γενικά αποτελέσματα για να λύσουμε συναρτησιακές εξισώσεις (ενώ υπάρχουν τέτοια θεωρήματα για τις αλγεβρικές εξισώσεις δευτέρου βαθμού, για παράδειγμα) Παρόλα αυτά, μπορούμε να βγάλουμε μερικές γενικές αρχές. Οι πολυάριθμες ασκήσεις που ακολουθούν θα δείξουν την ορθότητα του ως άνω ισχυρισμού.

- Αναζητείστε ιδιαίτερες απλές λύσεις : σταθερές συναρτήσεις, συναρτήσεις $affines$, πολυώνυμα.

Τούτο επιτρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα μια συναρτησιακή εξίσωση, και να σχηματίσουμε μια ιδέα των λύσεων. Ιδιαίτερα, να μάθουμε αν υπάρχουν

- Να προσδιορίσουμε τις ιδιαίτερες τιμές της $f(x)$, για παράδειγμα $f(0)$, $f(1)$, $f(-1)$, $f(2)$, κλπ. Ας σημειώσουμε ότι αν η τιμή $f(0)$ ή $f(1)$ δεν μπορεί να προσδιοριστεί τότε να είναι φρόνιμο να την θεωρήσουμε σαν παράμετρο.
- Να μελετήσουμε τις ιδιότητες των ενδεχομένων λύσεων : 1-1, επί, αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση, μονοτιμία, μονοτονία, πρόσημο, περιοδικότητα...
- Να εκμεταλλευτούμε τις ενδεχόμενες συμμετρίες της συναρτησιακής εξίσωσης.

Η γενική ιδέα είναι να συνάγουμε επαρκείς δεσμεύσεις πάνω στις ενδεχόμενες λύσεις της συναρτησιακής εξίσωσης προκειμένου να περιορίσουμε τον αριθμό υποψηφίων λύσεων, και να οδηγηθούμε σε απλές επαληθεύσεις. Προσοχή εντούτοις να μην ξεχνάμε τις αντίστροφες !!

Άσκηση (Σλοβενία 1999) : Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x - f(y)) = 1 - x - y$$

Λύση: ► Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Τότε, επιλέγοντας $y = 0$ και $x = a + f(0)$ η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται

$f(a) = -a + 1 - f(0)$, για κάθε πραγματικό a . Δηλαδή, η f είναι της μορφής, $x \rightarrow -x + k$, όπου k είναι μια πραγματική σταθερά.

Αντίστροφα, ας είναι $k \in \mathbb{R}$ και $f: x \rightarrow -x + k$, Για όλους τους πραγματικούς x, y έχουμε

$$f(x - f(y)) = -x - y + 2k. \text{ Επομένως, η } f \text{ είναι λύση του προβλήματος αν και μόνον αν } k = \frac{1}{2}.$$

Τελικά, υπάρχει μια μοναδική λύση που είναι :

$$f: x \rightarrow -x + \frac{1}{2}$$

Άσκηση: Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις με σταθερή κλίση, δηλαδή τις συναρτήσεις $f: \mathfrak{X} \rightarrow \mathfrak{X}$ για τις οποίες υπάρχει ένας πραγματικός a τέτοιος ώστε, για όλα τα $x, y \in \mathfrak{X}$ με $x \neq y$, να έχουμε

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = a$$

Λύση : ► Διαισθητικά, μπορούμε να προβλέψουμε ότι πρόκειται για affines συναρτήσεις. Ας το αποδείξουμε.

Ας είναι f μια συνάρτηση με σταθερή κλίση, ίση με a . Για όλα τα $x, y \in \mathbb{R}$ με $x \neq y$, έχουμε επομένως, $f(x) - f(y) = a(x - y)$ Και, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτή η σχέση παραμένει αληθής ακόμα και αν $x = y$. Κατά συνέπεια, επιλέγοντας $y = 0$, συνάγουμε ότι, για κάθε πραγματικό x , έχουμε : $f(x) = ax + f(0)$, πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι η f είναι affine.

Αντίστροφα, είναι εύκολα να επαληθεύσουμε ότι μια affine συνάρτηση είναι πράγματι λύση του προβλήματος.

Άσκηση : Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλα τα $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x + y) = x + f(y)$$

Λύση

► Πρώτη μέθοδος : Επιλέγοντας $y = 0$ προκύπτει $f(x) = x + f(0)$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Αντίστροφα, κάθε συνάρτηση της μορφής $f: x \rightarrow x + c$, όπου c είναι πραγματική σταθερά είναι ξεκάθαρα λύση του προβλήματος.

Δεύτερη μέθοδος : Το αριστερό μέλος της συναρτησιακής εξίσωσης είναι συμμετρικό ως προς τα x και y , επομένως το δεξιό μέλος οφείλει να είναι και εκείνο επίσης. Ακολουθώντας, για όλα τα $x, y \in \mathbb{R}$, $x + f(y) = y + f(x)$.

Πράγμα το οποίο οδηγεί σε $f(y) - f(x) = y - x$, και δείχνει έτσι ότι η f είναι σταθερής κλίσης. Η προηγούμενη άσκηση επιτρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι η f είναι affine με κλίση ίση με 1. Η αντίστροφη είναι εκ νέου άμεση.

Άσκηση : Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$, τέτοιες ώστε, για όλα τα $x, y \in \mathbb{R}$,

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Λύση :

► Είναι φανερό ότι η γραμμικές συναρτήσεις είναι λύσεις του προβλήματος. Θα αποδείξουμε ότι είναι οι μοναδικές. Ας είναι f συνάρτηση η οποία επαληθεύει τις συνθήκες του προβλήματος.

_Προσδιορισμός των ιδιαίτερων τιμών.

Για $x = y = 0$, προκύπτει άμεσα $f(0) = 0$. Αντίθετα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την $f(1)$ (κάτι που είναι φυσιολογικό, εφόσον έχουμε δει ότι όλες οι γραμμικές συναρτήσεις ταιριάζουν).

Ας θέσουμε επομένως $f(1) = a$

Αλλά τότε $f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) = 2a$. Παρόμοια $f(3) = f(2+1) = f(2) + f(1) = 3a$. Και με τρόπο γενικό, εφόσον για κάθε $x \in \mathbb{N}$ έχουμε $f(x+1) = f(x) + a$, μια επαγωγή οδηγεί χωρίς δυσκολία στην $f(n) = an$, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$.

_Μονοτιμία.

Από την $f(0) = 0$, συνάγουμε ότι, για κάθε ρητό x , έχουμε $f(x) + f(-x) = f(0) = 0$, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι η f είναι περιττή. Ακολουθώντας, η σχέση $f(n) = an$ ισχύει για κάθε ακέραιο n .

Δεν απομένει παρά να επεκτείνουμε αυτήν την σχέση σε όλους τους ρητούς. Για τούτο, αρκεί να επισημάνουμε ότι, με μία νέα άμεση επαγωγή (πάνω στον n), η συναρτησιακή εξίσωση οδηγεί σε $f(nx) = nf(x)$ για κάθε ακέραιο $n \geq 0$ και για κάθε ρητό x . Σε αυτές τις συνθήκες, για όλους τους ακεραίους p, q με $q > 0$, έχουμε :

$$ap = f(p) = f\left(q \times \frac{p}{q}\right) = qf\left(\frac{p}{q}\right)$$

από όπου $f\left(\frac{p}{q}\right) = a \frac{p}{q}$.

Πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η f είναι όντως γραμμική πάνω στο \mathbb{Q} .

3. Συναρτησιακές εξισώσεις στο \mathbb{N} , στο \mathbb{Z} , στο \mathbb{R} .

Ορισμένες συναρτησιακές εξισώσεις αναφέρονται σε συναρτήσεις οι οποίες ορίζονται στους ακέραιους (ή στους ρητούς). Η παραπάνω άσκηση έδειξε πως αυτός ο τύπος συνοριακών συνθηκών μπορούσε να παίζει θεμελιώδη ρόλο στην επίλυση (κάνοντας δυνατή τη χρήση της επαγωγής). Μπορεί εξίσου να συμβεί να επιβάλλουμε στις λύσεις να είναι εξίσου ακέραιων τιμών, πράγμα το οποίο περιορίζει άλλο τόσο της δυνατές λύσεις.

Γενικά, κάθε επιβαλλόμενη δέσμευση στις ενδεχόμενες λύσεις πρέπει να θεωρείται σαν συμπληρωματική πληροφορία, αν όχι σαν όπλο στη διάθεσή μας - για να μας βοηθήσει στην επίλυση της εξίσωσης.

Ιδιαίτερα, μπορούμε να επισημάνουμε ότι μια συνάρτηση $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ είναι affine αν και μόνον αν, για κάθε ακέραιο n , έχουμε $f(n+1) - f(n) = f(n) - f(n-1)$. Πράγματι, συνάγουμε εύκολα με δύο επαγωγές (την μια για τους θετικούς ακέραιους, την άλλη για τους αρνητικούς) ότι

σύμφωνα με την παραπάνω σχέση, για κάθε ακέραιο n , έχουμε $f(n) = n(f(1) - f(0)) + f(0)$. Η αντίστροφη είναι άμεση.

Το αποτέλεσμα παραμένει αληθινό για τις συναρτήσεις $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ ή $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, με τις κατάλληλες δεσμεύσεις πάνω στις $f(0)$ και $f(1)$.

Άσκηση (κατόπιν προτάσης IMO 1988) : Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ τέτοιες ώστε, για όλα τα $x, y \in \mathbb{N}$:

$$f(f(n) + f(m)) = n + m$$

Λύση :

► Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση.

—Επισημαίνουμε ευθύς εξ αρχής ότι η f είναι 1-1. Ούτως, αν m, n είναι δύο φυσικοί ακέραιοι τέτοιοι ώστε $f(m) = f(n)$, τότε

$$n + m = f(f(n) + f(m)) = f(f(n) + f(n)) = n + n. \text{ Από όπου } n = m$$

—Ας μελετήσουμε την κλίση της f . Για κάθε ακέραιο $n \geq 1$, έχουμε

$$f(f(n) + f(n)) = 2n = (n-1) + (n+1) = f(f(n-1) + f(n+1)). \text{ Το ότι η } f \text{ είναι 1-1 οδηγεί τότε στην } f(n) + f(n) = f(n-1) + f(n+1).$$

Η ως άνω επισήμανση, μας επιτρέπει τότε να διαβεβαιώσουμε ότι η f είναι affine.

—Αντίστροφα, ανάμεσα στις affines συναρτήσεις, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι η μόνη λύση του προβλήματος είναι εκείνη η οποία ορίζεται από την $f(n) = n$ για κάθε n .

Άσκηση (Putnam 1963) : Να προσδιορίσετε τις γνησίως αύξουσες συναρτήσεις $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ τέτοιες ώστε $f(2) = 2$ και για όλους τους ακέραιους m, n πρώτους μεταξύ τους :

$$f(mn) = f(m)f(n)$$

Λύση :

► Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Εφόσον η f είναι γνησίως αύξουσα, έχουμε $0 \leq f(0) < f(1) < f(2) = 2$, από όπου $f(0) = 0$ και $f(1) = 1$.

Θέτουμε $f(3) = 3 + k$, με $k \in \mathbb{N}$. Τότε $f(6) = f(2)f(3) = 6 + 2k$.

Απ' όπου $f(5) \leq 5 + 2k$. Ακολουθώντας $f(10) = f(2)f(5) \leq 10 + 4k$, απ' όπου $f(9) \leq 9 + 4k$ και $f(18) \leq 18 + 8k$. Και έτσι, $f(15) \leq 15 + 8k$. Αλλά, από την άλλη πλευρά, έχουμε $f(5) \geq 5 + k$, συνεπώς $f(15) = f(3)f(5) \geq (5 + k)(3 + k)$. Συνάγουμε από αυτό ότι $(5 + k)(3 + k) \leq 15 + 8k$, πράγμα το οποίο οδηγεί εύκολα στο $k = 0$ και $f(3) = 3$.

Ας αποδείξουμε τώρα με επαγωγή ότι, για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f(2^n + 1) = 2^n + 1$$

—Μόλις προ ολίγου είδαμε ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι αληθές για $n=1$.

—Ας είναι $n \in \mathbb{N}^*$ καθορισμένο. Υποθέτουμε ότι $f(2^n + 1) = 2^n + 1$.

Τότε :

$$f(2^{n+1} + 2) = f(2)f(2^n + 1) = 2^{n+1} + 2$$

Επιπλέον, εφόσον η f είναι γνησίως αύξουσα, είναι 1-1 και συνεπώς οι αριθμοί $f(2^n + 2)$, $f(2^n + 3), \dots, f(2^{n+1} + 2)$ είναι ανά δύο διακριτοί ταξινομημένοι με αυτή την σειρά, και ανήκουν στο $\{2^n + 2, \dots, 2^{n+1} + 2\}$.

Ακολουθώντας, $f(2^n + i) = 2^n + i$ για κάθε $i \in \{2, 3, \dots, 2^n + 2\}$, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ιδιαίτερα ότι $f(2^{n+1} + 1) = 2^{n+1} + 1$ και ολοκληρώνει την επαγωγή.

Το ίδιο συνδυαστικό επιχείρημα μας επιτρέπει τότε να συνάγουμε ότι $f(n) = n$ για κάθε ακέραιο $n \geq 0$.

Αντίστροφα, η ταυτότητα είναι όντως μια λύση του προβλήματος.

Αλλά, το σύνολο των φυσικών ακεραίων διαθέτει μια θεμελιώδη ιδιότητα (την οποία αποδεχόμαστε εδώ) :

Ιδιότητα 1

Κάθε μη κενό τμήμα του \mathbb{N} επιδέχεται ένα μικρότερο στοιχείο.

Και, όπως θα δούμε, αυτή η ιδιότητα μπορεί να μας είναι πολύ χρήσιμη...

Άσκηση (Ρουμανία 1986) : Ας είναι $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ και επί, και $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ και 1-1 τέτοιες ώστε, για

κάθε $n \in \mathbb{N}$, να έχουμε $f(n) \geq g(n)$. Να αποδείξετε ότι $f = g$.

Λύση :

► Δια της εις άτοπον : Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας ακέραιος a τέτοιος ώστε $f(a) \neq g(a)$.

Τότε, το σύνολο $A = \{n / f(n) \neq g(n)\}$ είναι μη – κενό τμήμα του \mathbb{N} , και επομένως το σύνολο $B = \{g(n), n \in A\}$ είναι και τρίτο επίσης μη- κενό τμήμα του \mathbb{N} . Αυτό το σύνολο B επιδέχεται επομένως ένα μικρότερο στοιχείο, που θα σημειώσουμε b . Ακολούθως, έχουμε $0 < b$ και $f(0) < f(b)$.

Ας είναι $n = 2f(b) - f(0)$. Εφόσον η f είναι αμφιμονοσήμαντη, υπάρχει επομένως ακέραιος c τέτοιος ώστε $f(c) = n$. Έτσι, έχουμε $f(c) + f(0) = 2f(b)$. Επιπλέον $f(c) = f(b) + (f(b) - f(0)) > f(b) > f(0)$ πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι $c \in E$. Ο χαρακτήρας του b να είναι ελάχιστο οδηγεί τότε στην $b < c$.

Έτσι θέτοντας $a=0$, προκύπτει $a < b < c$ και $f(a) + f(c) = 2f(b)$

4. Η συνέχεια

Ορισμός 7. Ας είναι $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση, όπου το I περιγράφει μια ένωση διαστήματα μη-μηδενικών μηκών του \mathbb{R} . Ας είναι $a \in I$.

Η συνάρτηση f λέγεται συνεχής στο a αν $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Αν η f είναι συνεχής στο a για κάθε $a \in I$, λέμε ότι η f είναι συνεχής στο I .

Σε όσα ακολουθούν αν μιλήσουμε για συνέχεια χωρίς να καθορίσουμε το πεδίο, τότε το πεδίο αυτό θα υποτίθεται άρρητα ότι είναι το σύνολο ορισμού πάνω στο οποίο λύνεται η συναρτησιακή εξίσωση.

Ένας πρακτικός χαρακτηρισμός της συνέχειας δίνεται στην ακόλουθη ιδιότητα (την οποία αποδεχόμαστε εδώ) :

Ιδιότητα 2.

Με τους προηγούμενους συμβολισμούς:

Η συνάρτηση f είναι συνεχής στο a , αν και μόνον αν, για κάθε ακολουθία (x_n) που συγκλίνει στο a έχουμε $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a)$.

Άσκηση (Βουλγαρία 1997) : Να προσδιορίσετε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ τέτοιες ώστε, για κάθε πραγματικό x :

$$f(x) = f\left(x^2 + \frac{1}{4}\right)$$

Λύση :

► Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση. Είναι καθαρό ότι η f είναι άρτια. Ας είναι $g : x \rightarrow x^2 + \frac{1}{4}$. Είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι, για κάθε $a \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$, έχουμε

$$a \leq g(a) \leq \frac{1}{2} \quad (1)$$

και ότι, για κάθε $a \in \left[\frac{1}{2}, \infty\right]$, έχουμε :

$$\frac{1}{2} \leq g(a) \leq a \quad (2)$$

— Ας είναι $x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$. Ας θεωρήσουμε την ακολουθία (x_n) οριζόμενη με $x_0 = x$ και $x_{n+1} = g(x_n)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$. Κατόπιν της συναρτησιακής εξίσωσης, έχουμε συνεπώς $f(x_{n+1}) = f(x_n)$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, δηλαδή η ακολουθία $(f(x_n))$ είναι σταθερή. Από την άλλη πλευρά, εξαιτίας της (1), η ακολουθία (x_n) είναι αύξουσα και άνω φραγμένη από το $\frac{1}{2}$. Συγκλίνει συνεπώς σε κάποιο όριο L το οποίο, εξαιτίας της συνέχειας της g , επαληθεύει την $g(L) = L$. Από όπου $L = \frac{1}{2}$.

Η συνέχεια της f διαβεβαιώνει συνεπώς ότι $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f\left(\frac{1}{2}\right)$.

Και, καθώς η ακολουθία $(f(x_n))$ είναι σταθερή, έχουμε επομένως $f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right)$, πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι η f είναι και η ίδια σταθερή στο $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

— Ας είναι τώρα $x \in \left[\frac{1}{2}, \infty\right]$. Αποδείχνουμε όπως παραπάνω ότι $f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right)$, πράγμα το οποίο επιφέρει ότι η f είναι σταθερή στο $\left[\frac{1}{2}, \infty\right]$.

Η μονοτιμία της f διαβεβαιώνει τότε ότι είναι σταθερή σε ολόκληρο το \mathbb{R} .

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι οι σταθερές συναρτήσεις είναι οπωσδήποτε λύσεις του προβλήματος.

Η προηγούμενη άσκηση δείχνει με ποιο τρόπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε την συνέχεια προκειμένου να λύσουμε συναρτησιακές εξισώσεις. Στην πράξη, είναι συχνά πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε την ακόλουθη ιδιότητα, η οποία επιτρέπει, υποθέτοντας την συνέχεια (ή την μονοτονία), να επεκτείνουμε στο σύνολο των πραγματικών αποτελέσματα τα οποία έχουν εξαχθεί πάνω στους ρητούς και, δευτερευόντως, να κάνουμε την σύνδεση με την προηγούμενη παράγραφο.

Ιδιότητα 3

Το σύνολο \mathbb{Q} των ρητών είναι πυκνό, μέσα στο \mathbb{R} . Δηλαδή κάθε πραγματικός είναι όριο μιας ακολουθίας ρητών. Ακριβέστερα, κάθε πραγματικός είναι όριο μιας αύξουσας ακολουθίας ρητών και το όριο μιας φθίνουσας ακολουθίας ρητών.

Απόδειξη:

► Συμβολίζουμε $[a]$ το ακέραιο μέρος του πραγματικού a . τότε

$$[a] \leq a < [a] + 1$$

Με την βοήθεια του θεωρήματος των χωροφυλάκων, είναι εύκολο να συνάγουμε από αυτό ότι

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{[a]}{a} = \lim_{a \rightarrow -\infty} \frac{[a]}{a} = 1$$

Ας είναι x ένας θετικός ακέραιος. Για κάθε ακέραιο $n > 0$, θέτουμε $x_n = \frac{[10^n x]}{10^n}$ και $x'_n = \frac{[10^n x] + 1}{10^n}$.

Έτσι, x_n και x'_n είναι αντίστοιχα οι προσεγγιστικές τιμές του x με 10^{-n} προσέγγιση από κάτω και από πάνω.

Είναι καθαρό ότι τότε $x_n, x'_n \in \mathbb{Q}$, ότι η ακολουθία (x_n) είναι αύξουσα και ότι (x'_n) είναι φθίνουσα. Επιπλέον, σύμφωνα με τα παραπάνω, προκύπτει: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$ και $\lim_{n \rightarrow +\infty} x'_n = x$.

Αν x αρνητικό, κατασκευάζουμε της ακολουθίες (x_n) και (x'_n) όπως παραπάνω, αλλά προσεταιρισμένες στο $(-x)$. Οι ακολουθίες $(-x_n)$ και $(-x'_n)$ ταιριάζουν τότε για τον x .

Η στρατηγική είναι τώρα καθαρή. Για να εικονογραφήσουμε τα λεγόμενα μας, η ακόλουθη άσκηση είναι αδύνατον να παρακαμφθεί και η συναρτησιακή εξίσωση είναι γνωστή με το όνομα εξίσωση του Cauchy:

Άσκηση: Να προσδιορίσετε όλες της συνεχείς (αντ. μονότονες) συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και τέτοιες ώστε για όλα τα $x, y \in \mathbb{R}$:

$$f(x + y) = f(x) + f(y)$$

Λύση:

► Είδαμε προηγούμενα ότι, αν f είναι λύση του προβλήματος, τότε για κάθε ρητό q , έχουμε $f(q) = qf(1)$

— Αν η f υποτεθεί συνεχής. Ας είναι x πραγματικός, και (x_n) μια ακολουθία ρητών η οποία συγκλίνει προς το x . Έχουμε κατά συνέπεια $f(x_n) = x_n f(1)$ για κάθε n , και συνεπώς $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = x f(1)$.

Αλλά, εφόσον η f είναι συνεχής στο x , έχουμε $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x)$. Απ' όπου $f(x) = x f(1)$. Πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι η f είναι γραμμική στο \mathbb{R} .

— Αν η f υποτεθεί μονότονη, για παράδειγμα αύξουσα (η περίπτωση με f φθίνουσα αντιμετωπίζεται με ανάλογο τρόπο). Ας είναι x πραγματικός. Ας είναι (x_n) μια αύξουσα ακολουθία ρητών και (x'_n) μια φθίνουσα ακολουθία ρητών, οι οποίες συγκλίνουν και οι δυο προς το x . Τότε, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, $x_n \leq x \leq x'_n$. Και, εφόσον η f είναι αύξουσα, έχουμε συνεπώς

$$x_n f(1) = f(x_n) \leq f(x) \leq f(x'_n) = x'_n f(1)$$

Κάνοντας το n να κάνει προς το $+\infty$, προκύπτει

$$x f(1) \leq f(x) \leq x f(1) \quad \text{από όπου } f(x) = x f(1)$$

Και, εν νέου, η f οφείλει να είναι γραμμική στο \mathbb{R} .

Αντίστροφα, στις δύο περιπτώσεις, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι όλες οι γραμμικές συναρτήσεις είναι ασφαλώς λύσεις του προβλήματος.

Παρατηρήσεις : Το ερώτημα ύπαρξης λύσεων της προηγούμενης συναρτησιακής εξίσωσης οι οποίες δεν θα ήταν συνεχείς, ή όχι – μονότονες, είναι δύσκολο.

Για εκείνους στον οποίον την αντίληψη θα υπέπεπτε, μπορούμε να αποδείξουμε ότι, με την επιφύλαξη ότι δεχόμαστε το αξίωμα επιλογής, υπάρχουν όντως άλλες λύσεις από τις ανωτέρω.

Προφανώς, η παραπάνω διαδικασία δεν περιορίζεται στους ρητούς, αλλά προσαρμόζεται σε κάθε πυκνό υποσύνολο στο πεδίο ορισμού των χρησιμοποιούμενων συναρτήσεων.

Ας διευκρινίσουμε τέλος ότι αυτό το αποτέλεσμα πρέπει να το γνωρίζουμε τέλεια διότι, όπως θα το δούμε αργότερα, πολυάριθμες συναρτησιακές εξισώσεις ανάγονται σε αυτό.

Άσκηση (Σουηδία 1962): Να προσδιορίσετε όλες της συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για κάθε πραγματικό x και κάθε ρητό r :

$$|f(x) - f(r)| \leq 7(x - r)^2$$

Λύση :

► Προφανώς, εδώ, έχουμε μάλλον συναρτησιακή ανισότητα αλλά εντάξει, ας μην κωλλυσιεργούμε.

Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση. Ας είναι a, b δύο ρητοί και $n > 0$ ένας ακέραιος. Για $i \in \{0, 1, \dots, n\}$

θέτουμε $a_i = a + i \frac{b-a}{n}$. Είναι καθαρό όλοι οι a_i είναι ρητοί και ότι $a_{i+1} - a_i = \frac{b-a}{n}$ για

$i \in \{0, 1, \dots, n-1\}$ Ακολουθώς, κατόπιν της τριγωνικής ανισότητας :

$$|f(a) - f(b)| \leq \sum_{i=0}^{n-1} |f(a_i) - f(a_{i+1})| \leq 7 \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i)^2 = 7 \frac{(b-a)^2}{n}$$

Κάνοντας το n να τείνει στο $+\infty$, συνάγουμε από αυτό ότι $f(a) = f(b)$.

Ακολουθώς, η συνάρτηση f είναι σταθερή στο \mathbb{Q} .

Ας είναι $c \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $f(r) = c$ για κάθε ρητό r . Ας είναι $x \in \mathbb{R}$. Σύμφωνα με την **ιδιότητα 3**, υπάρχει μια ακολουθία (r_n) ρητών η οποία συγκλίνει προς το x και η οποία είναι τέτοια ώστε, για κάθε $n \in \mathbb{N}$, να έχουμε

$$|x - r_n| \leq \frac{1}{10^n}$$

$$\text{Τότε: } |f(1) - c| = |f(x) - f(r_n)| \leq 7(x - r_n)^2 \leq \frac{7}{10^{2n}}$$

Κάνοντας το n να τείνει προς το $+\infty$, συνάγουμε από αυτό ότι $f(x) = c$, και συνεπώς ότι η f είναι σταθερή στο \mathbb{R} .

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι οι σταθερές συναρτήσεις είναι ασφαλώς λύσεις του προβλήματος.

Οι διαφορετικές έννοιες που εισάγουμε μέχρι τώρα δεν είναι πάντοτε ανεξάρτητες οι μεν από τις δε. Η ακόλουθη ιδιότητα, την οποία δεν θα αποδείξουμε εδώ προκειμένου να μην «βαρύνουμε» υπερβολικά την παρουσίαση, δίνει μερικές χρήσιμες συνδέσεις :

Ιδιότητα 4

Ας είναι $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση, όπου I είναι ένα διάστημα του \mathbb{R} .

a) αν f είναι συνεχής και γνησίως μονότονη στο I τότε $f(I)$ είναι ένα διάστημα, και η f είναι αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση του I πάνω στο $f(I)$.

b) αν f είναι αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση πάνω στο I τότε η f είναι συνεχής στο I .

c) αν f είναι συνεχής πάνω στο I και αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση του I πάνω στο $f(I)$ τότε η f είναι γνησίως μονότονη πάνω στο I .

5. Συμβουλές και μέθοδοι

Οι παρατηρήσεις της ενότητας 2. παραμένουν πάντα εν ισχύ, αλλά μπορούμε να διαβλέψουμε και άλλα μέσα για να επιτεθούμε σε μία συναρτησιακή εξίσωση.

5.1. Αλλαγή μεταβλητών

Δύο τύποι αλλαγών μεταβλητών μας προσφέρονται : μπορούμε να παίξουμε πάνω στους πραγματικούς x, y, \dots οι οποίοι εμπλέκονται στην συναρτησιακή εξίσωση, ή στις ίδιες τις συναρτήσεις.

Ας δούμε δυο παραδείγματα :

Άσκηση : Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ οι οποίες επαληθεύουν τις δύο ακόλουθες συνθήκες :

a) Για όλους τους πραγματικούς x, y , $f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y)$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

Λύση :

► Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση του προβλήματος. Θέτοντας $a = x - y$, συνάγουμε από το a) ότι, για κάθε a, y πραγματικούς :

$$f(a+2y) + f(a) = 2f(a+y)f(y)$$

Ας σταθεροποιήσουμε το a και ας κάνουμε το y να τείνει προς το $+\infty$, η συνθήκη b) οδηγεί τότε στο $f(a) = 0$. Επομένως, f είναι η μηδενική συνάρτηση.

Αντίστροφα, είναι καθαρό ότι η μηδενική συνάρτηση είναι βέβαια λύση του προβλήματος.

◀

Άσκηση (Κροατία 1996) : Ας είναι $t \in]0, 1[$. Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχείς στο 0, τέτοιες ώστε, για κάθε πραγματικό x :

$$f(x) - 2f(tx) + f(t^2x) = x^2$$

Λύση :

► Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση του προβλήματος. Θέτουμε $g : x \rightarrow f(x) - f(tx)$. Είναι καθαρό ότι η g είναι συνεχής στο 0, και ότι $g(0) = 0$. Επιπλέον, για κάθε $x \in \mathbb{R}$, $g(x) - g(tx) = x^2$

Επομένως, για κάθε ακέραιο $n \geq 1$:

$$g(tx) - g(t^2x) = t^2x^2$$

·

·

·

$$g(t^{n-1}x) - g(t^n x) = t^{2(n-1)}x^2$$

Αθροίζοντας κατά μέλη αυτές της ισότητες, και αφού $t^2 \neq 1$, προκύπτει :

$$g(x) - g(t^n x) = x^2(1 + t^2 + \dots + t^{2(n-1)}) = x^2 \frac{1 - t^{2n}}{1 - t^2}$$

Κάνουμε τώρα το n να τείνει στο $+\infty$. Επειδή $t^2 \in]0, 1[$ και $\lim_{a \rightarrow +\infty} g(a) = g(0) = 0$, συνάγουμε από αυτά ότι για κάθε πραγματικό x ,

$$g(x) = \frac{x^2}{1-t^2}, \text{ δηλαδή } f(x) - f(tx) = \frac{x^2}{1-t^2}$$

Δουλεύοντας όπως πιο πάνω, παίρνουμε ότι, για κάθε ακέραιο $n \geq 1$:

$$f(x) - f(t^n x) = \frac{x^2}{1-t^2} (1 + t^2 + \dots + t^{2(n-1)}) = x^2 \frac{1-t^{2n}}{(1-t^2)^2}$$

και κάνοντας το n να τείνει στο $+\infty$, προκύπτει

$$f(x) - f(0) = \frac{x^2}{(1-t^2)^2}, \text{ για κάθε } x \in \mathbb{R}.$$

Δηλαδή, η f είναι της μορφής $x \mapsto \frac{x^2}{(1-t^2)^2} + k$ όπου k πραγματική σταθερά.

Δεν είναι δύσκολο να επαληθεύσουμε ότι, αντίστροφα, κάθε συνάρτηση αυτής της μορφής είναι ασφαλώς λύση του προβλήματος.

5.2 Επαναλαμβανόμενες συναρτήσεις¹

Ορισμός 8. Ας είναι $f : X \rightarrow X$ συνάρτηση. Η ακολουθία των *iterées* της f είναι η ακολουθία των συναρτήσεων $f^{(n)}_{n \geq 0}$, όπου, για κάθε $x \in X$, $f^{(0)}(x) = x$, $f^{(1)}(x) = f(x)$ και για κάθε $n \geq 1$, $f^{(n+1)}(x) = f(f^{(n)}(x))$.

Ορισμένες συναρτησιακές εξισώσεις κάνουν να εμφανίζονται *iterées*. Η ιδέα είναι καμιά φορά, για ένα καθορισμένο x , να θεωρούμε την ακολουθία (x_n) όπου $x_n = f^{(n)}(x)$. Το σύνολο όλων αυτών των x_n ονομάζεται τροχιά του x διαμέσου της f . Η μελέτη των ιδιοτήτων αυτής της ακολουθίας επιτρέπει καμιά φορά να συνάγουμε της ιδιότητες της f .

Ας θυμίσουμε ότι, για την μελέτη της (x_n) , διαθέτουμε για παράδειγμα, το παρακάτω αποτέλεσμα, το οποίο εδώ αποδεχόμαστε :

Ιδιότητα 5

Ας είναι (V_n) μία ακολουθία μιγαδικών. Ας είναι a, b δύο μιγαδικοί. Υποθέτουμε ότι για κάθε $n \in \mathbb{N}$, $V_{n+2} = aV_{n+1} + bV_n$

a) Αν η εξίσωση $X^2 = aX + b$ δέχεται δύο διακριτές ρίζες α και β τότε υπάρχουν δύο μιγαδικές σταθερές λ και μ τέτοιες ώστε, για κάθε $n \in \mathbb{N}$, $V_n = \lambda\alpha^n + \mu\beta^n$

b) αν η εξίσωση $X^2 = aX + b$ δέχεται μια διπλή ρίζα α , τότε υπάρχουν δύο μιγαδικές σταθερές λ και μ τέτοιες ώστε, για κάθε $n \in \mathbb{N}$, $V_n = (\lambda n + \mu)\alpha^n$.

Παρατήρηση : Αυτή η ιδιότητα γενικεύεται στις ακολουθίες (V_n) οι οποίες επαληθεύουν μια αναδρομική σχέση της μορφής :

$$V_{n+k} = a_1 V_{n+k-1} + a_2 V_{n+k-2} + \dots + a_k V_n$$

όπου τα a_1, a_2, \dots, a_k είναι σταθερές.

¹ ΣτΜ: Ο τυπικός ορισμός μίας επαναλαμβανόμενης συνάρτησης πάνω σε σύνολο X είναι ο ακόλουθος:

Ας είναι X σύνολο και $f : X \rightarrow X$ συνάρτηση. Ορίζουμε την η-ιοστή επαναλαμβανόμενη f^n της f διαμέσου των $f^{(0)} = id_X$, όπου id_X είναι η ταυτοτική συνάρτηση στο X και $f^{(n+1)} = f \circ f^{(n)}$.

Στα παραπάνω το $f \circ g$ συμβολίζει σύνθεση συναρτήσεων δηλαδή $(f \circ g)(x) = f(g(x))$.

Από την Wikipedia.

Σε αυτή την περίπτωση, δείχνουμε ιδιαίτερα ότι αν η εξίσωση $X^k = a_1 X^{k-1} + a_2 X^{k-2} + \dots + a_k$ δέχεται k διακριτές λύσεις που συμβολίζονται a_1, a_2, \dots, a_k τότε υπάρχουν σταθερές $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ τέτοιες ώστε, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$,

$$V_n = \sum_{i=1}^k \lambda_i a_i^n$$

Άσκηση (Πρόταση IMO 1992) : Ας είναι $a, b \in \mathbb{R}^{+*}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει μια μοναδική συνάρτηση $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, τέτοια ώστε, για κάθε πραγματικό $x \geq 0$,

$$f(f(x)) + af(x) = b(a+b)x$$

Λύση:

► Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση. Με την συναρτησιακή εξίσωση να αναφέρεται στις $iterées$, μπορεί να είναι φρόνιμο να θεωρήσουμε την ακολουθία (x_n) οριζόμενη μέσω $x_0 = x$ ένα δοσμένο πραγματικό και για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, $x_{n+1} = f(x_n)$. Τότε

$$x_{n+2} + ax_{n+1} - b(a+b)x_n = 0$$

Αυτή είναι μία γραμμική αναδρομική σχέση τάξης 2 και με σταθερούς συντελεστές. Η εξίσωση $x^2 + ax - b(a+b) = 0$ δέχεται δύο διακριτές λύσεις που είναι b και $-(a+b)$. Υπάρχουν επομένως σταθερές λ και μ τέτοιες ώστε, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, $x_n = \lambda b^n + \mu(-1)^n (a+b)^n$

Αν $\mu \neq 0$ τότε, αφού τα a και b ανήκουν στο \mathbb{R}^{+*} , έχουμε

$|b^n| \leq |(-1)^n (a+b)^n|$ και επομένως για n αρκετά μεγάλο θα ήταν δυνατόν να έχουμε $x_n < 0$, σε αντίθεση με την υπόθεση ότι η f έχει θετικές τιμές. Άρα $\mu = 0$.

Αλλά τότε, για $n = 0$ και $n = 1$, γίνεται αντίστοιχα:

$$x_0 = x = \lambda \text{ και } x_1 = f(x) = \lambda b \text{ από όπου } f(x) = bx.$$

Αυτό διασφαλίζει την μοναδικότητα.

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επιβεβαιώσουμε ότι η συνάρτηση $f : x \rightarrow bx$ είναι ασφαλώς λύση του προβλήματος

◀

Άσκηση : Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : [0,1] \rightarrow [0,1]$ τέτοιες ώστε για κάθε πραγματικό $x \in [0,1]$

$$f(2x - f(x)) = x$$

Λύση :

► Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Αφού η f ορίζεται στο $[0,1]$ σημειώνουμε ότι τότε, για κάθε $x \in [0,1]$ έχουμε $2x - f(x) \in [0,1]$.

Θέλουμε $g : x \rightarrow 2x - f(x)$. Η συνάρτηση g είναι επομένως ορισμένη και τιμές στο $[0,1]$. Επιπλέον, για κάθε $x \in [0,1]$ έχουμε $f(g(x)) = x$

Για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, συμβολίζουμε g^n την n -οστή $iterée$ της g . Για $x \in [0,1]$, έχουμε $g(g(x)) = 2g(x) - f(g(x)) = 2g(x) - x$. Μέσω μιας επαγωγής χωρίς δυσκολία, αποδεικνύουμε τότε ότι για όλα τα $x \in [0,1]$ και $n \in \mathbb{N}$, $g^n(x) = ng(x) - (n-1)x = n(g(x) - x) + x$

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει $x_0 \in [0,1]$ τέτοιο ώστε $g(x_1) \neq x_0$

Αν $g(x_0) - x_0 > 0$ τότε, κατόπιν των παραπάνω, συνάγουμε ότι $\lim_{n \rightarrow +\infty} g^n(x_0) = +\infty$, πράγμα το οποίο αντιφάσκει με το ότι η g είναι φραγμένη.

Πετυχαίνουμε την ίδια αντίφαση αν $g(x_0) - x_0 < 0$ Κατ' επέκταση για κάθε $x \in [0,1]$ έχουμε

$g(x) = x$, δηλαδή $f(x) = x$.

Αντίστροφα, επαληθεύουμε εύκολα ότι η ταυτότητα είναι ασφαλώς μια λύση του προβλήματος.

◀

Άσκηση (IMO 1987)

Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει συνάρτηση $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ τέτοια ώστε, για κάθε ακέραιο $n > 0$,
 $f(f(n)) = n + 1987$.

Λύση:

► Με το παράλογο: Ας υποθέσουμε ότι η f είναι συνάρτηση που επαληθεύει της συνθήκες της εκφώνησης. Θέτουμε $g = f \circ f$.

Αρχίζουμε από την επισήμανση ότι η f είναι επί: όντως, αν $a, b \in \mathbb{N}^*$ τέτοια ώστε $f(a) = f(b)$ τότε $a + 1987 = f(f(a)) = f(f(b)) = b + 1987$ από όπου $a = b$

Επιπλέον, για κάθε ακέραιο $n > 0$ έχουμε $f(n) \neq n$ χωρίς το οποίο, ένα ενδεχόμενο σταθερό σημείο της f (ναι, καλά, ο ορισμός του σταθερού σημείου δεν εμφανίζεται παρά στην επόμενη παράγραφο...) θα οδηγούσε στον παραλογισμό $n = n + 1987$.

Για $k \in \mathbb{N}^*$, συμβολίζουμε $O_k = \{g^n(k), n \in \mathbb{N}\}$, η τροχιά του k διαμέσου της g (εδώ επομένως, g^n παριστάνει την n -οστή *iteree* της g). Τότε, κατόπιν της συναρτησιακής εξίσωσης, έχουμε $O_k = \{k + 1987n, n \in \mathbb{N}\}$.

Κατ' επέκταση, \mathbb{N}^* είναι η διακριτή ένωση των συνόλων $O_1, O_2, \dots, O_{1987}$

Ιδιαίτερα, για $k \in \{1, 2, \dots, 1987\}$, υπάρχουν ακέραιοι $n \in \{1, 2, \dots, 1987\}$, και $m \geq 0$ τέτοιοι ώστε $f(k) = g^m(n)$. Και ο επί-χαρακτήρας της f οδηγεί στο ότι είτε $m = 0$ και $f(k) = n$ είτε $m = 1$ και $f(k) = f(f(n)) = n + 1987$.

Στην δεύτερη περίπτωση, έχουμε τότε $k = f(n)$. Αυτό επιτρέπει να πούμε ότι η ακέραιοι που ανήκουν στο $\{1, 2, \dots, 1987\}$ μπορούν να καταταξιωθούν σε ανά δύο διακριτά ζεύγη της μορφής $\{n, f(n)\}$, αλλά, αυτό είναι καθαρά αδύνατο εφόσον ο αριθμός 1987 είναι περιττό.

◀

Παρατήρηση: Ο ίδιος συλλογισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αντικαταστήσουμε το 1987 με οποιονδήποτε περιττό ακέραιο $p > 0$.

Αντίθετα, η συνάρτηση $f: x \rightarrow x + p$ δείχνει ότι, για κάθε ακέραιο $p \geq 0$, υπάρχουν λύσεις της συναρτησιακής εξίσωσης

$$f(f(n)) = n + 2p$$

5.3 Σταθερά σημεία.

Ορισμός 9. Ας είναι $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση, και αν είναι $a \in X$

Λέμε ότι το a είναι σταθερό σημείο της f όταν $f(a) = a$

Η μελέτη των σταθερών σημείων των συναρτήσεων λύσεων είναι καμιά φορά ο δρόμος προς την επίλυση του προβλήματος. Ας δούμε άμεσα ένα παράδειγμα.

Άσκηση (IMO 1983): Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}$ οι οποίες ικανοποιούν τις δύο παρακάτω συνθήκες:

a) Για όλα τα πραγματικά x, y : $f(xf(y)) = yf(x)$,

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$

Λύση: ► Αναζητώντας λίγο, βρίσκουμε σχετικά γρήγορα ότι η συνάρτηση $x \rightarrow \frac{1}{x}$ είναι λύση του προβλήματος. Θα αποδείξουμε ότι είναι η μόνη. Η μορφή της συναρτησιακής εξίσωσης και της

εξεταζόμενης λύσης μας επιτρέπει να προβλέψουμε ότι θα ενδιαφερθούμε για εκφράσεις του τύπου $x f(x)$.

Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση.

Ας αρχίσουμε αποδεικνύοντας ότι η f είναι 1-1. Όντως, για $x=1$, προκύπτει $f(f(y)) = yf(1)$, για κάθε $y > 0$ και ξέρουμε ότι $f(1) > 0$.

Συνάγουμε ότι αν $a, b > 0$ ικανοποιούν $f(a) = f(b)$, τότε $af(1) = f(f(a)) = f(f(b)) = bf(1)$. Και επομένως $a = b$, πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι η f είναι εντός.

Από την άλλη πλευρά, για κάθε $y > 0$, έχουμε $f(f(\frac{y}{f(1)})) = y$, πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι η y

επιδέχεται προηγούμενη διαμέσου της f και ότι έτσι η f είναι επί.

Ας μελετήσουμε τώρα το σύνολο F των σταθερών σημείων της f . Αυτή η ιδέα έρχεται φυσικά από την επιλογή $x=y$ στην συναρτησιακή εξίσωση, διότι τότε, για κάθε $x > 0$, έχουμε $f(xf(x)) = xf(x)$. Έτσι, για κάθε $x > 0$, έχουμε $xf(x) \in F$.

Αλλά, μπορούμε να παρατηρήσουμε εξίσου ότι $1 \in F$. Όντως, εφόσον f είναι 1-1, σημειώνουμε c το μοναδικό προηγούμενο διαμέσου της f . Τότε, κατόπιν των παραπάνω, έχουμε $f(1) = f(1 \times f(c)) = cf(1)$.

Καθώς $f(1) > 0$, έχουμε τότε $c=1$, και επομένως $f(1) = f(c) = 1$.

Δεν απομένει πλέον παρά να αποδείξουμε ότι η f είναι σταθερή κατά γινόμενο και κατά πέρασμα στην αντίστροφη. Ας είναι $x, y \in F$, έχουμε συνεπώς $f(x) = x$ και $f(y) = y$. Αλλά τότε $f(xy) = f(xf(y)) = yf(x) = yx$ πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι $x, y \in F$. Από την άλλη πλευρά, εφόσον $1 \in F$, έχουμε επίσης ότι, για $x \in F$:

$$1 = f\left(\frac{1}{x} \times x\right) = f\left(\frac{1}{x} f(x)\right) = xf\left(\frac{1}{x}\right)$$

Πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι $f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x}$, και ότι έτσι $\frac{1}{x} \in F$

Βρισκόμαστε τώρα σε θέση να πετύχουμε τον στόχο μας. Όντως, ας θέσουμε ένα ενδεχόμενο σταθερό σημείο $a \neq 1$. Αν $a > 1$ τότε, εφόσον F είναι σταθερό κατά γινόμενο, συνάγουμε ότι, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, έχουμε $f(a^n) = a^n$. Αλλά τότε $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a^n) = +\infty$, πράγμα το οποίο αντιφάσκει με

το $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$. Και αν $0 < a < 1$, εφόσον f είναι σταθερό με το πέρασμα στην αντίστροφη, ο

πραγματικός $b = \frac{1}{a}$ είναι επίσης σταθερό σημείο, με $b > 1$, πράγμα το οποίο είναι αδύνατο κατόπιν όσων έχουμε ήδη δει.

Επομένως το 1 είναι το μοναδικό σταθερό σημείο, και το συμπέρασμα προκύπτει.

5.4. Γνωρίζοντας να εκμεταλλευόμαστε κάποιες ιδιαιτερότητες.

Το έχουμε πει ήδη, κάθε πληροφορία για την συνάρτηση είναι καλά να ληφθεί υπόψη, και ορισμένες από αυτές μπορούν ακόμα και να προτείνουν πιθανούς δρόμους προς την λύση : συναρτήσεις ορισμένες και / ή με τιμές στους ακέραιους, συνέχεια, πολυώνυμα....

Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, ακριβώς : να μην ξεχνάμε ποτέ ότι ένα πεπερασμένο πολυώνυμο δεν επιδέχεται παρά περιορισμένο αριθμό λύσεων.

Άσκηση (Putnam 1971) : Να προσδιορίσετε όλα τα πολυώνυμα P με πραγματικούς συντελεστές τέτοια ώστε $P(0) = 0$ και, για κάθε $x \in \mathbb{R}$,

$$P(x^2 + 1) = (P(x))^2 + 1$$

Λύση :

► Αφού $P(0) = 0$, συνάγουμε ότι $P(1) = 1$, έπειτα $P(2) = 2$ και $P(5) = 5$ κτλ. Η ιδέα είναι τότε να θεωρήσουμε και ακολουθία (a_n) την οριζόμενη από $a_0 = 0$ και, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$,

$$a_{n+1} = a_n^2 + 1$$

Μια αναδρομή χωρίς δυσκολία δείχνει ότι τότε η ακολουθία (a_n) είναι γνησίως αύξουσα και ότι για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, $P(a_n) = a_n$

Τούτο σημαίνει ότι το πολυώνυμο Q το οριζόμενο από $Q(x) = P(x) - x$ δέχεται απειρία διακριτών ριζών, και είναι επομένως το μηδενικό πολυώνυμο.

Δηλαδή, $P(x) = x$, για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Η αντίστροφη είναι άμεση.

5.5 Χωρίζοντας τις μεταβλητές

Πολλές συναρτησιακές εξισώσεις συνδέουν τις τιμές αγνώστων συναρτήσεων, κάνοντας να υπεισέρχονται ταυτόχρονα αριθμοί του τύπου $f(x)$, $f(y)$... Έχουμε ήδη επισημάνει ότι ήταν συχνά εξαιρετικά χρήσιμο ν' αναζητούμε συμμετρίες σε αυτές τις διαφορετικές μεταβλητές, αν όχι καμιά φορά να τις δημιουργούμε επιλέγοντας κατάλληλες τιμές (για παράδειγμα, αντικαθιστώντας το y με $f(y)$.)

Μπορεί καμια φορά να είναι επίσης φρόνιμο να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στο x από εκείνους οι οποίοι αναφέρονται στο y .

Ας δούμε ευθύς αμέσως ένα παράδειγμα :

Άσκηση (Πρόταση IMO 1994) : Ας είναι $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Να βρείτε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς $x, y \geq 0$

$$f(x)f(y) = y^\alpha f\left(\frac{x}{2}\right) + x^\beta f\left(\frac{y}{2}\right)$$

Λύση :

► Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση

_Για $x = y = 0$ προκύπτει $f(0) = 0$

_Το αριστερό μέλος της συναρτησιακής εξίσωσης όντας συμμετρικό ως προς τα x και y , επιβάλλει και στο δεξιό μέλος να είναι και εκείνο συμμετρικό.

Επομένως, για όλους τους πραγματικούς $x, y \geq 0$ έχουμε:

$$y^\alpha \cdot f\left(\frac{x}{2}\right) + x^\beta \cdot f\left(\frac{y}{2}\right) = x^\alpha \cdot f\left(\frac{y}{2}\right) + y^\beta \cdot f\left(\frac{x}{2}\right)$$

ή επίσης

$$(x^\alpha - x^\beta) \cdot f\left(\frac{y}{2}\right) = (y^\alpha - y^\beta) \cdot f\left(\frac{x}{2}\right)$$

_αν $\alpha \neq \beta$ τότε για $x, y \in \mathbb{R}^{+*} \setminus \{1\}$, έχουμε

$$\frac{f\left(\frac{x}{2}\right)}{x^\alpha - x^\beta} = \frac{f\left(\frac{y}{2}\right)}{y^\alpha - y^\beta}$$

πράγμα το οποίο δείχνει ότι η συνάρτηση $x \rightarrow \frac{f\left(\frac{x}{2}\right)}{x^\alpha - x^\beta}$ είναι σταθερή στο $\mathbb{R}^{+*} \setminus \{1\}$. Υπάρχει

επομένως ένας πραγματικός c τέτοιος ώστε, για κάθε πραγματικό $x \in \mathbb{R}^{+*} \setminus \left\{\frac{1}{2}\right\}$,

$$f(x) = c(2^a \cdot x^a - 2^b \cdot x^b)$$

Υπό αυτές τις συνθήκες, η συναρτησιακή εξίσωση, για $x, y \in \mathbb{R}^{+*} \setminus \{\frac{1}{2}, 1\}$

Οδηγεί σε:

$$c^2(2^a \cdot x^a - 2^b \cdot x^b) \cdot (2^a \cdot y^a - 2^b \cdot y^b) = c \cdot y^a(x^a - x^b) + c \cdot x^b \cdot (y^a - y^b) = \\ = c(y^a \cdot x^a - x^b \cdot y^b)$$

Ας σταθεροποιήσουμε το y και ας θεωρήσουμε αυτή την ισότητα σαν σχέση ανάμεσα σε δύο “πολυώνυμα” ως προς x .

Η σύγκριση των συντελεστών του x^a οδηγεί τότε στο $2^a \cdot c^2 \cdot (2^a \cdot y^a - 2^b \cdot y^b) = c \cdot y^a$ για κάθε $y \in \mathbb{R}^{+*} \setminus \{\frac{1}{2}, 1\}$.

Θεωρώντας εκ νέου αυτήν την ισότητα σαν ισότητα “πολυωνύμων”, ο συντελεστής του y^b δίνει $c = 0$.

Επομένως $f(x) = 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^+ \setminus \{\frac{1}{2}, 1\}$ αλλά διαλέγοντας $x = y = 1$ κατόπιν $x = y = 2$ στην

αρχική συναρτησιακή εξίσωση, προκύπτει αντίστοιχα $(f(1))^2 = 2 \cdot f(\frac{1}{2})$ και

$(f(2))^2 = (2^a + 2^b)f(1) = 0$, και η f είναι η μηδενική συνάρτηση, η οποία αντίστροφα είναι ασφαλώς λύση του προβλήματος

— αν $a = b$ τότε για $x = y$, η συναρτησιακή εξίσωση οδηγεί σε $f(\frac{x}{2}) = \frac{1}{2} \cdot x^{-a} \cdot (f(x))^2$

Έτσι, για όλους τους πραγματικούς $x, y > 0$,

$$f(x) \cdot f(y) = \frac{1}{2} \cdot y^a \cdot x^{-a} \cdot (f(x))^2 + \frac{1}{2} x^a \cdot y^{-a} \cdot (f(y))^2$$

δηλαδή $\frac{f(x)}{x^a} = \frac{f(y)}{y^a}$ και επομένως, όπως παραπάνω, υπάρχει σταθερά c τέτοια ώστε, για κάθε

πραγματικό $x \geq 0$, $f(x) = c \cdot x^a$

Η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται τότε:

$$c^2 \cdot x^a \cdot y^a = 2 \cdot c \cdot \left(\frac{x \cdot y}{2}\right)^a \text{ για όλους τους πραγματικούς } x, y \geq 0.$$

Η ίδια διαδικασία όπως παραπάνω δείχνει ότι τότε $c = 0$ ή $c = 2^{1-a}$

Αντίστροφα, η μηδενική συνάρτηση και η συνάρτηση $x \rightarrow 2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^a$ είναι όντως λύσεις του προβλήματος. ◀

6. Ασκήσεις

☛ Προσοχή!!! Οι ασκήσεις δεν έχουν καταταχθεί κατ’ αύξουσα δυσκολία.

Άσκηση 1 (Crux Mathematicorum 2003)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για κάθε πραγματικό x :

$$f(x^3 + x) \leq x \leq (f(x))^3 + f(x)$$

Άσκηση 2

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ φραγμένες και τέτοιες ώστε, για όλους τους ακεραίους n, k :

$$f(n+k) + f(k-n) = 2 \cdot f(k) \cdot f(n)$$

Άσκηση 3 (Εξίσωση του Jensen)

Να προσδιορίσετε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x)+f(y)}{2}$$

Άσκηση 4 (Πρόταση IMO 1989)

Να προσδιορίσετε τους πραγματικούς a για τους οποίους υπάρχει συνεχής συνάρτηση $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία επαληθεύει την παρακάτω συνθήκη:

i) $f(0) = 0$ και $f(1) = 1$

ii) για όλα τα $x, y \in [0,1]$ με $x \leq y$ έχουμε

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = (1-a) \cdot f(x) + a \cdot f(y)$$

Άσκηση 5 (IMO 1990)

Να κατασκευάσετε μια συνάρτηση $f: \mathbb{Q}^{+*} \rightarrow \mathbb{Q}^{+*}$, τέτοια ώστε, για κάθε $x, y \in \mathbb{Q}^{+*}$:

$$f(x \cdot f(y)) = \frac{f(x)}{y}$$

Άσκηση 6 (Πρόταση IMO 1991)

Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους ακεραίους m, n :

$$f(m + f(f(n))) = -f(f(m+1)) - n$$

Άσκηση 7 (Ιράν 1999)

Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(f(x) + y) = f(x^2 - y) + 4 \cdot y \cdot f(x)$$

Άσκηση 8

Ας είναι $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και τέτοια ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x+y) \cdot f(x-y) = (f(x))^2$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι ταυτοτικά μηδέν ή ότι η f δεν μηδενίζεται.

Άσκηση 9 (Πρόταση IMO 1996)

Ας είναι $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε, για κάθε πραγματικό x , να έχουμε $|f(x)| \leq 1$ και

$$f\left(x + \frac{13}{42}\right) + f(x) = f\left(x + \frac{1}{6}\right) + f\left(x + \frac{1}{7}\right)$$

Να αποδείξετε ότι η f είναι περιοδική.

Άσκηση 10 (Ιρλανδία 1999)

Ας είναι $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ τέτοια ώστε:

i) για όλους τους ακεραίους a και b πρώτους μεταξύ τους $f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$

ii) για όλους τους πρώτους p, q $f(p+q) = f(p) + f(q)$

Να αποδείξετε ότι η $f(2) = 2, f(3) = 3$ και $f(1999) = 1999$

Άσκηση 11 (Κορέα 1999)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για κάθε πραγματικό $x \notin \{-1, +1\}$:

$$f\left(\frac{x-3}{x+1}\right) + f\left(\frac{3+x}{1-x}\right) = x$$

Άσκηση 12 (IMO 1982)

Ας είναι $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ που επαληθεύει τις ακόλουθες ιδιότητες:

i) για όλους τους ακεραίους $m, n > 0$,

$$f(m+n) - f(m) - f(n) \in \{0, 1\}$$

ii) $f(2) = 0$, $f(3) > 0$ και $f(9999) = 3333$

Να προσδιορίσετε την $f(1982)$

Άσκηση 13 (Τουρνουά Πόλεων 1996)

Να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει καμιά συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε, για κάθε πραγματικό x να έχουμε:

$$f(f(x)) = x^2 - 1996$$

Άσκηση 14 (Τουρκία 1999)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε,

i) το σύνολο $\left\{\frac{f(x)}{x}, x \in \mathbb{R}^*\right\}$ να είναι πεπερασμένο.

ii) για κάθε πραγματικό x , $f(x-1-f(x)) = f(x) - x - 1$

Άσκηση 15 (Πρόταση IMO 1997)

Υπάρχουν δύο συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για κάθε πραγματικό x :

$$f(g(x)) = x^2 \text{ και } g(f(x)) = x^3$$

Άσκηση 16 (Πρόταση IMO 1995)

Υπάρχει συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ που να επαληθεύει τις τρεις παρακάτω συνθήκες:

i) υπάρχει πραγματικός $M > 0$ τέτοιος ώστε, για κάθε πραγματικό x , $-M \leq f(x) \leq M$

ii) $f(1) = 1$

iii) Αν $x \neq 0$ τότε, $f\left(x + \frac{1}{x^2}\right) = f(x) + \left(f\left(\frac{1}{x}\right)\right)^2$

Άσκηση 17 (Πρόταση IMO 2002)

Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y, z, t :

$$(f(x) + f(z)) \cdot (f(y) + f(t)) = f(x \cdot y - z \cdot t) + f(x \cdot t + y \cdot z)$$

Άσκηση 18 (IMO 1992)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x^2 + f(y)) = y + (f(x))^2$$

Άσκηση 19 (IMO 1999)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x - f(y)) = f(f(y)) + x \cdot f(y) + f(x) - 1$$

Άσκηση 20 (IMO 1977)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ τέτοιες ώστε, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$

$$f(n+1) > f(f(n))$$

Άσκηση 21 (IMO 1996)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους ακεραίους $m, n \geq 0$:

$$f(m + f(n)) = f(f(m)) + f(n)$$

Άσκηση 22 (Ιταλία 1999)

α) Να προσδιορίσετε όλες τις γνησίως μονότονες συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x + f(y)) = f(x) + y$$

β) Να αποδείξετε ότι, για κάθε ακέραιο $n > 1$, δεν υπάρχει γνησίως μονότονη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x + f(y)) = f(x) + y^n$$

Άσκηση 23 (Ελβετία 1999)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους μη μηδενικούς πραγματικούς x :

$$\frac{1}{x} f(-x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = x$$

Άσκηση 24 (Βιετνάμ 1999)

Ας είναι $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής τέτοια ώστε:

i) $f(0) = f(1) = 0$

ii) για όλα τα $x, y \in [0, 1]$ να έχουμε $2f(x) + f(y) = 3f\left(\frac{2x+y}{3}\right)$

Να αποδείξετε ότι, $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [0, 1]$

Άσκηση 25 (Αυστρία-Πολωνία 1997)

Να αποδείξετε ότι υπάρχει συνάρτηση $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους ακεραίους x, y :

$$f(x + f(y)) = f(x) - y$$

Άσκηση 26 (Ουκρανία 1997)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{Q}^{+*} \rightarrow \mathbb{Q}^{+*}$ τέτοιες ώστε, για κάθε ρητό $x > 0$:

$$f(x+1) = f(x) + 1 \text{ και } f(x^2) = (f(x))^2$$

Άσκηση 27

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ και, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + 2xy$$

Άσκηση 28 (Ιρλανδία 1997)

Να προσδιορίσετε όλα τα πολώνυμα P τέτοια ώστε, για κάθε πραγματικό x :

$$(x - 16) \cdot P(2x) = 16 \cdot (x - 1) \cdot P(x)$$

Άσκηση 29 (Πρόταση IMO 1987)

Ας είναι $f : \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}$ συνάρτηση τέτοια ώστε, για κάθε πραγματικό $x > 0$, $f(x) = f\left(\frac{1}{x}\right)$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει συνάρτηση $u : [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε:

$$u\left(x + \frac{1}{x}\right) = f(u) \text{ για κάθε πραγματικό } x > 0.$$

Άσκηση 30 (ΕΣΣΔ 1974)

Ας είναι $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $f(1) = 1$ και $f(x) \geq 0$ για κάθε πραγματικό x .

Επιπλέον, για όλους τους πραγματικούς $x_1, x_2 \geq 0$ τέτοιους ώστε $x_1 + x_2 \leq 1$ έχουμε:

$$f(x_1 + x_2) \geq f(x_1) + f(x_2)$$

α) Να αποδείξετε ότι, για κάθε πραγματικό x , έχουμε $f(x) \leq 2x$

β) Είναι ακριβές ότι, για κάθε πραγματικό x έχουμε $f(x) \leq 1.9x$ και γιατί;

Άσκηση 31 (Πρόταση IMO 1989)

Ας είναι $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ μια συνάρτηση, $\alpha \in \mathbb{C}$ και $\omega \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ τέτοιο ώστε $\omega^3 = 1$.

Να αποδείξετε ότι υπάρχει μία και μόνο μία συνάρτηση $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ τέτοια ώστε:

$$f(z) + f(\omega z + \alpha) = g(z), \text{ για κάθε } z \in \mathbb{C} \text{ και να προσδιορίσετε αυτήν την συνάρτηση } f.$$

Άσκηση 32 (American Mathematical Monthly)

Ας είναι $n > 1$ ακέραιος. Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x + y^n) = f(x) + (f(y))^n$$

Άσκηση 33 (Ρουμανία 1999)

Να προσδιορίσετε όλες τις μονότονες συναρτήσεις $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για κάθε πραγματικό x :

$$f(f(f(x))) - 3f(f(x)) + 6f(x) = 4x + 3$$

Άσκηση 34 (Πρόταση IMO 1995)

Να δειχθεί ότι υπάρχει μία και μόνο μία συνάρτηση $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ τέτοια ώστε, για όλους τους ακεραίους $m, n > 0$:

$$f(m + f(n)) = n + f(m + 95)$$

Ποια είναι η τιμή του $\sum_{\kappa=1}^{19} f(\kappa) = ?$

Άσκηση 35 (Crux Mathematicorum)

Να βρείτε όλες τις γνησίως αύξουσες και 1-1 συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για κάθε πραγματικό x :

$$f(x) + f^{-1}(x) = 2x$$

Άσκηση 36 (Πρόταση IMO 2000)

Να βρείτε όλα τα ζεύγη συναρτήσεων $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(x + g(y)) = xf(y) - yf(x) + g(x)$$

Άσκηση 37 (IMO 1998)

Θεωρούμε όλες τις απεικονίσεις $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ τέτοιες ώστε, για όλους τους ακεραίους $s, t > 0$:

$$f(t^2(f(s))) = s(f(t))^2$$

Να προσδιορίσετε την πιο μικρή δυνατή τιμή της $f(1998)$

Άσκηση 38

Να προσδιορίσετε όλες τις συνεχείς συναρτήσεις $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$(f(x) + f(y)) \cdot f\left(\frac{x+y}{2}\right) = 2 \cdot f(x) \cdot f(y)$$

Άσκηση 39 (Ισραήλ 1995)

Ας είναι $a \in \mathbb{R}$. Προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f: \mathbb{R}^{+*} \rightarrow \mathbb{R}^{+*}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$a \cdot x^2 \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{x}{x+1}$$

Άσκηση 40 (Αυστρία-Πολωνία 1994)

Ας είναι a, b δυο πραγματικοί. Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις δυο μεταβλητών $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y, z :

$$f(x, y) = a \cdot f(x, z) + b \cdot f(y, z)$$

Άσκηση 41 (Τουρκία 1996)

Να αποδείξετε ότι υπάρχει συνάρτηση $f: \mathfrak{R} \rightarrow \mathfrak{R}$ τέτοια ώστε, για όλους τους πραγματικούς $x, y > 0$:

$$f(x+y) > f(x) \cdot (1+y \cdot f(x))$$

Άσκηση 42 (IMO 1975)

Να προσδιορίσετε όλες τις πολυωνυμικές συναρτήσεις με δύο μεταβλητές P οι οποίες ικανοποιούν τις ακόλουθες συνθήκες:

i) υπάρχει ένας ακέραιος $n > 0$, τέτοιος ώστε, για όλους τους πραγματικούς x, y, t να έχουμε:

$$P(tx, ty) = t^n \cdot P(x, y)$$

ii) για όλους τους a, b, c πραγματικούς, έχουμε $P(b+c, a) + P(c+a, b) + P(a+b, c) = 0$

iii) $P(1, 0) = 1$

Άσκηση 43 (IMO 1986)

Να προσδιορίσετε όλες τις συναρτήσεις $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$ που ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες:

- i) $f(2) = 0$
- ii) για κάθε $x \in [0, 2[$, $f(x) \neq 0$
- iii) για όλους τους πραγματικούς $x, y \geq 0$, $f(xf(y)) \cdot f(y) = f(x + y)$

Άσκηση 44 (IMO 1993)

Υπάρχει άραγε συνάρτηση $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ που ικανοποιεί τις παρακάτω συνθήκες:

- i) $f(1) = 2$
- ii) για κάθε ακέραιο $n > 0$, $f(f(n)) = f(n) + n$
- iii) $f(n) < f(n+1)$

Άσκηση 45 (IMO 1994)

Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις $f :]-1, +\infty[\rightarrow]-1, +\infty[$ οι οποίες ικανοποιούν τις παρακάτω συνθήκες:

- i) για όλους τους πραγματικούς $x, y > -1$ $f(x + f(y) + xf(y)) = y + f(x) + yf(x)$
- ii) η συνάρτηση $x \rightarrow \frac{f(x)}{x}$ είναι γνησίως αύξουσα στο $] -1, 0[$ και πάνω στο \mathbb{R}^{+*} .

7. Λύσεις

Άσκηση 1

Ας είναι $g : x \rightarrow x^3 + x$. Η συνάρτηση g είναι συνεχής και γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} και $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$. Επομένως, η g είναι αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση από το \mathbb{R} στο \mathbb{R} . Συμβολίζουμε g^{-1} η αντίστροφη της 1-1. Τότε, η g^{-1} είναι εξίσου γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R} .

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Τότε, η εκφώνηση γίνεται: για κάθε πραγματικό x , έχουμε $f(g(x)) \leq x \leq g(f(x))$. Συνθέτοντας με την g^{-1} από αριστερά στην δεύτερη ανισότητα, προκύπτει $g^{-1}(x) \leq f(x)$.

Επομένως $f(x) = g^{-1}(x)$

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι g^{-1} είναι καλώς μια λύση του προβλήματος.

Άσκηση 2

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση.

Για $n = k = 0$, συνάγουμε ότι $f(0) \in \{0, 1\}$. Θεωρούμε επομένως δυο περιπτώσεις:

a) Αν $f(0) = 0$

Για $n = 0$, η συναρτησιακή εξίσωση μας δίνει $2f(k) = 0$ για κάθε k . Δηλαδή, είναι η μηδενική συνάρτηση, η οποία, αντίστροφα, είναι όντως λύση.

b) Αν $f(0) = 1$

Για $k = 0$ η συναρτησιακή εξίσωση μας δίνει $f(n) + f(-n) = 2f(n)$ για κάθε n . Δηλαδή η f είναι άρτια. Μπορούμε επομένως να περιορίσουμε την μελέτη στους θετικούς ακέραιους.

Για $n = k$, παίρνουμε αυτήν την φορά $f(2k) = 2(f(k))^2 - 1$ για κάθε ακέραιο k .

Με το παράλογο: ας υποθέσουμε ότι $|f(1)| \geq 2$. Αποδεικνύουμε τότε με επαγωγή στο $p \geq 0$ ότι $|f(2^p)| \geq 2^{p+1}$. Αυτή η ανισότητα είναι αληθινή για $|p = 0|$. Ας είναι $p \geq 0$ ένας σταθερός ακέραιος.

Υποθέτουμε ότι $|f(2^p)| > 2^{p+1}$.

$$|f(2^{p+1})| = |2(f(2^p)^2 - 1)| \geq 2|f(2^p)|^2 - 1$$

με την τελευταία ανισότητα να προέρχεται από την τριγωνική ανισότητα.

Έτσι, $|f(2^{p+1})| \geq 2^{2p+3} - 1 \geq 2^{p+2}$ (κατόπιν της υπόθεσης της επαγωγής), πράγμα το οποίο ολοκληρώνει την απόδειξη.

Αλλά αυτό αντιβαίνει στο ότι η f είναι φραγμένη. Και επομένως $f(1) \in \{-1, 0, 1\}$.

Υπάρχουν επομένως τρεις υποπεριπτώσεις να εξεταστούν:

i) αν $f(1) = 1$.

Για $n = 1$ η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται $f(k+1) = 2f(k) - f(k-1)$, για κάθε ακέραιο k . Μια επαγωγή χωρίς δυσκολία μας οδηγεί τότε στην $f(n) = n$ για κάθε ακέραιο n το οποίο αντιβαίνει εκ νέου με το ότι η f είναι φραγμένη

ii) αν $f(1) = -1$

Για $n = k$ η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται $f(k+1) + 2f(k) + f(k-1) = 0$

για κάθε πραγματικό k . Η ακολουθία $(f(k))_{k \geq 0}$ επαληθεύει συνεπώς μια αναδρομική γραμμική σχέση τάξης 2 με σταθερούς συντελεστές. Θα χρησιμοποιήσουμε επομένως την ιδιότητα 5. Η εξίσωση $x^2 + 2x + 1 = 0$ δέχεται το -1 σαν διπλή λύση και επομένως, για κάθε $k \geq 0$, έχουμε $f(k) = (\lambda k + \mu)(-1)^k$ όπου τα λ, μ είναι δύο σταθερές. Οι συνθήκες $f(0) = 1$ και $f(1) = -1$ οδηγούν σε $\lambda = 0$ και $\mu = 1$ και συνεπώς $f(k) = -1^k$ για κάθε $k \geq 0$. Για λόγους συμμετρίας συνάγουμε ότι $f(k) = (-1)^k$ για κάθε ακέραιο k .

Αντίστροφα επαληθεύουμε χωρίς δυσκολία ότι αυτή η συνάρτηση είναι ασφαλώς λύση.

iii) αν $f(1) = 0$.

Για $n = 1$ η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται αυτή τη φορά $f(k+1) = -f(k-1)$, για κάθε ακέραιο k . Από την $f(0) = 1$ και $f(1) = -1$ συνάγουμε τότε εύκολα με επαγωγή (και ομοτιμία) ότι για κάθε ακέραιο k :

$$f(4k) = 1, \quad f(4k+1) = 0, \quad f(4k+2) = -1 \quad \text{και} \quad f(4k+3) = 0$$

Αντίστροφα, επαληθεύουμε χωρίς δυσκολία ότι αυτή η συνάρτηση είναι πράγματι λύση.

Τελικά, υπάρχουν επομένως τρεις λύσεις.

Άσκηση 3

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ευθύς εξαρχής ότι τότε, για κάθε πραγματική σταθερά k η συνάρτηση $x \rightarrow f(x) + k$ είναι επίσης λύση του προβλήματος. Αυτό μας δίνει κάποιο βαθμό ελευθερίας, και επιτρέπει να επιβάλλουμε ότι, για παράδειγμα, έχουμε $f(0) = 0$.

Για $y = 0$, προκύπτει τότε, για κάθε πραγματικό x , $f(\frac{x}{2}) = \frac{1}{2}f(x)$.

Επομένως για όλους τους πραγματικούς x, y έχουμε $\frac{f(x) + f(y)}{2} = f(\frac{x+y}{2}) = \frac{f(x+y)}{2}$

Δηλαδή, $f(x+y) = f(x) + f(y)$

Αναγνωρίζουμε την εξίσωση του Cauchy, για την οποία ξέρουμε ότι συνεχείς λύσεις είναι οι γραμμικές συναρτήσεις.

Συνάγουμε εύκολα ότι οι λύσεις του προβλήματός μας είναι οι affines συναρτήσεις.

Άσκηση 4

Ας είναι a ένας πραγματικός για τον οποίο υπάρχει μια συνάρτηση f που ικανοποιεί τη συνθήκη της εκφώνησης. Ας προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε μερικές τιμές της $f(x)$

Για $x = 0$ και $y = 1$ προκύπτει $f(\frac{1}{2}) = a$

_Για $x=0$ και $y=\frac{1}{2}$ προκύπτει τότε $f(\frac{1}{4})=a^2$

_Για $x=\frac{1}{2}$ και $y=1$ παίρνουμε $f(\frac{3}{4})=2a-a^2$

_Για $x=\frac{1}{4}$ και $y=\frac{3}{4}$ προκύπτει $f(\frac{1}{2})=3a^2-2a^3$

Οφείλουμε συνεπώς να έχουμε $3a^2-2a^3=a$, δηλαδή $-2a(a-1)(a-\frac{1}{2})=0$ ή ακόμα $a \in \{0, \frac{1}{2}, 1\}$

_αν $a=0$

Η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται $f(\frac{x+y}{2})=f(x)$, για όλα τα $x, y \in [0,1]$ τέτοια ώστε $x \leq y$ Για

$x=0$, συνάγουμε ότι $f(z)=0$ για κάθε $z \in [0, \frac{1}{2}]$.

Για $x=\frac{1}{2}$, συνάγουμε τότε ότι $f(z)=0$ για κάθε $z \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$.

Ας θεωρήσουμε την ακολουθία (x_n) την οριζόμενη από $x_0=0$ και $x_{n+1}=\frac{x_n+1}{2}$ για $n \geq 0$.

Είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι όταν ο x διαγράφει το $[0, x_n]$ και το y διαγράφει το $[x, 1]$, τότε

το $\frac{x+y}{2}$ διαγράφει το $[0, x_{n+1}]$ Και, με επαγωγή αποδεικνύουμε έτσι ότι αν η f είναι μηδενική στο

$[0, x_n]$ τότε είναι επίσης στο $[0, x_{n+1}]$. Αλλά, επίσης με επαγωγή, δείχνουμε χωρίς δυσκολία ότι η ακολουθία $(x_n)^{n+1}$ είναι αύξουσα και φράσσεται άνω από το 1. Συγκλίνει επομένως σε ένα όριο L

το οποίο επαληθεύει την $L=\frac{L+1}{2}$, δηλαδή προς το 1.

Επομένως, η f είναι μηδενική στο $[0,1[$. Και, μέσω της συνέχειας είναι επομένως μηδενική στο $[0,1]$, πράγμα το οποίο διαψεύδει ότι $f(1)=1$.

Κατά συνέπεια η $a=0$ δεν είναι λύση του προβλήματος.

_αν $a=1$

Η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται $f(\frac{x+y}{2})=f(y)$, για όλα τα $x, y \in [0,1]$ τέτοια ώστε $x \leq y$

Αποδεικνύουμε επίσης ότι τότε $f(x)=1$ για κάθε $x \in [0;1]$ το οποίο διαψεύδει ότι $f(0)=0$.

Επομένως, η $a=1$ δεν είναι λύση του προβλήματος.

_αν $a=\frac{1}{2}$

Η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται $f(\frac{x+y}{2})=\frac{f(x)+f(y)}{2}$, για όλα τα $x, y \in [0,1]$ τέτοια ώστε

$x \leq y$. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε πολύ μακριά για να βρούμε μια κατάλληλη συνάρτηση (ιδιαίτερα αν έχουμε δουλέψει την άσκηση 4) : η ταυτότητα κάνει καλά τη δουλειά. Τελικά, η μόνη

λύση είναι $a=\frac{1}{2}$

Άσκηση 5

Α priori, αρκεί να βρούμε μια μόνη συνάρτηση η οποία να επαληθεύει την συναρτησιακή εξίσωση, και θα μπορούσαμε να περιμένουμε ότι αυτό δεν είναι αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί! Que panni! Καθώς η συναρτησιακή εξίσωση δεν είναι πολύ απλή να προσεγγιστεί, μια λύση δεν έρχεται από μόνη της στα μάτια. Ας προσπαθήσουμε επομένως, να κάνουμε πιο συμπαθητικό το πρόβλημα. Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Καθώς ακολουθούμε τις συμβουλές της μέρους των παραδόσεων, θα αναζητήσουμε μερικές ιδιότητες της f αλλά, διαπιστώνουμε αμέσως ότι η f είναι 1-1. Πράγματι, αν $a, b \in \mathbb{Q}^{+*}$ και $f(a) = f(b)$ τότε $\frac{f(a)}{a} = f(\frac{a}{a}) = f(\frac{b}{a}) = \frac{f(b)}{b}$ και επομένως $a = b$ (διότι $f(a) \neq 0$).

Ας επιχειρήσουμε τώρα να προσδιορίσουμε μερικές ιδιαίτερες τιμές:

Για $x = y = 1$, παίρνουμε $f(f(1)) = f(1)$. Αλλά, μόλις πριν λίγο είδαμε ότι η f είναι

1-1, συνεπώς $f(1) = 1$. Συνάγουμε αμέσως ότι, για όλα τα $y \in \mathbb{Q}^{+*}$, έχουμε

$$f(f(y)) = \frac{1}{y} \quad (3)$$

αλλά τότε η f είναι αμφιμονοσήμαντη: κατόπιν των παραπάνω, αρκεί για την f να αποδείξουμε ότι είναι επί. Αλλά, αν $y \in \mathbb{Q}^{+*}$, η σχέση (3) οδηγεί στην $y = f(f(\frac{1}{y}))$, το οποίο δείχνει ότι η y επιδέχεται “προηγούμενο” διαμέσου της f

Για $x = f(\frac{1}{y})$, προκύπτει $f(f(\frac{1}{y})f(y)) = \frac{f(f(\frac{1}{y}))}{y} = 1 = f(1)$ (λόγω της (3))

Συνεπώς, εφόσον η f είναι 1-1, έχουμε για όλα τα $y \in \mathbb{Q}^{+*}$,

$$f(\frac{1}{y})f(y) = 1 \quad (4)$$

Για όλα τα $x, y \in \mathbb{Q}^{+*}$, εφόσον η f είναι αμφιμονοσήμαντη, υπάρχει $t \in \mathbb{Q}^{+*}$, τέτοιο ώστε $y = f(\frac{1}{t})$.

Επομένως, κατόπιν της (3), έχουμε $f(y) = f(f(\frac{1}{t})) = t$

Και επομένως: $f(xy) = f(xf(\frac{1}{t})) = tf(x) = f(x) - f(y)$ (5)

Οι σχέσεις (3) και (5) είναι πολύ πιο ευχάριστες από την αρχική συναρτησιακή εξίσωση.

Απομένει βεβαίως να αποδείξουμε ότι είναι αυτές οι δύο, ισοδύναμες με την αρχική.

Αλλά, αν $g: \mathbb{Q}^{+*} \rightarrow \mathbb{Q}^{+*}$ είναι συνάρτηση τέτοια ώστε, για όλα τα $x, y \in \mathbb{Q}^{+*}$

$g(g(y)) = \frac{1}{y}$ και $g(xy) = g(x)g(y)$, τότε για όλα τα $x, y \in \mathbb{Q}^{+*}$, έχουμε

$g(xg(y)) = g(x)g(g(y)) = \frac{g(x)}{y}$, το οποίο διαβεβαιώνει ότι η g ικανοποιεί την αρχική συναρτησιακή

εξίσωση

Τελικά, δεν μας απομένει πλέον παρά να κατασκευάσουμε μία συνάρτηση $f: \mathbb{Q}^{+*} \rightarrow \mathbb{Q}^{+*}$ η οποία να επαληθεύει τις (3) και (5). Αλλά, από την (5), συνάγουμε άμεσα ότι αν p_1, p_2, \dots, p_n είναι πρώτοι αριθμοί (εδώ, ο χαρακτήρας “πρώτοι” δεν είναι θεμελιώδης, αλλά δουλεύουμε για το μέλλον και υποψιαζόμαστε ότι εφόσον πρέπει να κατασκευάσουμε μία συνάρτηση πάνω στους ρητούς, οι αναλύσεις σε πρώτους παράγοντες θα μας είναι πιθανά χρήσιμες), και αν a_1, a_2, \dots, a_n είναι ακέραιοι (ενδεχομένως αρνητικοί), τότε πρέπει να:

$$f(p^{a_1} \dots p^{a_n}) = f(p_1)^{a_1} \dots f(p_1)^{a_n} \quad (6)$$

Η ιδέα είναι τότε να θεωρήσουμε την ακολουθία (p_i) των διατεταγμένων πρώτων αριθμών (δηλαδή, $p_1 = 2, p_2 = 3, \dots$) και να θέσουμε, για κάθε ακέραιο.

$$k \geq 1$$

$$f(p_{2k-1}) = p_{2k} \text{ και } f(p_{2k}) = \frac{1}{p_{2k-1}}$$

Έπειτα να επεκτείνουμε την κατασκευή της f σε ολόκληρο το \mathbb{Q}^{+*} .

Κάθε ρητός $x > 0$ γράφεται με μοναδικό τρόπο στη μορφή $x = \prod_{i=1}^{\infty} p_i^{a_i}$, όπου τα a_i είναι τυχαίοι

ακέραιοι, με μόνο ένα πεπερασμένο αριθμό ανάμεσά τους να είναι μη-μηδενικοί. Ορίζουμε τότε την $f(x)$ διαμέσου της (6). Δεν είναι δύσκολο να επαληθεύσουμε ότι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι σχέσεις (3) και (5) επαληθεύονται και επομένως ότι η f είναι ασφαλώς μια λύση του προβλήματος.

Άσκηση 6

Η ιδέα είναι να “δημιουργήσουμε” συμμετρία μέσα στην συναρτησιακή εξίσωση

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Συμβολίζουμε f^k την k -οστή *itérée* της f . Για όλους τους ακεραίους m, n έχουμε τότε:

$$f(f^2(m) + f^2(n)) = -f^2(f^2(m) + 1) - n$$

Καθώς το αριστερό μέλος είναι συμμετρικό ως προς τα m και n πρέπει να είναι επίσης και το δεξιό, από όπου:

$$f^2(f^2(m) + 1) + n = f^2(f^2(n) + 1) + m$$

δηλαδή

$$m - n = f(-k - m) - f(-k - n)$$

Για $n = -k$ και $p = -m - k$, συνάγουμε ότι για κάθε ακέραιο p , $f(p) = f(0) - p$

Ας σημειώσουμε ότι ιδιαίτερα, $f(f(p)) = f(f(0) - p) = f(0) - (f(0) - p) = p$

Αντίστροφα, αν $f : p \rightarrow q - p$ όπου $q \in \mathbb{Z}$ είναι σταθερά, τότε, για όλους τους ακεραίους m, n έχουμε από τη μία πλευρά $f(m + f(f(n))) = f(m + n) = q - m - n$ και από την άλλη πλευρά $-f(f(m + 1)) - n = -m - 1 - n$. Επομένως, η μοναδική λύση του προβλήματος είναι $f : p \rightarrow 1 - p$.

Άσκηση 7

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση.

_Για $y = x^2$, προκύπτει $f(f(x) + x^2) = f(0) + 4x^2 f(x)$

_Για $y = -f(x)$, πετυχαίνουμε $f(0) = f(f(x) + x^2) - 4(f(x))^2$

Προσθέτοντας αυτές τις δύο σχέσεις, συνάγουμε ότι, για κάθε πραγματικό x

$$4f(x)(f(x) - x^2) = 0 \text{ και επομένως } f(x) = 0 \text{ ή } f(x) = x^2$$

Αλλά προσοχή, ωστόσο η f δεν είναι υποχρεωτικά η μηδενική συνάρτηση, ή η τετραγωνική συνάρτηση, οι οποίες εντούτοις είναι λύσεις του προβλήματος

Θα μπορούσε να συμπίπτει με τη μία ή με την άλλη από αυτές τις δυο συναρτήσεις ανάλογα με τις τιμές του x . Ας δείξουμε ότι δεν είμαστε σε τέτοια περίπτωση.

Ας υποθέσουμε επομένως ότι υπάρχει $a \in \mathbb{R}^*$ τέτοιο ώστε $f(a) = 0$ (στην αντίθετη περίπτωση, θα είχαμε $f(a) = a^2$ για κάθε πραγματικό a).

Για $x = a$ η αρχική συναρτησιακή εξίσωση γράφεται $f(y) = f(a^2 - y)$, για κάθε πραγματικό y . Αλλά, αν $y \neq \frac{a^2}{2}$ τότε $y^2 \neq (a^2 - y^2)^2$ και επομένως πρέπει να έχουμε $f(y) = f(a^2 - y) = 0$. Έτσι $f(y) = 0$ για κάθε $y \neq \frac{a^2}{2}$.

Αλλά, για $x = \frac{a^2}{2}$, αρκεί να διαλέξουμε $y \neq 0$, τέτοιο ώστε $f(\frac{a^2}{2}) + y \neq \frac{a^2}{2}$ και $(\frac{a^2}{2})^2 - y \neq \frac{a^2}{2}$.

Για αυτές τις τιμές, η αρχική συναρτησιακή εξίσωση οδηγεί τότε απευθείας στην $f(\frac{a^2}{2}) = 0$. Και επομένως η f είναι η μηδενική συνάρτηση.

Τελικά, υπάρχουν δύο λύσεις που είναι η μηδενική λύση και $x \rightarrow x^2$.

Άσκηση 8

Ας είναι f μια συνάρτηση η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες της εκφώνησης, διαφορετική από την μηδενική συνάρτηση.

Για $x = y$, προκύπτει $f(2x)f(0) = (f(x))^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Αφού η f δεν είναι η μηδενική συνάρτηση, η προηγούμενη σχέση οδηγεί στο $f(0) \neq 0$

Με το παράλογο :ας υποθέσουμε ότι υπάρχει $a \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $f(a) = 0$. Πάντοτε κατόπιν της προηγούμενης σχέσης, έχουμε $0 = f(a)f(0) = (f(\frac{a}{2}))^2$ από όπου $f(\frac{a}{2}) = 0$. Μια άμεση επαγωγή

οδηγεί στην $f(\frac{a}{2^n}) = 0$ για κάθε $n \geq 0$.

Αλλά $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{2^n} = 0$ και η f είναι συνεχής, δηλαδή $f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\frac{a}{2^n}) = 0$

Αντίφαση.

Άσκηση 9

Ας είναι f μια συνάρτηση η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες της εκφώνησης, (ας σημειώσουμε ότι υπάρχουν πράγματι τέτοιες συναρτήσεις: η συνάρτηση $x \rightarrow k$ όπου $k \in [-1,1]$ είναι μια σταθερά).

Θέτουμε $g : x \rightarrow f(x + \frac{1}{6}) - f(x)$. Κατόπιν της συναρτησιακής εξίσωσης, για κάθε πραγματικό x προκύπτει:

$$g(x + \frac{1}{7}) = f(x + \frac{13}{42}) - f(x + \frac{1}{7}) = f(x + \frac{1}{6}) - f(x) = g(x)$$

Επομένως, η συνάρτηση g είναι $\frac{1}{7}$ -περιοδική. Είναι επίσης 1-περιοδική (διότι $1 = 7 \cdot \frac{1}{7}$). Έτσι για κάθε πραγματικό x έχουμε $g(x+1) = g(x)$ δηλαδή

$$f(x + 1 + \frac{1}{6}) - f(x + 1) = f(x + \frac{1}{6}) - f(x) \text{ ή ακόμα}$$

$$f(x + 1 + \frac{1}{6}) - f(x + \frac{1}{6}) = f(x + 1) - f(x)$$

αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση $h : x \rightarrow f(x + 1) - f(x)$ είναι $\frac{1}{6}$ -περιοδική και επομένως ότι είναι επίσης 1-περιοδική. Ακολουθώντας, για κάθε πραγματικό x έχουμε $h(x+1) = h(x)$ δηλαδή $f(x+2) - f(x+1) = f(x+1) - f(x)$ (7)

Ας είναι $a \in \mathbb{R}$ σταθερό. Από την (7) συνάγουμε ότι, η ποσότητα $f(a+n) - f(a+n-1)$ είναι ανεξάρτητη του n . Ας συμβολίσουμε c αυτήν την κοινή τιμή. Τότε, για κάθε πραγματικό $k \geq 1$:

$$f(a+k) = f(a) + \sum_{i=1}^k [f(a+i) - f(a+i-1)] = kc + f(a)$$

Αν κάνουμε το k να τείνει προς το $+\infty$, διαπιστώνουμε ότι, αφού η f είναι φραγμένη, είναι $c = 0$. Αλλά τότε $f(a+1) - f(a) = 0$, και αυτό για κάθε πραγματικό a . Επομένως η f είναι 1-περιοδική.

Άσκηση 10

Ας είναι f μια συνάρτηση η οποία ικανοποιεί τις συνθήκες της εκφώνησης, (μια τέτοια συνάρτηση υπάρχει πράγματι. Παράδειγμα: η ταυτότητα)

_Για $a = 2$ και $b = 3$ η συνθήκη i) οδηγεί σε $f(6) = f(2)f(3)$. Αλλά, για $p = 3$ και $q = 3$, η συνθήκη ii) δίνει $f(6) = 2f(3)$. Καθώς $f(3) \neq 0$, συνάγουμε ότι $f(2) = 2$.

_Για $p = q = 2$ η συνθήκη ii) οδηγεί τότε σε $f(4) = 4$.

_Για $p = 2$, $q = 3$, η συνθήκη ii) δίνει $f(5) = 2 + f(3)$. Τότε για $p = 5$ και $q = 2$,

η συνθήκη ii) οδηγεί σε $f(7) = f(5) + 2 = f(3) + 4$ αλλά για $p = 5$ και $q = 7$, η συνθήκη ii) δίνει αυτήν τη φορά $f(12) = f(7) + f(5) = 2f(3) + 6$. Ενώ για $a = 4$ και $b = 3$ η συνθήκη i) οδηγεί σε $f(12) = 4f(3)$. Συνάγουμε τότε ότι $f(3) = 3$, έπειτα ότι $f(5) = 5$ και $f(7) = 7$.

Για να προσδιορίσουμε την $f(1999)$ βολεύει να γνωρίζουμε ότι το 1999 είναι πρώτος αριθμός και $1999 + 3 = 2002 = 2 \times 7 \times 11 \times 13$. Αρκεί επομένως να βρούμε τα $f(11)$ και $f(13)$.

_Για $a = 5$ και $b = 3$, η συνθήκη i) οδηγεί σε $f(15) = 15$

_Για $p = 13$ και $q = 2$, η συνθήκη ii) δίνει τότε $f(13) = f(15) - f(2) = 13$

_Για $p = 11$ και $q = 2$, η συνθήκη ii) δίνει τότε $f(11) = f(13) - f(2) = 11$

Συνάγουμε ότι $f(2002) = f(2)f(7)f(11)f(13) = 2002$ έπειτα ότι $f(1999) = f(2002) - f(2) = 1999$.

Άσκηση 11

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Ας είναι $x \notin \{-1;1\}$ Η μορφή της συναρτησιακής εξίσωσης μας ωθεί να κάνουμε τις ακόλουθες δύο αλλαγές μεταβλητών (αυτό δεν μπορεί να δώσει κάτι χειρότερο):

_Θέτουμε $t = \frac{x-3}{x+1}$, τότε $t \notin \{-1,1\}$ και $x = \frac{3+t}{1-t}$. Η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται τότε:

$$f(t) + f\left(\frac{t-3}{t+1}\right) = \frac{3+t}{1-t} \text{ για κάθε } t \notin \{-1;1\}$$

_Θέτουμε $t = \frac{x+3}{1-x}$, τότε $t \notin \{-1,1\}$ και $x = \frac{t-3}{1+t}$. Η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται τότε:

$$f\left(\frac{3+t}{1-t}\right) + f(t) = \frac{t-3}{1+t} \text{ για κάθε } t \notin \{-1;1\}$$

Αθροίζοντας κατά μέλη τις δύο σχέσεις που προέκυψαν, προκύπτει, για κάθε $t \notin \{-1;1\}$

$$\frac{8t}{1-t^2} = 2f(t) + f\left(\frac{t-3}{1+t}\right) + f\left(\frac{3+t}{1-t}\right) = 2f(t) + t$$

όπου η τελευταία ισότητα προέκυψε από τη χρήση της αρχικής συναρτησιακής εξίσωσης.

$$\text{Προκύπτει } f(t) = \frac{4t}{1-t^2} - \frac{t}{2}.$$

Αντίστροφα, δεν είναι δύσκολο να επαληθεύσουμε ότι η συνάρτηση $x \rightarrow \frac{4x}{1-x^2} - \frac{x}{2}$ είναι όντως λύση του προβλήματος.

Άσκηση 12

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Ας αρχίσουμε προσδιορίζοντας τις πρώτες τιμές της $f(n)$ για να «νοιώσουμε» λίγο καλύτερα. Η συνθήκη i) συνεπάγεται ότι, για όλους τους ακεραίους $m, n > 0$,

$$f(m+n) \geq f(m) + f(n) \quad (8)$$

Ιδιαίτερα, για $m = n = 1$, προκύπτει $f(2) \geq 2f(1)$ και επομένως $f(1) = 0$ (κατόπιν της ii).

Για $m = 2$ και $n = 1$ προκύπτει $f(3) = f(2) + f(1) + t = t$ όπου $t \in \{0;1\}$.

Εφόσον $f(3) > 0$, προκύπτει $f(3) = 1$.

Η σχέση (8) μας επιτρέπει τότε να ελαχιστοποιήσουμε τους αριθμούς $f(3n)$ επαγωγικά: όντως, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, έχουμε $f(3(n+1)) \geq f(3n) + f(3) = f(3n) + 1$. Μια επαγωγή χωρίς δυσκολία οδηγεί τότε στην $f(3n) \geq n$, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$.

Αυτή η ανισότητα προερχόμενη από διαδοχικές ανισότητες, μας δίνει εδώ την δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την συνθήκη $f(9999) = 3333$. Με το παράλογο: ας υποθέσουμε ότι υπάρχει $n \in \{0,1,\dots,3333\}$ τέτοιο ώστε $f(3n) > n$. Τότε $n < 3333$ και η προηγούμενη επαγωγή οδηγεί με τον ίδιο τρόπο στην $f(3(n+k)) > n+k$, για κάθε ακέραιο k τέτοιον ώστε $n+k \in \{n, n+1, \dots, 3333\}$.

Ιδιαίτερα, $f(9999) > 3333$ που είναι η επιθυμητή αντίφαση.

Συνεπώς, για κάθε $n \in \{0,1,\dots,3333\}$ έχουμε:

$$f(3n) = n \quad (9)$$

Είμαστε τώρα σε θέση να υπολογίσουμε την $f(1982)$. Κατόπιν των (8) και (9), έχουμε: $1982 = f(3 \times 1982) \geq f(2 \times 1982) + f(1982) \geq 3f(1982)$,

από όπου $f(1982) \leq \frac{1982}{3}$ δηλαδή $f(1982) \leq 660$ (διότι $f(1982)$ είναι ακέραιος)

Από την άλλη πλευρά, πάντοτε κατόπιν των (8) και (9), έχουμε επίσης $f(1982) \geq f(1980) + f(2) = f(1980) = f(3 \times 660) = 660$.

Τελικά $f(1982) = 660$.

Παρατήρηση: Μπορούμε να σημειώσουμε ότι τέτοια συνάρτηση f υπάρχει. Αρκεί για παράδειγμα να θεωρήσουμε $f : n \rightarrow \left[\frac{n}{3} \right]$, όπου $[\]$ συμβολίζει το ακέραιο μέρος.

Άσκηση 13

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Θέτουμε $g : x \rightarrow x^2 - 1996$. Η ιδέα είναι να κατατάξουμε από λίγο πιο κοντά τα σταθερά σημεία της f και της g . Τα σταθερά σημεία της g είναι οι δύο πραγματικές διακριτές λύσεις της εξίσωσης $x^2 - x - 1996 = 0$, τις οποίες θα συμβολίζουμε a και b .

Ας θέσουμε $f(a) = p$ και $f(b) = q$. Τότε $p \neq q$.

Τότε $a = g(a) = f(f(a)) = f(p)$ και τότε $g(p) = f(f(p)) = f(a) = p$ πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι το p είναι επίσης σταθερό σημείο της g .

Παρόμοια, q είναι ένα σταθερό σημείο της g .

Επιπλέον, $f(p) = a \neq b = f(q)$ συνεπώς $p \neq q$. Και έτσι, έχουμε $\{p, q\} = \{a, b\}$

Θέτουμε τώρα $h(x) = g(g(x)) = (x^2 - 1996)^2 - 1996$. Δεν είναι δύσκολο να επαληθεύσουμε ότι η συνάρτηση h δέχεται τέσσερα διαφορετικά σταθερά σημεία.

Προφανώς, κάθε σταθερό σημείο της g είναι εξίσου σταθερό σημείο της h .

Σημειώνουμε επομένως a, b, c, d τα σταθερά σημεία της h .

Ο ίδιος συλλογισμός όπως παραπάνω μας επιτρέπει να αποδείξουμε ότι η f επάγει μια αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία του συνόλου $\{a, b, c, d\}$ πάνω στον εαυτό του (δηλαδή

$\{f(a), f(b), f(c), f(d)\} = \{a, b, c, d\}$) Αλλά τα c και d δεν είναι σταθερά σημεία της g , συνεπώς δεν είναι ούτε σταθερά σημεία της f . Ακολουθώντας, πρέπει να έχουμε $f(c) = d$ και $f(d) = c$. Αλλά τότε, $g(c) = f(f(c)) = c$, πράγμα το οποίο διαψεύδει ότι το c δεν είναι σταθερό σημείο της g . Τελικά, δεν υπάρχει συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια που $f \circ f = g$

Άσκηση 14

Διαπιστώνουμε γρήγορα ότι η ταυτότητα είναι λύση του προβλήματος.

Ας αποδείξουμε ότι είναι η μοναδική. Ας είναι επομένως f μία ενδεχόμενη λύση

Ξεκινάμε αποδεικνύοντας ότι το σύνολο $E = \{x - f(x), x \in \mathbb{R}\}$ είναι πεπερασμένο.

Δια της εις άτοπον απαγωγής: Ας υποθέσουμε ότι το E είναι άπειρο. Τότε υπάρχει μια απειρία πραγματικών $k \neq 1$ για τους οποίους υπάρχει $x_k \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $x_k - f(x_k) = k$. Για καθένα από αυτούς τους πραγματικούς k , έχουμε (εξ αιτίας της συναρτησιακής εξίσωσης):

$$\frac{f(k-1)}{k-1} = \frac{f(x_k) - 1 - f(x_k)}{k-1} = \frac{f(x_k) - 1 - x_k}{k-1} = -1 - \frac{2}{k-1}$$

αυτό σημαίνει ότι το σύνολο $\{\frac{f(x)}{x}, x \in \mathbb{R}^*\}$ είναι άπειρο. Αντίφαση.

Μπορούμε κατά συνέπεια να θεωρήσουμε $a \in \mathbb{R}$ τέτοιο ώστε $|a - f(a)|$ να είναι το maximum των αριθμών $|n|$ όταν το n διαγράφει το E . Ας είναι τότε $b = a - 1 - f(a)$. Έχουμε $b - f(b) = 2(a - f(a))$.

Η maximalité του $|a - f(a)|$ συνεπάγεται τότε ότι $a - f(a) = 0$ και επομένως (πάντοτε εξαιτίας της maximalité), ότι για κάθε πραγματικό x , $f(x) = x$.

Άσκηση 15

Δια της εις άτοπον: ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν τέτοιες συναρτήσεις. Εφόσον, $g \circ f$ είναι 1-1, είναι εύκολο να συνάγουμε από αυτό ότι η f είναι και η ίδια 1-1. Επομένως, οι αριθμοί $f(0), f(1)$ και $f(-1)$ είναι ανά δύο διακριτοί.

Αλλά, για κάθε πραγματικό x , συνδυάζοντας τις δύο σχέσεις, έχουμε $f(x^3) = f(g(f(x))) = (f(x))^2$. Επομένως καθένας από τους αριθμούς $f(0), f(1)$ και $f(-1)$ είναι ίσος με το τετράγωνό του. Καθώς η εξίσωση $x^2 = x$ δεν επιδέχεται παρά μόνο δύο λύσεις, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον δύο ανάμεσα στις $f(0), f(1)$ και $f(-1)$ είναι ίσες. Αντίφαση.

Άσκηση 16

Δια της εις άτοπον: ας υποθέσουμε ότι υπάρχει τέτοια συνάρτηση f . Εφόσον, κατόπιν της i), η συνάρτηση f είναι φραγμένη, μπορούμε να θεωρήσουμε το άνω φράγμα της f , που θα συμβολίζουμε μ .

Ας είναι $\varepsilon > 0$ τέτοιο ώστε $\mu - \varepsilon > 0$ και πάνω στο οποίο θα επιβάλλουμε συνθήκες στη συνέχεια. Υπάρχει επομένως ένας πραγματικός a τέτοιος ώστε $f(a) \geq \mu - \varepsilon$.

Και καθώς, η f είναι συνεχής, μπορούμε να υποθέσουμε ότι $a \neq 0$.

Επιπλέον, από την ii), συνάγουμε ότι: $f(2) = f(1 + \frac{1}{1^2}) = f(1) + (f(1))^2 = 2$

Από όπου $\mu \geq 2$.

Έχουμε:

$$\mu \geq f(a + \frac{1}{a^2}) = f(a) + (f(\frac{1}{a}))^2 \geq \mu - \varepsilon + (f(\frac{1}{a}))^2$$

Ακολουθώντας, $f\left(\frac{1}{a}\right) \geq -\sqrt{\varepsilon}$. Αλλά τότε:

$$\mu \geq f\left(\frac{1}{a} + a^2\right) = f\left(\frac{1}{a}\right) + (f(a))^2 \geq -\sqrt{\varepsilon} + (\mu - \varepsilon)^2$$

δηλαδή

$$g(\mu) = (\mu - \varepsilon)^2 - \mu - \sqrt{\varepsilon} = \left(\mu - \varepsilon - \frac{1}{2}\right)^2 - \varepsilon - \sqrt{\varepsilon} - \frac{1}{4} \leq 0$$

Αλλά $g(x) = (x - \varepsilon - \frac{1}{2})^2 - \varepsilon - \sqrt{\varepsilon} - \frac{1}{4}$ είναι αύξουσα συνάρτηση στο $[\varepsilon + \frac{1}{2}, +\infty[$. Επιβάλλουμε

τότε στο ε να μην ξεπερνά το $\frac{3}{2}$, πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι $\varepsilon + \frac{1}{2} \leq 2 \leq \mu$ και συνεπώς ότι

$$g(\mu) \geq g(2) = \varepsilon^2 - 4\varepsilon - \sqrt{\varepsilon} + 2 = h(\varepsilon)$$

Πρέπει συνεπώς $h(\varepsilon) \leq 0$, αλλά, αφού $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} h(\varepsilon) = 2$ είναι δυνατόν να διαλέξουμε αρχικά $\varepsilon \in]0, \frac{3}{2}[$ με τρόπο που $h(\varepsilon) > 0$, πράγμα που οδηγεί στην επιθυμητή αντίφαση.

Παρατηρήσεις:

- **α)** Αν θέλουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, αρκεί για παράδειγμα να διαλέξουμε $\varepsilon = \frac{1}{4}$.
- **β)** Και, αν επιπλέον, θέλουμε να αποφύγουμε να ανατρέξουμε στην έννοια του άνω φράγματος, μπορούμε τότε να διαλέξουμε το t σαν τον πιο μικρό majorant της f που να είναι της μορφής $\frac{n}{4}$, όπου n ακέραιος.

Άσκηση 17

Ας είναι f μια πραγματική συνάρτηση (με την επιφύλαξη ότι υπάρχει) τέτοια ώστε για όλους τους πραγματικούς x, y, z, t :

$$(f(x) + f(z))(f(y) + f(t)) = f(xy - zt) + f(xt + yz) \quad (10)$$

a) Για $x = z$ και $y = t = 0$ προκύπτει $4f(x)f(0) = 2f(0)$ για κάθε πραγματικό x .

Ιδιαίτερα, $4(f(0))^2 = 2f(0)$. Και επομένως, $f(0) = 0$ ή $f(0) = \frac{1}{2}$.

Αν $f(0) = \frac{1}{2}$ η προηγούμενη σχέση οδηγεί στην $f(x) = \frac{1}{2}$, για κάθε πραγματικό x .

Αντίστροφα, η συνάρτηση $f : (x \rightarrow \frac{1}{2})$ είναι λύση του προβλήματος.

Υποθέτουμε τώρα ότι $f(0) = 0$.

b) Για $z = t = 0$ η σχέση (10) γράφεται:

$$f(x)f(y) = f(xy)$$

για όλους τους πραγματικούς x, y . Ιδιαίτερα, για κάθε πραγματικό x , έχουμε:

$f(x^2) = (f(x))^2$. Καθώς κάθε θετικός ή μηδενικός ακέραιος είναι τετράγωνο, αυτό διαβεβαιώνει ότι η f είναι θετική ή μηδενική στο \mathbb{R}^+ .

c) Το δεξιό μέλος της σχέσης (10) είναι αναλλοίωτο στον μετασχηματισμό $(x, y, z, t) \rightarrow (z, x, y, -t)$. Πρέπει επομένως να είναι εξίσου αναλλοίωτο και το αριστερό μέλος. Και επομένως, για όλους τους πραγματικούς x, y, z, t :

$$(f(x) + f(z))(f(y) + f(t)) = (f(z) + f(x))(f(y) + f(-t))$$

ή ακόμη

$$(f(x) + f(z))(f(t) - f(-t)) = 0 \quad (12)$$

Ας υποθέσουμε ότι, για όλα τα πραγματικά x, z έχουμε $f(x) + f(z) = 0$. Ιδιαίτερα για $x = z$ προκύπτει $f(x) = 0$.

Αντίστροφα, η μηδενική συνάρτηση είναι πράγματι λύση του προβλήματος.

Υποθέτουμε τώρα ότι η f δεν είναι η μηδενική συνάρτηση. Σύμφωνα με όσα προηγήθηκαν, υπάρχουν επομένως $x, z \in \mathbb{R}$, για τα οποία $f(x) + f(z) \neq 0$.

Αλλά τότε η σχέση (12) αποδεικνύει ότι $f(t) = f(1-t)$ για κάθε πραγματικό t , πράγμα που διαβεναιώνει ότι η f είναι άρτια.

Ας επισημάνουμε επίσης ότι τότε, κατόπιν του b) έχουμε $f \geq 0$ στο \mathbb{R} .

d) Από την (11) προκύπτει $f(x) = f(x) \cdot f(1)$, για κάθε πραγματικό x . Και καθώς η f δεν είναι η μηδενική συνάρτηση, προκύπτει $f(1) = 1$. Από την άλλη πλευρά για $x = y = z = t = 1$ η σχέση (10) οδηγεί στην $2(f(x) + f(1)) = f(x-1) + f(x+1)$ για κάθε πραγματικό x . Και έτσι $f(x+1) = 2f(x) + 2 - f(x-1)$. Αλλά $f(0) = 0$ και $f(1) = 1$. Είναι τότε εύκολο να επαληθεύσουμε με επαγωγή ότι $f(x) = x^2$ για κάθε πραγματικό $x \geq 0$. Και συνεπώς, με ομοτιμία, έχουμε $f(x) = x^2$ για κάθε ακέραιο x . Ας είναι p, q δύο ακέραιοι, με $q \neq 0$. Κατόπιν της (11) έχουμε τότε

$$p^2 = f(p) = f(q) f\left(\frac{p}{q}\right) \text{ από όπου } f\left(\frac{p}{q}\right) = \frac{p^2}{q^2} \text{ πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι } f(x) = x^2, \text{ για}$$

κάθε ρητό x .

e) Ας είναι x, z πραγματικοί. Για $x=y$ και $z=t$ η σχέση (10) οδηγεί σε $(f(x) + f(z))^2 = f(x^2 - z^2) + f(2zx)$

Για $x=y$ και $z=-t$ και χρησιμοποιώντας την ομοτιμία της f η σχέση (10) οδηγεί σε $(f(x) + f(z))^2 = f(x^2 + z^2)$. Έτσι

$$(f(x) + f(z))^2 = f(x^2 - z^2) + f(2zx) \quad (13), \text{ για όλους τους πραγματικούς } x, z.$$

Ας είναι $a, h \in \mathbb{R}^+$. Διαλέγοντας $x, y \in \mathbb{R}^+$ τέτοιους ώστε $x^2 = a + \frac{h}{2}$ και $z^2 = \frac{h}{2}$ έχουμε $a + h = x^2 + y^2$ και $a = x^2 - z^2$. Και κατόπιν των (13) και c) προκύπτει τότε $f(a+h) - f(a) = f(2zx) \geq 0$

Συνάγουμε από αυτά ότι η f είναι αύξουσα πάνω στο \mathbb{R}^+ .

f) Ας είναι $x \in \mathbb{R}^+$. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο ακολουθίες (r_n) και (r'_n)

θετικών ή μηδενικών ρητών οι οποίες είναι τέτοιες ώστε, για κάθε $n \geq 0$, να έχουμε

$$r_n \leq x \leq r'_n \text{ και } \lim_{n \rightarrow +\infty} r_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} r'_n = x.$$

Για κάθε $n \geq 0$, εφόσον η f είναι αύξουσα και κατόπιν των αποτελεσμάτων της d)

έχουμε:

$$r_n^2 = f(r_n) \leq f(x) \leq f(r'_n) = r_n'^2.$$

Κάνοντας το n να τείνει προς το $+\infty$, προκύπτει $f(x) = x^2$. Έτσι $f(x) = x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}^+$. Και μέσω της ομοτιμίας: $f(x) = x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Αντίστροφα, η συνάρτηση $f : x \rightarrow x^2$ είναι καλώς λύση του προβλήματος.

Τελικά, λύσεις του προβλήματος είναι:

$$f : x \rightarrow x^2$$

$$f : x \rightarrow 0 \text{ και}$$

$$f : x \rightarrow \frac{1}{2}$$

Άσκηση 18

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση.

Για $x = 0$, προκύπτει $f(f(y)) = y + (f(0))^2$, για κάθε πραγματικό y .

Εφόσον $f \circ f$ είναι affine είναι αμφιμονοσήμαντη. Συνάγουμε εύκολα ότι η f είναι εξίσου αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία.

Επιπλέον, το αριστερό μέλος της συναρτησιακής εξίσωσης είναι αναλλοίωτο στο μετασχηματισμό $x \rightarrow -x$, πρέπει να συμβαίνει το ίδιο και για το δεξιό μέλος.

Ακολουθώντας, για κάθε πραγματικό x έχουμε $(f(x))^2 = (f(-x))^2$ τότε η f είναι 1-1 διαβεβαιώνει ότι $f(-x) = -f(x)$ και επομένως f είναι περιττή.

Ας σημειώσουμε ότι τότε $f(0) = 0$ και επομένως ότι $f(f(y)) = y$ για κάθε πραγματικό y . Επιπλέον, $(f(x))^2 = (f(x))^2$ για κάθε πραγματικό x .

Καθώς κάθε θετικός ακέραιος είναι τετράγωνο, η προηγούμενη σχέση μας διαβεβαιώνει ανάμεσα στα άλλα, ότι η f είναι θετική στο \mathbb{R}^+

Ας είναι $a, b \in \mathbb{R}^+$. Εφόσον η f είναι επί, υπάρχουν επομένως πραγματικοί x, y τέτοιοι ώστε $a = x^2$ και $b = f(y)$. Τότε $f(b) = f(f(y)) = y$ και $f(a) = f(x^2) = (f(x))^2$. Τότε:

$$f(a + b) = f(x^2 + f(y)) = y + (f(x))^2 = f(a) + f(b)$$

Συνάγουμε από αυτό ότι ο περιορισμός της f στο \mathbb{R}^+ ικανοποιεί την εξίσωση του Cauchy (δες ενότητα 4 της θεωρίας) και η διαδικασία που ακολούθησε στο τμήμα των παραδόσεων προσαρμόζεται σε κάθε σημείο για να αποδείξουμε ότι η f είναι γραμμική πάνω στο \mathbb{Q}^+ . Αλλά, εφόσον η f είναι θετική στο \mathbb{R}^+ , συνάγουμε ότι, για όλους τους πραγματικούς $k, v \geq 0$, έχουμε $f(k + v) = f(k) + f(v) \geq f(k)$ και επομένως ότι η f είναι αύξουσα στο \mathbb{R}^+ .

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στο 4 προσαρμόζεται τότε σε κάθε σημείο για να αποδείξει ότι η f είναι γραμμική πάνω στο \mathbb{R}^+ . Και, εφόσον η f , είναι περιττή, προκύπτει ότι η f είναι γραμμική πάνω στο \mathbb{R}^+ .

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι η μοναδική συνάρτηση που είναι λύση της αρχικής συναρτησιακής εξίσωσης είναι η ταυτότητα.

Άσκηση 19

Ας είναι $*f = \{f(a), a \in \mathbb{R}\}$ το σύνολο των εικόνων διαμέσου της f .

Θέτουμε $c = f(0)$.

Για $x = y = 0$, προκύπτει $f(-c) = f(c) + c - 1$, το οποίο διαβεβαιώνει ότι $c \neq 0$

Για $x = f(y)$, προκύπτει $c = 2f(x) + x^2 - 1$

Συνεπώς, για κάθε $x \in *f$ έχουμε:

$$f(x) = \frac{c + 1 - x^2}{2} \quad (14)$$

Αυτό σημαίνει ότι η f είναι καθορισμένη πάνω στο $*f$. Απομένει να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας σε ολόκληρο το \mathbb{R} . Κατόπιν του δεξιού μέλους της συναρτησιακής εξίσωσης αυτό θα ήταν εύκολο αν κάθε πραγματικός ήταν η διαφορά δύο στοιχείων του $*f$.

Αυτό θα αποδείξουμε τώρα.

Για $y = 0$, προκύπτει $f(x - c) - f(x) = f(c) + cx - 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Εφόσον το δεξιό μέλος αυτής της σχέσης είναι μία affine έκφραση ως προς το x και όχι σταθερή (εφόσον $c \neq 0$), συνάγουμε από αυτό ότι, όταν το x διαγράφει το \mathbb{R} , η ποσότητα $f(x - c) - f(x)$ παίρνει και αυτή επίσης όλες τις δυνατές πραγματικές τιμές. Αυτό μας επιτρέπει να διακηρύξουμε ότι κάθε πραγματικός γράφεται σαν διαφορά δύο στοιχείων του $*f$.

Ας είναι $x \in \mathbb{R}$. Υπάρχουν επομένως, $a, b \in *f$ τέτοια ώστε $x = a - b$

Τότε κατόπιν της (14)

$$\begin{aligned} f(x) &= f(a-b) = f(b) + ab + f(a) - 1 = \frac{c+1-a^2}{2} + ab + \frac{c+1-b^2}{2} - 1 = \\ &= c - \frac{1}{2}(a-b)^2 = c - \frac{1}{2}x^2 \end{aligned}$$

Ιδιαίτερα, αν $x \in *f$, συγκρίνοντας τις δύο εκφράσεις, της f που έχουμε βρει, προκύπτει $c=1$.

Τελικά, για κάθε $x \in \mathfrak{R}$, έχουμε $f(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2$.

Αντίστροφα, επαληθεύουμε χωρίς δυσκολία ότι η συνάρτηση $x \rightarrow 1 - \frac{1}{2}x^2$ είναι λύση του προβλήματος

Άσκηση 20

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Για όλα τα $n \in \mathbb{N}$, έχουμε $f(n+1) > f(f(n)) \geq 0$ και επομένως, εφόσον $f(n+1)$ ακέραιο $f(n+1) \geq 1$. Ας θέσουμε $f_2 : n \rightarrow f(n+1) - 1$. Τότε η f_2 είναι συνάρτηση του \mathbb{N} μέσα στο \mathbb{N} , τέτοια ώστε για κάθε $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f_2(n) + 1 = f(n+1) > f(f(n)) = f(f_2(n-1) + 1) = f_2(f_2(n-1)) + 1$$

ή ακόμη $f_2(n+1) > f_2(f_2(n))$ για κάθε $n \in \mathbb{N}$, δηλαδή η f_2 είναι επίσης λύση του προβλήματος.

Ιδιαίτερα, $f_2(n+1) \geq 1$ και επομένως $f(n+2) \geq 2$.

Μια επαγωγή χωρίς δυσκολία δείχνει τότε ότι για όλους τους ακεραίους $n, k \geq 0$ έχουμε $f(n+k) \geq k$. Ιδιαίτερα, για $n=0$, προκύπτει $f(k) \geq k$ για κάθε ακέραιο $k \geq 0$.

Και έτσι, πετυχαίνουμε $f(k+1) > f(f(k)) \geq f(k)$, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{N} . Η πρώτη ανισότητα οδηγεί τότε στο $k+1 > f(k) \geq k$, πράγμα που επιφέρει (εφόσον $f(k)$ είναι ακέραιος) ότι $f(k) = k$.

Αντίστροφα, η ταυτότητα είναι λύση του προβλήματος

Άσκηση 21

Η μηδενική συνάρτηση είναι καθαρά λύση. Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση, διαφορετική από τη μηδενική.

— Για $m=n=0$, προκύπτει $f(f(0)) = f(f(0)) + f(0)$ από όπου $f(0) = 0$

— Για $m=0$, προκύπτει τότε $f(f(n)) = f(n)$ για κάθε ακέραιο $n \geq 0$. Αυτό μας επιτρέπει να ισχυριστούμε ότι το σύνολο $*f$ όλων των εικόνων διαμέσου της f (δηλαδή, το σύνολο $\{f(a), a \in \mathbb{N}\}$) αποτελείται από σταθερά σημεία της f : πράγματι, η προηγούμενη σχέση δείχνει ότι κάθε στοιχείο του $*f$ είναι σταθερό σημείο. Και, αντίστροφα κάθε σταθερό σημείο a της f ικανοποιεί την $a = f(a)$, και ανήκει επομένως στο $*f$

— Για όλα τα $m, n \in *f$, η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται τότε $f(m+n) = m+n$.

Και έτσι, το $m+n$ είναι επίσης σταθερό σημείο της f . Και, αν επιπλέον $m \geq n$ τότε κατόπιν της συναρτησιακής εξίσωσης:

$$m = f(m) = f(m+n-n) = f(f(m-n)) + f(n) = f(m-n) + f(n)$$

από όπου $f(m-n) = m-n$, το οποίο δείχνει ότι ο $m-n$ είναι επίσης σταθερό σημείο της f .

Ακριβέστερα, μόλις προ ολίγου αποδείξαμε ότι $*f$ είναι ο μη-κενός υποχώρος του \mathbb{N} που είναι σταθερός ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση (από τη στιγμή κατά την οποία παραμένουμε στους θετικούς ή μηδενικούς ακεραίους). Αλλά, τέτοια υποσύνολα έχουν μια ιδιαίτερη ιδιότητα:

είναι τα σύνολα της μορφής $a\mathbb{N} = \{an, n \in \mathbb{N}\}$, όπου ο a είναι ακέραιος.

Ας δεχθούμε αυτή τη δήλωση προς στιγμήν. Υπάρχει επομένως ένας ακέραιος $a \neq 0$, τέτοιος ώστε, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, ο αριθμός $f(n)$ να είναι πολλαπλάσιο του a , και κάθε πολλαπλάσιο του a είναι σταθερό σημείο της f . Για $r \in \{0, 1, \dots, a-1\}$ θέτουμε $f(r) = n_r a$. Ιδιαίτερα, έχουμε $n_0 = 0$. Ας είναι $n \in \mathbb{N}$. Η ευκλείδεια διαίρεση του n με το a γράφεται $n = aq + r$, με $q \in \mathbb{N}$ και $r \in \{0, 1, \dots, a-1\}$

Έχουμε τότε:

$$f(n) = f(aq + r) = f(r + f(aq)) = f(f(r)) + f(aq) = f(r) + aq = (n_r + q)a$$

το οποίο επιβεβαιώνει ότι η f είναι εξολοκλήρου προσδιορισμένη από τις τιμές της πάνω στο $\{1, \dots, a-1\}$, δηλαδή από τις επιλογές που έγιναν για τους ακεραίους n_1, n_2, \dots, n_{a-1}

Αντίστροφα, κάθε δεδομένο που περιέχει έναν ακέραιο $a > 0$ και θετικούς ή μηδενικούς ακεραίους n_1, n_2, \dots, n_{a-1} μας επιτρέπει να κατασκευάσουμε μια λύση του προβλήματος θέτοντας $f(0) = 0, f(r) = n_r a$ για κάθε $r \in \{0, 1, \dots, a-1\}$ και $f(n) = (n_r + q)a$ όπου q και r είναι αντίστοιχα το πηλίκο και το υπόλοιπο της ευκλείδειας διαίρεσης του n με το a .

Πράγματι, υπό αυτές τις συνθήκες, για όλους τους ακεραίους $m, n > 0$, θέτουμε τις αντίστοιχες ευκλείδειες διαιρέσεις του m και του n με το a : $n = aq + r$ και $m = pa + s$

Τότε $f(m + f(n)) = f(pa + s, (n_r + q)a) = (n_r + q + p + n_s)a$. Και από την άλλη πλευρά $f(f(m)) + f(n) = f((n_s + q)a) + (n_r + q)a = (n_s + q)a + (n_r + q)a$.

Πράγμα το οποίο δείχνει ότι η f είναι λύση του προβλήματος.

Λύσεις του προβλήματος είναι επομένως η μηδενική συνάρτηση και όλες οι συναρτήσεις του ως άνω τύπου.

Για να είμαστε πλήρεις, απομένει να αποδείξουμε τον ισχυρισμό που κάναμε στην πορεία. Είναι φανερό ότι κάθε σύνολο της μορφής $a\mathbb{N}$ είναι σταθερό ως προς την πρόσθεση και την αφαίρεση. Αντίστροφα ας είναι $E \subset \mathbb{N}$, μη-κενό και σταθερό ως προς την πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό.

— Αν $E = \{0\}$, έχουμε $E = a\mathbb{N}$

— Αν όχι, μπορούμε να θεωρήσουμε a το πιο μικρό μη μηδενικό στοιχείο του E .

Εφόσον το E είναι σταθερό ως προς την πρόσθεση, έχουμε $a\mathbb{N} \subset E$. Ας είναι $n \in E$.

Ας είναι $n = aq + r$, η ευκλείδεια διαίρεση του n με το a . Εφόσον το E είναι σταθερό ως προς την αφαίρεση και τα n και aq ανήκουν στο E , συνάγουμε ότι $r \in E$. Η minimalité του a επιβάλλει τότε ότι $r = 0$, δηλαδή ότι ο n είναι πολλαπλάσιο του a . Κατ' ακολουθία $E \subset a\mathbb{N}$.

Και τότε, $E = a\mathbb{N}$, όπως ισχυριστήκαμε.

Άσκηση 22

a) Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Θυμίζουμε ότι μια γνησίως μονότονη συνάρτηση είναι 1-1.

— Για $x = y = 0$, προκύπτει $f(f(0)) = f(0)$ και συνεπώς $f(0) = 0$

— Για $x = 0$, έχουμε τότε $f(f(y)) = y$ για κάθε πραγματικό y .

Ας είναι x, y πραγματικοί και $a = f(y)$. Κατόπιν της προηγούμενης σχέσης, έχουμε συνεπώς $f(a) = y$. Επομένως $f(x + y) = f(x + f(a)) = f(x) + a = f(x) + f(y)$

Διαπιστώνουμε ότι η f είναι μονότονη συνάρτηση που επαληθεύει την εξίσωση του Cauchy. Γνωρίζουμε ότι τότε η f είναι γραμμική.

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι οι μόνες γραμμικές λύσεις προβλήματος είναι $x \rightarrow x$ και $x \rightarrow -x$

b) Ας είναι $n > 1$ ακέραιος. Δια της εις άτοπον απαγωγής: ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια συνάρτηση f η οποία επαληθεύει τις συνθήκες της εκφώνησης, όπως στο **a)**, η f είναι τότε 1-1 και προκύπτει $f(0) = 0$ και

$$f(f(y)) = y^n \quad (15)$$

για κάθε πραγματικό y .

_αν n άρτιος, τότε $f(f(-1)) = 1 = f(f(1))$ πράγμα το οποίο διαψεύδει τον 1-1 χαρακτήρα της f .

_αν n περιττός όταν το y διαγράφει το \mathbb{R} , ο αριθμός y^n παίρνει όλες τις δυνατές πραγματικές τιμές. Η σχέση (15) δείχνει ότι τότε η $f \circ f$ είναι επί και συνεπώς η f είναι επίσης επί.

Ας είναι x, y πραγματικοί. Μετά από όσα είδαμε ήδη, και αφού ο n είναι περιττός, υπάρχει επομένως ένας μοναδικός πραγματικός b τέτοιος ώστε $b^n = f(y)$. Τότε, έχουμε $f(f(b)) = b^n = f(y)$ και, λόγω του 1-1, $f(b) = y$.

Ακολουθώντας:

$$f(x) + f(y) = f(x) + b^n = f(x + f(b)) = f(x + y)$$

όπως στο **a**) συνάγουμε από αυτό ότι η f είναι γραμμική, δηλαδή ότι υπάρχει πραγματικός r , τέτοιος ώστε για κάθε πραγματικό x , να έχουμε $f(x) = rx$.

Η σχέση (15), για $y = 1$ και για $y = 2$, οδηγεί τότε σε $r^2 = 1$ και $2r^2 = 2^n$.

Συνεπώς $2^n = 2$ και $n = 1$, πράγμα που είναι η ζητούμενη απόδειξη.

Άσκηση 23

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση.

_Θέτοντας $x = -a$ και μετά από πολλαπλασιασμό με το a , πετυχαίνουμε για κάθε πραγματικό

$$a \neq 0: f(a) - af\left(-\frac{1}{a}\right) = a^2 \quad (16)$$

_Θέτοντας $x = \frac{1}{a}$, συνάγουμε ότι για κάθε $a \neq 0$, $f\left(\frac{1}{a}\right) - \frac{1}{a}f(-a) = \frac{1}{a^2}$ και επομένως

$$af\left(\frac{1}{a}\right) - f(-a) = \frac{1}{a}. \text{ Ακολουθώντας:}$$

$$-af\left(-\frac{1}{a}\right) - f(a) = -\frac{1}{a} \quad (17)$$

Με κατά μέλη αφαίρεση των (16) και (17), συνάγουμε ότι για κάθε πραγματικό $a \neq 0$

$$f(a) = \frac{1}{2}\left(a^2 + \frac{1}{a}\right) = \frac{a^3 + 1}{2a}$$

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι η συνάρτηση $x \rightarrow \frac{x^3 + 1}{2x}$ είναι λύση του προβλήματος.

Άσκηση 24

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Ας αρχίσουμε με μερικές αριθμητικές δοκιμές:

_Για $x = 0$ και $y = 1$, παίρνουμε $f\left(\frac{1}{3}\right) = 0$

_Για $x = 1$ και $y = 0$, παίρνουμε $f\left(\frac{2}{3}\right) = 0$

_Για $x = 0$ και $y = \frac{1}{3}$ παίρνουμε $f\left(\frac{1}{9}\right) = 0$

_Για $x = \frac{1}{3}$ και $y = 0$ παίρνουμε $f\left(\frac{2}{9}\right) = 0$

_Για $x = 1$ και $y = \frac{1}{3}$ παίρνουμε $f\left(\frac{7}{9}\right) = 0$

_Για $x = \frac{1}{3}$ και $y = 1$ παίρνουμε $f\left(\frac{5}{9}\right) = 0$

Καλώς. Φαίνεται καθαρά ότι οι αριθμοί της μορφής $\frac{a}{3^n}$. Είναι πυκνό μέσα στο $[0,1]$

και η f είναι μηδενική σε αυτούς τους αριθμούς. Αν κατορθώσουμε να αποδείξουμε το τελευταίο αυτό σημείο, το συμπέρασμα δεν θα είναι πια παρά μόνο ένα ερώτημα συνέχειας εφόσον το σύνολο των αριθμών της μορφής $\frac{a}{3^n}$ όπου $a, n \in \mathbb{N}$ είναι πυκνό μέσα στο $[0,1]$.

Μια επαγωγή επιβάλλεται. Ας είναι $n \geq 0$ ένας σταθερός καθορισμένος ακέραιος. Ας υποθέσουμε ότι, για κάθε $a \in \{0,1,\dots,3^n\}$ έχουμε $f(\frac{a}{3^n}) = 0$. Μπορούμε να σημειώσουμε ότι αυτό είναι αληθές για $n = 0$ (κατόπιν της i). Είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι όταν x, y διαγράφουν το σύνολο

$E_n = \{\frac{a}{3^n}, a \in \{0,1,\dots,3^n\}\}$, ο αριθμός $\frac{2x+y}{3}$ διαγράφει εκείνος το σύνολο

$E_{n+1} = \{\frac{a}{3^{n+1}}, a \in \{0,1,\dots,3^{n+1}\}\}$,

από την ii) και έπειτα από την υπόθεση της επαγωγής, συνάγουμε ότι $f(\frac{a}{3^{n+1}}) = 0$ για κάθε

$\frac{a}{3^{n+1}} \in E_{n+1}$.

Όπως είχαμε προβλέψει, η f είναι μηδενική στο $E_n = \{\frac{a}{3^n}, a, n \in \mathbb{N}, \text{ και } 0 \leq a \leq 3^n\}$

Αλλά, το E είναι πυκνό στο $[0,1]$ και η f είναι συνεχής στο $[0,1]$. Επομένως η f είναι η μηδενική συνάρτηση.

Αντίστροφα, η μηδενική συνάρτηση είναι προφανώς λύση του προβλήματος.

Άσκηση 25

Δια της εις άτοπον απαγωγής: ας υποθέσουμε ότι υπάρχει συνάρτηση που να επαληθεύει τις συνθήκες της εκφώνησης.

Για $x = 0$, προκύπτει $f(f(y)) = -y + f(0)$ (18)

Η συνάρτηση $f \circ f$ είναι επομένως affine με κλίση -1 . Ιδιαίτερα, είναι μια αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση του \mathbb{Z} πάνω στο \mathbb{Z} . Αλλά τότε η f είναι και η ίδια μια αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση του \mathbb{Z} πάνω στο \mathbb{Z} .

Για $y = 0$, η σχέση (18) οδηγεί σε $f(f(0)) = f(0)$ και έτσι (λόγω του 1-1) $f(0) = 0$. Κατά συνέπεια, κατόπιν της (18), έχουμε $f(f(y)) = -y$ για κάθε ακέραιο y .

Ας είναι x, y δυο ακέραιοι. Εφόσον η f είναι αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση, υπάρχει ένας ακέραιος a τέτοιος ώστε $f(a) = y$. Προκύπτει τότε $f(y) = f(f(a)) = -a$

Έτσι:

$f(x+y) = f(x+f(a)) = f(x) - a = f(x) + f(y)$

Αναγνωρίζουμε την εξίσωση του Cauchy. Γνωρίζουμε τότε ότι η f είναι γραμμική, και επομένως για κάθε ακέραιο x , έχουμε $f(x) = xf(1)$. Από την άλλη πλευρά $x(f(1))^2 = f(f(x)) = -x$. Από όπου $((f(1))^2 = -1$ πράγμα αδύνατο μια και $f(1)$ ακέραιος. Είναι η αναζητούμενη αντίφαση. Το συμπέρασμα προκύπτει από αυτά.

Άσκηση 26

Είναι φανερό ότι η ταυτότητα είναι λύση του προβλήματος. Ας αποδείξουμε ότι είναι η μοναδική. Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Από την πρώτη συνθήκη και με μια επαγωγή χωρίς δυσκολία, συνάγουμε ότι για κάθε $x \in \mathbb{Q}^{+*}$ και για κάθε $n \in \mathbb{N}$, έχουμε $f(x+n) = f(x) + n$

Ας είναι $a, b \in \mathbb{N}^*$. Έχουμε $(\frac{a}{b} + b)^2 = (\frac{a}{b})^2 + b^2 + 2a$. Επομένως, χρησιμοποιώντας την δεύτερη συνθήκη, παίρνουμε:

$$f((\frac{a}{b} + b)^2) = (f(\frac{a}{b} + b))^2 = (f(\frac{a}{b}) + b)^2 = (f(\frac{a}{b}))^2 + b^2 + 2bf(\frac{a}{b}) \quad (19)$$

Από την άλλη πλευρά:

$$f((\frac{a}{b} + b)^2) = f((\frac{a}{b})^2 + b^2 + 2a) = f((\frac{a}{b}))^2 + b^2 + 2a \quad (20)$$

Από τη (19) και την (20), βγάζουμε απευθείας ότι $bf(\frac{a}{b}) = a$ δηλαδή $f(\frac{a}{b}) = \frac{a}{b}$

Καθώς αυτό είναι αληθές για οποιουδήποτε αυστηρά θετικούς a και b , οδηγεί στο $f(x) = x$ για κάθε $x \in \mathbb{Q}^{+*}$.

Άσκηση 27

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση.

Για $x = y = 0$, προκύπτει $f(0) = 0$

Το όριο που δίνεται στην εκφώνηση μας καλεί να κάνουμε να εμφανιστεί μία τέτοια ποσότητα. Ας είναι επομένως $y \in \mathbb{R}$. Για κάθε πραγματικό $x \neq 0$, κατόπιν της συναρτησιακής εξίσωσης, έχουμε:

$$\frac{f(x+y) - f(y)}{x} = \frac{f(x)}{x} + 2y$$

Κάνοντας το x να τείνει προς το 0, προκύπτει $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x+y) - f(y)}{x} = 1 + 2y$

Αυτό σημαίνει ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη ως προς y και ότι $f'(y) = 1 + 2y$.

Λαμβανομένου υπόψη ότι $f(0) = 0$, συνάγουμε ότι για κάθε y $f(y) = y^2 + y$.

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι η συνάρτηση $x \rightarrow x^2 + x$ είναι λύση του προβλήματος.

Άσκηση 28

Ας είναι \underline{P} μία ενδεχόμενη λύση διαφορετική από το μηδενικό πολυώνυμο (το οποίο είναι λύση). Παίρνοντας διαδοχικά για το x τις τιμές 1, 2, 4 και 8 παίρνουμε

$$P(2) = P(4) = P(8) = P(16) = 0$$

Ας είναι $E = \{2, 4, 8, 16\}$. Ας είναι $a \neq 0$ και $a \notin E$. Ας υποθέσουμε ότι το a είναι ρίζα, a priori μιγαδική του \underline{P} .

αν για κάθε ακέραιο $k \geq 0$, έχουμε $2^k a \notin E$, τότε $a \neq 16$ και η συναρτησιακή εξίσωση δείχνει ότι το $2a$ είναι επίσης ρίζα του \underline{P} . Πράγματι η συναρτησιακή εξίσωση ορίζοντας μια ισότητα ανάμεσα σε δύο πολυώνυμα ισχύουσα σε όλο το \mathbb{R} , είναι και εκείνη ισχύουσα σε όλο το \mathbb{C} . Επαναλαμβάνοντας αυτόν τον συλλογισμό, αποδεικνύουμε έτσι ότι, για κάθε ακέραιο $k \geq 0$ ο πραγματικός $2^k a$ είναι ρίζα του \underline{P} πράγμα το οποίο προσφέρει μία απειρία διακριτών ριζών του \underline{P} . Και επομένως το \underline{P} είναι το μηδενικό πολυώνυμο.

Αντίφαση.

Αν υπάρχει $k \geq 0$, για το οποίο $2^k a \in E$, τότε a είναι πραγματικός και $0 < a < 2$ και επομένως $0 < \frac{a}{2} < 1$. Επιπλέον, κατόπιν της συναρτησιακής εξίσωσης, συνάγουμε ότι το $\frac{a}{2}$ είναι επίσης ρίζα του \underline{P} . Επαναλαμβάνοντας αυτόν τον συλλογισμό, πετυχαίνουμε μια αντίφαση παρόμοια με την προηγούμενη.

Ακολουθώς οι ρίζες του \underline{P} ανήκουν όλες στο $E \cup \{0\}$ και κάθε στοιχείο του E είναι ρίζα του \underline{P} . Συνάγουμε ότι υπάρχει ένας πραγματικός $\lambda \neq 0$ και ακέραιος $\alpha \geq 0$ και $\beta, \gamma, \delta, \nu \geq 1$ τέτοιοι ώστε για κάθε πραγματικό x :

$$P(x) = \lambda x^\alpha (x-2)^\beta (x-4)^\gamma (x-8)^\delta (x-16)^\nu$$

Τότε η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται:

$$\lambda 2^{\alpha+\beta+\gamma+\delta+\nu} x^\alpha (x-1)^\beta (x-2)^\gamma (x-4)^\delta (x-8)^\nu (x-16) =$$

$$= 16\lambda (x-1)x^\alpha (x-2)^\beta (x-4)^\gamma (x-8)^\delta (x-16)^\nu$$

Εξισώνοντας τον κυρίαρχο συντελεστή, προκύπτει $\alpha+\beta+\gamma+\delta+\nu=4$, δηλαδή

$$\alpha=0, \beta=\gamma=\delta=\nu=1 \text{ από όπου } \underline{P}(x)=\lambda(x-2)(x-4)(x-8)(x-16)$$

Αντίστροφα, επαληθεύουμε εύκολα ότι κάθε πολυώνυμο της ως άνω μορφής είναι λύση του προβλήματος.

Άσκηση 29

Θυμίζουμε ότι, για κάθε πραγματικό $x > 0$, έχουμε $x + \frac{1}{x} \geq 2$ (εφόσον $(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}})^2 \geq 0$). Ας είναι

$$x > 0. \text{ Θέτουμε } y = \frac{x + \frac{1}{x}}{2} \text{ δηλαδή } x = y + \sqrt{y^2 - 1} \text{ αν } x \geq 1 \text{ και } x = y - \sqrt{y^2 - 1} \text{ αν } x \leq 1.$$

Μπορούμε να σημειώσουμε ότι $\frac{1}{y - \sqrt{y^2 - 1}} = y + \sqrt{y^2 - 1}$.

Ας είναι η συνάρτηση $u : t \rightarrow f(t + \sqrt{t^2 - 1})$ ορισμένη στο $[1; +\infty[$.

Τότε λόγω των ως άνω:

_αν $x \geq 1$ έχουμε:

$$u\left(\frac{x + \frac{1}{x}}{2}\right) = f\left(y + \sqrt{y^2 - 1}\right) = f(x)$$

_αν $0 < x \leq 1$ έχουμε:

$$u\left(\frac{x + \frac{1}{x}}{2}\right) = f\left(y + \sqrt{y^2 - 1}\right) = f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x)$$

Και επομένως η η έτσι κατασκευασθείσα συνάρτηση απαντά στο πρόβλημα.

Άσκηση 30

a) Ας είναι f μια συνάρτηση η οποία επαληθεύει τις συνθήκες της εκφώνησης

_Για $x_1 = x_2 = 0$, προκύπτει $f(0) = 0$

_Αποδεικνύουμε εύκολα με επαγωγή ότι, για κάθε ακέραιο $n \geq 1$ και για όλα τα $x_1, x_2, \dots, x_n \in [0, 1]$ τέτοια ώστε $x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq 1$, έχουμε:

$$f(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \geq f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)$$

Ιδιαίτερα, για κάθε $x \in [0, \frac{1}{n}]$, προκύπτει

$$f(nx) \geq nf(x) \tag{21}$$

_αν $x \geq \frac{1}{2}$ τότε $1 = f(1) = f(1 - x + x) \geq f(x) + f(1 - x) \geq f(x)$

Από όπου $f(x) \leq 1 \leq 2x$.

_αν $0 < x < \frac{1}{2}$ τότε υπάρχει ακέραιος $n \geq 1$ τέτοιος ώστε $\frac{1}{2n} \leq x \leq \frac{1}{n}$ δηλαδή

$\frac{1}{2} \leq nx \leq 1$. Από την (21) και την προηγούμενη περίπτωση, συνάγουμε ότι

$$nf(x) \leq f(nx) \leq 2nx \text{ από όπου } f(x) \leq 2x$$

Έτσι, για κάθε $x \in [0,1]$, έχουμε $f(x) \leq 2x$

b) Θα αποδείξουμε ότι η σταθερά 2 δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλες πιο μικρές. Για αυτό, θεωρούμε τη συνάρτηση f που ορίζεται στο $[0,1]$ μέσω της $f(x)=0$

$$\text{Αν } 0 \leq x \leq \frac{1}{2} \text{ και } f(x) = 1 \text{ αν } \frac{1}{2} \leq x \leq 1$$

Επαληθεύουμε εύκολα ότι η f ικανοποιεί τις συνθήκες του προβλήματος.

Ας είναι $k \in]0,2[$. Τότε υπάρχει ακέραιος $n \geq 1$ τέτοιος ώστε $k < 2 - \frac{1}{n} < 2$

Ας είναι $p \geq 2$ και $p > 4n - 2$. Τότε $\frac{1}{2^n} + \frac{1}{pn} > \frac{2}{p}$ δηλαδή

$$(2 - \frac{1}{n})(\frac{1}{2} + \frac{1}{p}) < 1. \text{ Ας θέσουμε } x_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{p}. \text{ Έχουμε, επομένως, } x_0 \in [0,1], \text{ αλλά } f(x_0) = 1 > kx_0,$$

πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει το συμπέρασμα.

Άσκηση 31

Ας υποθέσουμε ότι μια τέτοια συνάρτηση f υπάρχει. Λόγω της συναρτησιακής εξίσωσης, για κάθε $z \in \mathbb{C}$, αντικαθιστώντας το z με το $\omega z + a$, προκύπτει:

$$f(\omega z + a) + f(\omega^2 z + \omega a + a) = g(\omega z + a) \quad (22)$$

Η ίδια αντικατάσταση οδηγεί τότε σε:

$$f(\omega^2 z + \omega a + a) + f(\omega^3 z + \omega^2 a + \omega a + a) = g(\omega^2 z + \omega a + a)$$

δηλαδή, εφόσον $\omega^3 = 1$ και $\omega \neq 1$

$$f(\omega^2 z + \omega a + a) + f(z) = g(\omega^2 z + \omega a + a) \quad (23)$$

Από τις (22) και (23) και την συναρτησιακή εξίσωση, συνάγουμε τότε ότι:

$$f(z) = \frac{1}{2}(g(\omega^2 z + \omega a + a) - g(\omega z + a) + g(z))$$

πράγμα το οποίο αποδεικνύει την μοναδικότητα.

Αρκεί τώρα να επαληθεύσουμε ότι η συνάρτηση f η οριζόμενη από τον προηγούμενο τύπο είναι λύση του προβλήματος, πράγμα που δεν δημιουργεί δυσκολία.

Άσκηση 32

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση.

_Για $x = y = 0$, προκύπτει $f(0) = 0$

_Για $x = 0$, συνάγουμε ότι, για κάθε πραγματικό y :

$$f(y^n) = (f(y))^n \quad (24)$$

Ας είναι $a \geq 0$ πραγματικός. Υπάρχει πραγματικός y τέτοιος ώστε $y^n = a$ και συνεπώς, για κάθε πραγματικό x , λόγω της (24) έχουμε:

$$f(x + a) = f(x) + (f(y))^n = f(x) + f(a) \quad (25)$$

Ιδιαίτερα, για $x = -a$, συνάγουμε ότι η f είναι περιττή. Ας είναι $x \in \mathbb{R}$ και $a \in \mathbb{R}^+$.

Τότε $f(x - a) = -f(-x + a) = -(f(-x) + f(a)) = f(x) - f(a)$. Λαμβανομένης υπόψη της (25), συνάγουμε ότι για όλους τους πραγματικούς x και a , έχουμε $f(x + a) = f(x) + f(a)$

Είναι ξανά η εξίσωση του Cauchy... Γνωρίζουμε ότι τότε, για κάθε πραγματικό x και για κάθε ρητό r , έχουμε $f(rx) = rf(x)$ και, ιδιαίτερα, $f(r) = rf(1)$

Αλλά η συναρτησιακή εξίσωση δίνει περισσότερες πληροφορίες από την εξίσωση του Cauchy και έτσι θα λύσουμε το πρόβλημα. Πρόκειται δηλαδή να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του εκθέτη στην αρχική εξίσωση.

Ας είναι $r \in \mathbb{Q}$ και $x \in \mathbb{R}$. Έχουμε επομένως $f((r+x)^n) = (f(r) + f(x))^n$

$$\text{Αλλά: } f((r+x)^n) = f\left(\sum_{k=0}^n c_n^k r^k x^{n-k}\right) = \sum_{k=0}^n c_n^k r^k f(x^{n-k})$$

και:

$$(f(r) + f(x))^n = \sum_{k=0}^n c_n^k (f(r))^k (f(x))^{n-k} = \sum_{k=0}^n c_n^k r^k (f(1))^k (f(x))^{n-k}$$

από όπου:

$$\sum_{k=0}^n c_n^k r^k f(x^{n-k}) = \sum_{k=0}^n c_n^k r^k (f(1))^k (f(x))^{n-k}$$

Θεωρώντας το x σταθεροποιημένο, τα δύο ως άνω πολυώνυμα (ως προς r) συμπίπτουν για όλους τους ρητούς, και επομένως είναι ίσα και μπορούμε να εξισώσουμε τους συντελεστές.

Ιδιαίτερα, για $k = n - 2$ και για $k = n - 1$, προκύπτει:

$$f(x^2) = (f(x))^2 (f(1))^{n-2} \text{ και } f(x) = f(x)(f(1))^{n-1} \quad (26)$$

για κάθε x .

Για $x=1$, συνάγουμε $f(1) = 0$ ή $f(1) = 1$ ή, αν ο n είναι περιττός, $f(1) = -1$.

— αν $f(1) = 0$, από την (26) προκύπτει $f(x) = 0$ για κάθε πραγματικό x .

Αντίστροφα, η μηδενική συνάρτηση είναι λύση.

— αν $f(1) = 1$, από την (3) και επειδή κάθε θετικός ακέραιος είναι τετράγωνο, προκύπτει $f \geq 0$ στο \mathbb{R}^+ . Ας είναι x, y πραγματικοί τέτοιοι ώστε $0 \leq x \leq y$ τότε $x^2 \leq y^2$ και έτσι:

$$0 \leq f(y^2 - x^2) = f(y^2) - f(x^2) = (f(y) - f(x))(f(y) + f(x))$$

Και τότε $f(y) \geq f(x)$, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η f είναι αύξουσα στο \mathbb{R}^+ .

Καθώς είναι περιττή, είναι, και αύξουσα στο \mathbb{R} . Αλλά, είδαμε ήδη ότι μια μονότονη λύση της εξίσωσης του Cauchy είναι γραμμική. Καθώς εδώ $f(1) = 1$ προκύπτει ότι η f είναι η ταυτότητα η οποία, αντίστροφα, είναι λύση.

— Αν n περιττός, και αν $f(1) = -1$ θέτουμε $g = -f$. Η συνάρτηση g επαληθεύει τότε την αρχική συναρτησιακή εξίσωση και $g(1) = -1$. Η προηγούμενη περίπτωση μας δείχνει ότι η g είναι η ταυτότητα και επομένως ότι η f ορίζεται μέσω της $f(x) = -x$ για κάθε πραγματικό x .

Αντίστροφα, αυτή η τελευταία είναι λύση του προβλήματος.

Τελικά, λύσεις είναι η μηδενική συνάρτηση, η ταυτότητα και, στην περίπτωση όπου ο n είναι περιττός η συνάρτηση $x \rightarrow -x$.

Άσκηση 33

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση.

— Αρχίζουμε παρατηρώντας ότι τότε η f είναι αύξουσα: πράγματι, αν η f είναι φθίνουσα τότε η συνάρτηση $f \circ f \circ f - 3f \circ f + 6f$ είναι εξίσου φθίνουσα, και συνεπώς δεν μπορεί να είναι ίση με τη συνάρτηση $x \rightarrow 4x + 3$ εφόσον η τελευταία είναι γνησίως αύξουσα.

— Με την συναρτησιακή εξίσωση να αναφέρεται στις iterées της f , είναι φυσικό να θεωρήσουμε την ακολουθία (x_n) οριζόμενη από $x_0 = x$ έναν δοσμένο πραγματικό, και για κάθε ακέραιο $n \geq 0$,

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Τότε:

$$x_{n+3} - 3x_{n+2} + 6x_{n+1} = 4x_n + 3$$

Αυτή είναι μια γραμμική αναδρομική σχέση τάξεως 3, με σταθερούς συντελεστές, αλλά υπάρχει ένας σταθερός όρος- το 3. Τον εξαφανίζουμε θέτοντας, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$ $y_n = x_n - n$.

Είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι τότε, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$

$$y_{n+3} - 3y_{n+2} + 6y_{n+1} - 4y_n = 0$$

Η συνδεδεμένη χαρακτηριστική εξίσωση είναι $X^3 - 3X^2 + 6X - 4 = 0$ ή ακόμη

$$(X-1)(X^2 - 2X + 4) = 0. \text{ Υπάρχουν, επομένως, τρεις διακριτές ρίζες οι οποίες είναι } \alpha = 1, \beta = e^{\frac{i\pi}{3}}$$

και $\gamma = e^{-\frac{i\pi}{3}}$. Η ακολουθία (y_n) όμως έχει πραγματικές τιμές, υπάρχουν επομένως τρεις συναρτήσεις του x , αλλά ανεξάρτητες από το n , συμβολιζόμενες A, B, C τέτοιες ώστε για κάθε πραγματικό x και κάθε ακέραιο n :

$$y_n = A(x) + 2^n (B(x) \cos(\frac{n\pi}{3}) + C(x) \sin(\frac{n\pi}{3}))$$

δηλαδή:

$$x_n = A(x) + 2^n (B(x) \cos(\frac{n\pi}{3}) + C(x) \sin(\frac{n\pi}{3})) + n \quad (27)$$

ας είναι $x < y$ πραγματικοί. Εφόσον η f είναι αύξουσα, έχουμε, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, $f^n(x) \leq f^n(y)$ (όπου f^n παριστάνει την n -οστή *itérée* της f). Και, συνεπώς, λόγω της (27):

$$\underbrace{A(x) - A(y)}_A \leq \underbrace{2^n ((B(y) - B(x)) \cos(\frac{n\pi}{3}) + (C(y) - C(x)) \sin(\frac{n\pi}{3}))}_{B_n}$$

δηλαδή, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, $A \leq 2^n B_n$ με $B_{n+3} = -B_n$.

Με μια άμεση επαγωγή, προκύπτει για κάθε ακέραιο $p \geq 0$, $B_{3p} = (-1)^p B_0$,

$B_{3p+1} = (-1)^p B_1$ και $B_{3p+2} = (-1)^p B_2$. Από όσα προηγήθηκαν, συνάγουμε ότι, για κάθε ακέραιο

$p \geq 0$, $A \leq 2^{6p} B_0 \leq -\frac{1}{8} A$. Η ακολουθία $(2^{6p} B_0)$ είναι επομένως φραγμένη, πράγμα το οποίο δεν είναι δυνατόν παρά για $B_0 = 0$. Αποδεικνύουμε παρόμοια ότι $B_1 = B_2 = 0$ και συνεπώς ότι $B_n = 0$ για κάθε ακέραιο $n \geq 0$.

Από την $B_0 = 0$, συνάγουμε ότι $B(x) = B(y)$ και συνεπώς, εφόσον $B_1 = 0$, έχουμε επίσης $C(x) = C(y)$. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι συναρτήσεις B και C είναι σταθερές.

Ας είναι τότε b και c πραγματικοί, τέτοιοι ώστε για κάθε πραγματικό x , να έχουμε $B(x) = b$ και $C(x) = c$.

Ας είναι x πραγματικός. Για $n=0$ προκύπτει $x = x_0 = A(x) + b$. Για $n=1$ παίρνουμε τότε $f(x) = x_1 = x + c\sqrt{3}$.

Αντίστροφα, αν c είναι σταθερά και $f : x \rightarrow x + c\sqrt{3}$ τότε επαληθεύουμε εύκολα ότι η f είναι λύση του προβλήματος αν και μόνο αν $c = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Τελικά η μόνη λύση είναι $f : x \rightarrow x + 1$

Άσκηση 34

Ας είναι f μία ενδεχόμενη λύση. Ας θέσουμε $F(n) = f(n) - 95$ και $m + 95 = k$. Τότε για όλους τους ακεραίους $n \geq 1$ και $k \geq 96$ προκύπτει:

$$F(k + F(n)) = n + F(k) \quad (28)$$

Επομένως $F(k + F(k + F(n))) = F(k + n + F(k))$. Αλλά εξ αιτίας της (28), έχουμε από τη μια μεριά $F(k + F(k + F(n))) = k + F(n) + F(k)$ και από την άλλη μεριά $F(k + n + F(k)) = k + F(k + n)$.

Επομένως

$$F(k + n) = F(n) + F(k) \quad (29)$$

για όλους τους ακεραίους $n \geq 1$ και $k \geq 96$.

Συνάγουμε από αυτά με επαγωγή ότι, για κάθε ακέραιο $p \geq 1$, έχουμε $F(p) = pF(1)$.

Πράγματι αυτή η ισότητα είναι αληθής για $p=1$. Και, αν είναι αληθής για κάποιο ακέραιο $p \geq 1$ σταθεροποιημένο, τότε εξ αιτίας της (29) και της υπόθεσης της επαγωγής:

$$F(p+1+96) = F(97) + F(p) = F(96) + F(1) + F(p) = F(96) + (p+1)F(1)$$

Από την άλλη μεριά εξ αιτίας της (29), έχουμε:

$$F(p+1+96) = F(p+1) + F(96)$$

Συγκρίνοντας τις δύο ισότητες, πετυχαίνουμε $F(p+1) = (p+1)F(1)$ όπως ήταν επιθυμητό.

Για όλους τους ακεραίους $n \geq 1$ και $k \geq 96$ έχουμε τότε:

$$F(k+F(n)) = (k+F(n))F(1) = (k+nF(1))F(1) = kF(1) + n(F(1))^2$$

και, εξ αιτίας της (28), $F(k+F(n)) = n+F(k) = n+kF(1)$. Από αυτά προκύπτει $(F(1))^2 = 1$ και επομένως $F(1) = 1$

Επομένως για κάθε ακέραιο $n \geq 1$ έχουμε $F(n) = n$ δηλαδή $f(n) = n + 95$

Αντίστροφα, η συνάρτηση $f : (n \rightarrow n + 95)$ είναι λύση του προβλήματος.

$$\text{Εξάλλου: } \sum_{k=1}^{19} f(k) = 19 \times 95 + \frac{19 \times 20}{2} = 1995$$

Άσκηση 35

Αναζητώντας λιγάκι παρατηρούμε εύκολα ότι όλες οι συναρτήσεις του τύπου $x \rightarrow x + d$, όπου d μια πραγματική σταθερά, είναι λύσεις του προβλήματος. Θα αποδείξουμε ότι είναι οι μόνες.

Ας είναι f μία λύση. Για κάθε πραγματικό d , θέτουμε επομένως $S_d = \{x \in \mathbb{R} / f(x) = x + d\}$.

Αντικειμενικός στόχος είναι να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένας μοναδικός πραγματικός d τέτοιος ώστε $S_d \neq \emptyset$. Ένα πρώτο βήμα είναι να παρατηρήσουμε ότι σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ένα από αυτά τα σύνολα είναι πραγματικά μη-κενό, θεωρώντας $d = f(0)$

Ας ενδιαφερθούμε εκ του σύνεγγυς για την δομή αυτών των συνόλων S_d :

a) Για κάθε πραγματικό d , αν $x \in S_d$, τότε $x + d \in S_d$. Πράγματι, αν $x \in S_d$ τότε $f(x) = x + d$ και $f^{-1}(x + d) = x$, αλλά έχουμε $f(x + d) + f^{-1}(x + d) = 2(x + d)$, επομένως $f(x + d) = x + 2d$ πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι $x + d \in S_d$.

b) Θα αποδείξουμε ότι αν d, x και y είναι πραγματικοί, με $x \in S_d$, και αν $x \leq y$ τότε, για κάθε πραγματικό $d' < d$ έχουμε $y \notin S_{d'}$.

— Ας αρχίσουμε μελετώντας την περίπτωση όπου $x \leq y < x + (d - d')$.

Καθώς η f είναι γνησίως αύξουσα, προκύπτει $f(y) \geq f(x) = x + d > y + d'$ και επομένως $y \notin S_{d'}$.

— Αποδεικνύουμε με επαγωγή στο n ότι, για κάθε ακέραιο $n \geq 1$, για κάθε πραγματικό $x \in S_d$, αν $x + (n-1)(d-d') \leq y < x + n(d-d')$ τότε $y \notin S_{d'}$. Μόλις προ ολίγου είδαμε ότι αυτή η δήλωση είναι αληθινή για $n=1$. Ας είναι $n \geq 1$ ένας σταθεροποιημένος ακέραιος, για τον οποίο υποθέτουμε ότι η δήλωση είναι αληθινή. Ας είναι $x \in S_d$ και y ένας πραγματικός ο οποίος επαληθεύει την $x + n(d-d') \leq y < x + (n+1)(d-d')$

τότε:

$$x + d + (n-1)(d-d') \leq y + d' < x + d + n(d-d')$$

Αλλά, εξ αιτίας της α), $x + d \in S_d$. Η υπόθεση της επαγωγής επιτρέπει έτσι να δηλώνουμε ότι $y + d' \notin S_{d'}$. Αλλά τότε, $y \notin S_{d'}$, γιατί αν το αντίθετο, πάντοτε εξ αιτίας της α), θα είχαμε $y + d' \in S_{d'}$. Αυτό τελειώνει την επαγωγή.

Αλλά, καθώς $d - d' > 0$, για κάθε πραγματικό $x \geq y$ υπάρχει ένας ακέραιος n τέτοιος ώστε $x + (n-1)(d-d') \leq y < x + n(d-d')$, και επομένως συνάγουμε έτσι ότι $y \notin S_{d'}$.

c) Αποδεικνύουμε τώρα ότι αν $d' < d'' < d$ είναι πραγματικοί για τους οποίους S_d και $S_{d'}$ είναι μη-κενά τότε $S_{d''}$ είναι επίσης μη-κενό. Ας είναι x και x' πραγματικοί τέτοιοι που $x \in S_d$ και $x' \in S_{d'}$. Τότε $f(n) - x = d$ και $f(n') - x' = d'$.

Αλλά, αφού η f είναι αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση και γνησίως αύξουσα, είναι συνεχής στο \mathbb{R} . Συνάγουμε από αυτό ότι η συνάρτηση $g: t \rightarrow f(t) - t$ είναι επίσης συνεχής στο \mathbb{R} . Και έτσι η g παίρνει όλες τις ενδιάμεσες τιμές ανάμεσα στα d και d' . (ναι, ναι αυτό είναι το θεώρημα των ενδιάμεσων τιμών. Περιέχεται στο α) της ιδιότητας 4). Ιδιαίτερα, υπάρχει πραγματικός x'' τέτοιος ώστε $g(x'') = d''$ και επομένως $S_{d''} \neq \emptyset$.

d) Μπορούμε τώρα να αποδείξουμε την εικασία μας. Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν πραγματικοί d και d' με $d' < d$ τέτοιοι ώστε $S_d \neq \emptyset$ και $S_{d'} \neq \emptyset$.

Εξαιτίας της c) αρκεί να μελετήσουμε τις περιπτώσεις $d' < d < 0$ και αν $0 < d' < d$. Αλλά:

_ αν $0 < d' < d$ τότε, εξαιτίας της a), το σύνολο S_d περιέχει στοιχεία όσο μεγάλα επιθυμούμε, πράγμα εκ νέου αδύνατον εξαιτίας της b).

_ αν $d' < d < 0$ τότε, εξαιτίας της a), το σύνολο S_d περιέχει στοιχεία όσο μικρά επιθυμούμε, πράγμα εκ νέου αδύνατον εξαιτίας της b).

Και στις δύο περιπτώσεις, πετυχαίνουμε την επιθυμητή αντίφαση, και το αποτέλεσμα απορρέει.

Άσκηση 36

Ας είναι (f, g) ένα ενδεχόμενο ζεύγος λύση.

_ Για $x = 0$ παίρνουμε:

$$f(g(y)) = b - ay \quad (30)$$

για κάθε πραγματικό y , όπου $a = f(0)$ και $b = g(0)$. Ιδιαίτερα:

$$f(b) = f(g(0)) = b \quad (31)$$

_ Αντικαθιστώντας το x με $g(x)$, παίρνουμε, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$f(g(x) + g(y)) = g(x)f(y) - yf(g(x)) + g(g(x))$$

Καθώς το αριστερό μέλος είναι συμμετρικό ως προς x και y , πρέπει και το δεξιό μέλος να είναι επίσης. Επομένως, για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$g(x)f(y) - yf(g(x)) + g(g(x)) = g(y)f(x) - xf(g(y)) + g(g(y)) \quad (32)$$

Ιδιαίτερα, για $x = 0$ προκύπτει:

$$g(g(y)) = g(b) - yf(b) + bf(y) - g(y)a \quad (33)$$

Αντικαθιστούμε τις (31) και (33) μέσα στην (32). Για όλους τους πραγματικούς x, y πετυχαίνουμε:

$$g(x)f(y) - yb - xf(b) + bf(x) - ag(x) = g(y)f(x) - xb - yf(b) + bf(y) - ag(y)$$

ή ακόμη, κατόπιν της (31)

$$g(x)f(y) + bf(x) - ag(x) = g(y)f(x) + bf(y) - ag(y), \text{ δηλαδή:}$$

$$(g(x) - b)(f(y) - a) = (g(y) - b)(f(x) - a) \quad (34)$$

_ Αν η f είναι σταθερή, ίση με a τότε λόγω της αρχικής συναρτησιακής εξίσωσης, συνάγουμε ότι, για όλους τους πραγματικούς x και y έχουμε $a = a(x - y) + g(x)$ πράγμα το οποίο οδηγεί εύκολα στο ότι $a = 0$ και $g(x) = 0$. Επομένως η g και η f και οι δύο εκ ταυτότητος μηδέν. Ας σημειώσουμε ότι, αντίστροφα, αυτό προσφέρει ένα ζεύγος λύση.

_ Αν η f δεν είναι σταθερή, τότε υπάρχει ένας πραγματικός y_0 , τέτοιος ώστε $f(y_0) - a \neq 0$. Ας είναι E το σύνολο των πραγματικών τέτοιων ώστε $f(x) = a$. Κατόπιν της (34), προκύπτει

$$\frac{g(x) - b}{f(x) - a} = \frac{g(y_0) - b}{f(y_0) - a} = a, \text{ ανεξάρτητο από το } x. \text{ Συνεπώς, για κάθε } x \notin E:$$

$$g(x) = a(f(x) - a) + b \quad (35)$$

Διαπιστώνουμε ότι αυτή η τελευταία σχέση παραμένει ισχύουσα για $x \in E$ και επομένως για κάθε πραγματικό x .

Ας επιστρέψουμε τότε στην αρχική συναρτησιακή εξίσωση. Για όλους τους πραγματικούς x, y έχουμε:

$$f(x + a(f(y) - a) + b) = xf(y) - yf(x) + a(f(x) - a) + b$$

Ιδιαίτερα, για $y = a$ προκύπτει $f(x + a(f(a) - a) + b) = xf(a) - aa + b$, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η f είναι επίσης affine και συνεπώς ότι η g είναι επίσης affine.

Θέτουμε τότε $f : x \rightarrow mx + a$ με $m \neq 0$ εφόσον η f δεν είναι σταθερή και $g : (x \rightarrow kx + b)$.

Από την αρχική συναρτησιακή εξίσωση, προκύπτει ότι για όλους τους πραγματικούς x, y :

$$m(x + ky + b) + a = x(my + a) - y(mx + a) + kx + b = ax - ay + kx + b$$

το οποίο ισοδυναμεί με:

$$m = a + k$$

$$mk = -a$$

$$mb + a = b$$

Αν $m = 1$ τότε $a = 0$, από όπου $k = 0$ και έτσι $m = 0$. Αντίφαση. Συνεπώς $m \neq 1$. Υπό αυτές τις

συνθήκες, προκύπτει $k = \frac{m}{1-m}$, $a = -\frac{m^2}{1-m}$ και $b = -\frac{m^2}{(1-m)^2}$

Τελικά, λύσεις είναι τα ζεύγη (f, g) τέτοια ώστε είτε $f \equiv g \equiv 0$ είτε $f : x \rightarrow mx - \frac{m^2}{1-m}$ και

$$g : x \rightarrow \frac{m}{1-m}x - \frac{m^2}{(1-m)^2} \text{ για κάποιο } m \in \mathbb{R}^* \setminus \{1\}.$$

Άσκηση 37

Ας είναι f μία τέτοια εφαρμογή. Θέτουμε $f(1) = c$.

Αν διαλέξουμε $t = 1$, τότε, για κάθε ακέραιο $s > 0$

$$f(f(s)) = c^2s \quad (36)$$

Ιδιαίτερα $f(f(1)) = f(c) = c^2$. Συνάγουμε από την (36) ότι, για κάθε ακέραιο $s > 0$,

$$f(f(f(s))) = f(c^2s). \text{ Και από την άλλη μεριά, κατόπιν της (36) πάντοτε } f(f(f(s))) = c^2f(s).$$

Έτσι, για κάθε ακέραιο $s > 0$:

$$f(c^2s) = c^2f(s) \quad (37)$$

Κατόπιν της συναρτησιακής εξίσωσης, για όλους τους ακεραίους $s, t > 0$, $f(t^2f(f(s))) = f(s)f(t)^2$

Συνεπώς, με την (36) προκύπτει $f(t^2c^2s) = f(s)f(t)^2$ και με την (37) συνάγουμε τότε ότι

$$c^2f(t^2s) = f(s)f(t)^2$$

Ιδιαίτερα, για όλους τους ακεραίους $s, t > 0$, $c^2f(t^2s^2) = f(s^2)f(t)^2$. Καθώς το αριστερό μέλος είναι συμμετρικό ως προς s, t , οφείλει να είναι εξίσου και το δεξιό, δηλαδή $f(s^2)f(t)^2 = f(t^2)f(s)^2$. Για $t = 1$, προκύπτει τότε $f(s^2)c^2 = c(f(s))^2$ από όπου $f(s^2)c = (f(s))^2$.

Επομένως $f(t^2s^2)c^3 = c^2(f(ts))^2$ και από την άλλη μεριά, $c^3f(t^2s^2) = cf(s^2)f(t)^2 = (f(s)f(t))^2$ από όπου: $c^2(f(ts))^2 = (f(s)f(t))^2$

$$\text{Και καθώς είναι όλα θετικά, προκύπτει: } f(s)f(t) = cf(st) \quad (38)$$

Μια άμεση επαγωγή οδηγεί τότε σε: Για όλους τους ακεραίους $n \geq 3$ και $t_1, \dots, t_n > 0$ έχουμε $f(t_1,$

$$t_2, \dots, t_n) = \frac{1}{c^{n-1}} f(t_1) f(t_2) \dots f(t_n)$$

$$\text{Ιδιαίτερα, για κάθε ακέραιο } t > 0, f(t^n) = \frac{1}{c^{n-1}} (f(t))^n \quad (39)$$

Έτσι, η $(f(t))^n$ διαιρείται με c^{n-1} για κάθε ακέραιο $n \geq 2$.

αν υπάρχει ακέραιος $m > 0$ τέτοιος ώστε $f(m) = 1$, αυτό οδηγεί τότε στο ότι $c = 1$ και συνεπώς στο ότι $m = 1$ (επειδή $n f$ είναι $1 - 1$)

αν όχι, $c = p_1^{a_1} \dots p_k^{a_k}$ όπου $k, a_1, \dots, a_k \in \mathbb{N}^*$ και p_1, p_2, \dots, p_k είναι πρώτοι αριθμοί ανά δύο διακριτοί.

Ας είναι $t > 0$ ακέραιος. Από όσα προηγήθηκαν μπορούμε να δηλώσουμε ότι καθένας από τους p_i διαιρεί την $f(t)$. Ονομάζουμε β_i τον εκθέτη του p_i στην ανάπτυξη σε πρώτους παράγοντες της $f(t)$. Κατόπιν της σχέσης (39), έχουμε συνεπώς, για κάθε ακέραιο $n \geq 2$, $(n-1)\beta_i \leq na_i$ δηλαδή $\frac{\beta_i}{a_i} \leq \frac{n}{n-1}$. Κάνοντας το n να τείνει προς το $+\infty$ συνάγουμε από αυτό ότι $\frac{\beta_i}{a_i} \leq 1$ δηλαδή $\beta_i \leq a_i$.

Αυτό επιβεβαιώνει ότι καθένας από τους p_i , εμφανίζεται στην decomposition της $f(t)$ με εκθέτη μεγαλύτερο από εκείνον που εμφανίζεται στην decomposition του c , και επομένως, ο c διαιρεί την $f(t)$ με τούτο να είναι αληθινό για κάθε ακέραιο $t > 0$.

Μπορούμε τότε να θεωρήσουμε τη συνάρτηση $g: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ οριζόμενη από $g(t) = \frac{1}{c} f(t)$, για κάθε ακέραιο $t > 0$. Τότε $g(1) = 1$, $g(c) = c$ και κατόπιν της (38), για όλους τους ακέραιους $s, t > 0$ $g(st) = g(s)g(t)$ (λέμε τότε η g είναι πολλαπλασιαστικός μορφισμός ή στην περίπτωση των ακέραιων, ότι η g είναι ολοκληρωτικά πολλαπλασιαστική).

Επιπλέον, λόγω της συναρτησιακής εξίσωσης, για όλους τους ακέραιους $s, t > 0$, προκύπτει:

$$c^2 (g(t))^2 g(g(s)) = cg(t^2 \dots g(s)) = f(t^2 f(s)) = s(f(t))^2 = sc^2 (g(t))^2$$

και καθώς $c^2 (g(t))^2 \neq 0$, παίρνουμε $g(g(s)) = s$ (δηλαδή g είναι μια involution).

Ας ανακεφαλαιώσουμε: Αν η f επαληθεύει τις συνθήκες της εκφώνησης τότε μπορούμε να της αντιστοιχήσουμε τον morphisme involutif $g = \frac{1}{c} f$, ο οποίος επαληθεύει προφανώς τις συνθήκες της εκφώνησης, αλλά παίρνοντας τιμές οι οποίες δεν ξεπερνούν εκείνες της f . Έτσι, για να προσδιορίσουμε την πιο μικρή δύναμη τιμής της $f(1998)$, αρκεί να περιοριστούμε στους morphismes involutifs g οι οποίοι επαληθεύουν την $g(1) = 1$ [είναι φανερό ότι αντίστροφα, όλοι οι morphismes involutifs g οι οποίοι επαληθεύουν την $g(1) = 1$ επαληθεύουν εξίσου τις συνθήκες της εκφώνησης.]

Για έναν τέτοιο μορφισμό, έχουμε $g(1998) = g(2)(g(3))^2 g(37)$ με $g(2)$, $g(3)$ και $g(37)$ ανά δύο διαφορετικούς και μέσα στο $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$. Για να περιορίσουμε το αποτέλεσμα της δύναμης, διαλέγουμε επομένως $g(3) = 2$. Επειδή g είναι involution αυτό επιφέρει ότι $g(2) = 3$. Και επειδή είναι μορφισμός έχουμε $g(9) = g(3)g(3) = 4$, πράγμα το οποίο απαγορεύει αυτή την τιμή για $g(37)$. Δεν μένει πλέον παρά να διαλέξουμε $g(37) = 5$ και τότε $g(1998) = 120$.

Ας τελειώσουμε τώρα την κατασκευή της g : έχουμε $g(5) = 37$ και για κάθε p πρώτο διαφορετικό από τους 2, 3, 5 και 37, θέτουμε $g(p) = p$. Καθώς κάθε μορφισμός καθορίζεται από τις τιμές του στους πρώτους αριθμούς, αυτές οι επιλογές ορίζουν καλώς την g .

Τελικά η ελάχιστη τιμή της $f(1998) = 120$.

Άσκηση 38

Η μηδενική συνάρτηση είναι καθαρά λύση του προβλήματος. Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση άλλη από τη μηδενική.

— Αν η f δεν μηδενίζεται: θέτουμε τότε $g = \frac{1}{f}$. Η συνάρτηση g είναι συνεχής και επαληθεύει την

$g\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{1}{2}(g(x) + g(y))$. Είδαμε στην **Άσκηση 4** ότι τότε η g είναι affine συνάρτηση. Αλλά, εφόσον η g οφείλει επίσης να μην μηδενίζεται, είναι συνεπώς σταθερή. Επομένως, η f είναι σταθερή.

Αντίστροφα, οι μηδενικές σταθερές συναρτήσεις είναι λύσεις του προβλήματος.

— Μένει να αποδειχτεί ότι η f δεν μηδενίζεται.

Καθώς η f δεν είναι η μηδενική συνάρτηση, υπάρχει a τέτοιο ώστε $f(a) \neq 0$. Δια της εις άτοπον: ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας πραγματικός x τέτοιος ώστε $f(x) = 0$. Θεωρούμε τότε την ακολουθία

(x_n) την οριζόμενη από $x_0 = x$ και για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, $x_{n+1} = \frac{x_n + a}{2}$. Τότε,

$f(x_{n+1})(f(x_n) + f(a)) = 2f(x_n)f(a)$. Αν $f(x_n) = 0$ τότε $f(x_n) + f(a) = f(a) \neq 0$.

Αλλά, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, έχουμε εξίσου $x_{n+1} - a = \frac{1}{2}(x_n - a)$. Είναι εύκολο να συνάγουμε

από αυτό ότι η ακολουθία (x_n) συγκλίνει προς το a , και επομένως ότι λόγω συνέχειας, $f(a) = 0$. Αντίφαση.

Άσκηση 39

Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση. Τότε, για κάθε πραγματικό $x > 0$:

$$ax^2 f\left(\frac{1}{x}\right) + f(x) = \frac{x}{x+1}$$

και

$$a \frac{1}{x^2} f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x} + 1} = \frac{1}{x+1}$$

Από όπου:

$$(1 - a^2)f(x) = \frac{x(1 - ax)}{x+1}$$

— αν $a \in \{-1, 1\}$, προκύπτει $\frac{x(1 - ax)}{x+1} = 0$ για κάθε πραγματικό $x > 0$, πράγμα φανερά παράλογο.

Δεν υπάρχει επομένως λύση για τέτοια τιμή του a .

— αν $a > 1$, τότε $f(x) = \frac{1}{(1 - a^2)} \cdot \frac{x(1 - ax)}{x+1}$. Αλλά, για $x \in]0, \frac{1}{a}[$, παίρνουμε $f(x) < 0$. Αντίφαση. Δεν

υπάρχει λύση ούτε για αυτή την περίπτωση.

— αν $a < -1$, τότε $f(x) = \frac{1}{1 - a^2} \cdot \frac{x(1 - ax)}{x+1}$, και αυτή τη φορά $f(x) < 0$ για κάθε $x > 0$. Αντίφαση.

— αν $0 < a < 1$, τότε $f(x) = \frac{1}{1 - a^2} \cdot \frac{x(1 - ax)}{x+1}$ και $f(x) < 0$ για κάθε $x > \frac{1}{a}$. Αντίφαση.

— αν $a \in]-1, 0]$, τότε $f(x) = \frac{1}{1 - a^2} \cdot \frac{x(1 - ax)}{x+1}$

Αντίστροφα, δεν είναι δύσκολο να επαληθεύσουμε ότι αν $a \in]-1, 0]$, και $f : x \rightarrow \frac{1}{1 - a^2} \cdot \frac{x(1 - ax)}{x+1}$, τότε η f είναι η λύση του προβλήματος.

Τελικά:

αν $a \notin]-1,0]$ τότε δεν υπάρχει καμία λύση.

αν $a \in]-1,0]$ τότε $f : x \rightarrow \frac{1}{1-a^2} \cdot \frac{x(1-ax)}{x+1}$ είναι η μοναδική λύση.

Άσκηση 40

Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση.

Για $x = y = z$, προκύπτει $f(x, x) = (a + b)f(x, x)$

a) αν $a + b \neq 1$, τότε $f(x, x) = 0$ για κάθε πραγματικό x . Αλλά, για $y = z$, η συναρτησιακή εξίσωση οδηγεί σε:

$$f(x, y) = af(x, y) + bf(y, y) = af(x, y)$$

Από όπου $a = 1$ ή f είναι η μηδενική συνάρτηση, η οποία αντίστροφα, είναι λύση.

Ας υποθέσουμε ότι $a = 1$ και ότι, επιπλέον, η f δεν είναι η μηδενική συνάρτηση. Τότε για όλους τους πραγματικούς x, y, z , $f(x, y) = f(x, z) + bf(y, z)$ για όλους τους πραγματικούς x, y, z .

Παίρνοντας $x = z$, συνάγουμε τότε εύκολα ότι, για όλους τους πραγματικούς x, z $f(x, y) = -f(y, x)$

Ας θέσουμε $g(x) = f(x, 0)$. Τότε, για όλους τους πραγματικούς x, y $f(x, y) = f(x, 0) + f(0, y) = g(x) - g(y)$

Αντίστροφα, αν g είναι μια οποιαδήποτε πραγματική συνάρτηση η οποία επαληθεύει την $g(0) = 0$, επαληθεύουμε εύκολα ότι η συνάρτηση $f : (x, y) \rightarrow g(x) - g(y)$ είναι λύση του προβλήματος.

b) αν $a + b = 1$. Τότε, η συναρτησιακή εξίσωση γράφεται $f(x, y) = af(x, z) + (1 - a)f(y, z)$.

Και συνεπώς $f(x, x) = f(x, z)$, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η f είναι ανεξάρτητη από την δεύτερη της μεταβλητή [και επομένως ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για συνάρτηση μιας μεταβλητής].

Ας θέσουμε $h(x) = f(x, y)$. Τότε, για όλους τους πραγματικούς x, y : $h(x) = ah(x) + (1 - a)h(y)$.

Συνεπώς, η συνάρτηση h (και επομένως η f) είναι σταθερά ή $a = 1$.

Στην δεύτερη περίπτωση, έχουμε τότε $b = 0$ και για όλους τους πραγματικούς x, y $f(x, y) = f(x, x)$.

Αντίστροφα, οι σταθερές συναρτήσεις είναι λύσεις όταν $a + b = 1$, και αν επιπλέον $a = 1$ τότε κάθε συνάρτηση $f : (x, y) \rightarrow h(x)$, όπου h είναι αυθαίρετη πραγματική συνάρτηση, είναι λύση.

Άσκηση 41

Δια της εις άτοπον: ας υποθέσουμε ότι υπάρχει τέτοια συνάρτηση f . Τότε, για όλους τους πραγματικούς $x, y > 0$, $f(x + y) - f(x) > y(f(x))^2 \geq 0$ Προκύπτει από αυτό ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο \mathbb{R}^+ . Ιδιαίτερα, η συνάρτηση f δεν μπορεί να είναι εκ ταυτότητας μηδέν, και υπάρχει επομένως ένας πραγματικός $a > 0$ τέτοιος ώστε $f(a) \neq 0$.

Για κάθε $y > 0$, έχουμε τώρα $f(a + y) > f(a) + y(f(a))^2$ και

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} f(a) + y(f(a))^2 = +\infty$$

Επομένως η f δεν φράσσεται άνω. Ιδιαίτερα, υπάρχει πραγματικός $a > 0$ τέτοιος ώστε $f(a) > 0$.

Επομένως, για κάθε πραγματικό $x \geq a$, έχουμε $f(x) \geq 0$. Για ένα τέτοιο x διαλέγουμε $y = \frac{1}{f(x)}$ και

τότε :

$$f\left(x + \frac{1}{f(x)}\right) > 2f(x)$$

Ας είναι τότε η ακολουθία (x_n) οριζόμενη από $x_0 = a$ και, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$,

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{f(x_n)}.$$

Μια επαγωγή χωρίς δυσκολία δείχνει ότι η ακολουθία (x_n) είναι τότε καλώς ορισμένη, γνησίως αύξουσα και συνεπώς ότι $x_n \geq a$ για κάθε ακέραιο $n \geq 0$. Θέτουμε τότε $V_n = f(x_n)$. Η ακολουθία (V_n) είναι επομένως με αυστηρά θετικές τιμές και, εξαιτίας της (40), για κάθε ακέραιο $n \geq 0$:

$$V_{n+1} = f(x_{n+1}) = f\left(x_n + \frac{1}{f(x_n)}\right) > 2f(x_n) = 2V_n$$

Συνάγουμε εύκολα ότι η (V_n) αποκλίνει προς το $+\infty$, και ακριβέστερα, ότι για κάθε ακέραιο $n \geq 0$, $V_n \geq 2^n V_0$.

Αλλά τότε $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{f(x_n)} = \frac{1}{V_n} \leq \frac{1}{2^n V_0}$. Αθροίζοντας, προκύπτει:

$$x_{n+1} - a \leq V_0 \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} < \frac{2}{V_0}$$

ή ακόμα $x_{n+1} < a + \frac{2}{V_0}$. Αλλά τότε, εφόσον η f είναι αύξουσα, για κάθε ακέραιο $n \geq 0$,

$V_{n+1} = f(x_{n+1}) \leq f\left(a + \frac{2}{V_0}\right)$, πράγμα το οποίο επιφέρει ότι η (V_n) είναι φραγμένη, και μας δίνει την αναμενόμενη αντίφαση.

Άσκηση 42

Ας είναι \underline{P} μια ενδεχόμενη λύση, διαφορετική από το μηδενικό πολυώνυμο.

Για $b = 1 - a$ και $c = 0$, προκύπτει $P(1 - a, a) + P(a, 1 - a) + P(1, 0) = 0$ για κάθε πραγματικό a .

Από την $P(1, 0) = 1$ συνάγουμε τότε:

$$P(1 - a, a) = -1 - P(a, 1 - a) \quad (41)$$

Για $c = 1 - a - b$, προκύπτει, για όλους τους πραγματικούς a και b :

$$P(1 - a, a) + P(1 - b, b) + P(a + b, 1 - a - b) = 0$$

Και επομένως, εξαιτίας της (41):

$$P(a + b, 1 - a - b) = P(a, 1 - a) + P(b, 1 - b) + 2 \quad (42)$$

Ας θέσουμε $f: x \rightarrow P(x, 1 - x) + 2$. Τότε, η (42) γράφεται απλά $f(a + b) = f(a) + f(b)$, για όλους τους πραγματικούς a και b . Αναγνωρίζουμε την εξίσωση του Cauchy, και ο ορισμός της f διαβεβαιώνει ότι είναι συνεχής. Γνωρίζουμε ότι τότε η f είναι γραμμική. Αλλά, $f(1) = 2 + P(1, 0) = 3$ συνεπώς $f(x) = 3x$ για κάθε πραγματικό x . Δηλαδή:

$$P(x, 1 - x) = 3x - 2 \quad (43)$$

για κάθε πραγματικό x .

Για όλους τους πραγματικούς a, b τέτοιους ώστε $a + b \neq 0$ και για $t = a + b$, $x = \frac{a}{a + b}$ και

$y = \frac{b}{a + b}$, η συνθήκη i) οδηγεί στην $P(a, b) = (a + b)^n P(x, y)$ και έχουμε $x + y = 1$. Εξαιτίας της

(43), συνάγουμε τότε ότι:

$$P(a, b) = (a + b)^n \left(3 \frac{a}{a + b} - 2\right) = (a + b)^{n-1} (a - 2b)$$

Και, καθώς το \underline{P} είναι συνεχές, αυτή η σχέση παραμένει αληθής ακόμα και αν $a + b = 0$. Έτσι, για όλους τους πραγματικούς x και y , έχουμε $P(x, y) = (x + y)^{n-1}(x - 2y)$.

Αντίστροφα, είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι αυτό το πολυώνυμο είναι λύση.

Παρατήρηση : Η υπόθεση σύμφωνα με την οποία η αναζητούμενη συνάρτηση οφείλει να είναι πολυώνυμο δεν χρησιμεύει στην πραγματικότητα παρά για να επιβεβαιώσει την συνέχεια. Θα μπορούσε έτσι να έχει εξασθενήσει.

Άσκηση 43

Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση.

Για κάθε πραγματικό $x \geq 0$, έχουμε $f(x+2) = f(xf(2))f(2) = 0$. Από όπου η f είναι εκ ταυτότητας μηδέν στο $[2; +\infty[$

Για κάθε πραγματικό, $y \in [0, 2[$ και κάθε πραγματικό $x \geq 0$ έχουμε από την μία μεριά, $f(xf(y))f(y) = 0$ αν και μόνον αν $f(x+y) = 0$ δηλαδή $x+y \geq 2$ και από την άλλη μεριά $f(xf(y))f(y) = 0$ αν και μόνον αν, $f(xf(y)) = 0$ δηλαδή $xf(y) \geq 2$. Προκύπτει από αυτό ότι οι

συνθήκες $x \geq 2 - y$ και $x \geq \frac{2}{f(y)}$ είναι ισοδύναμες. Και συνεπώς, ότι $\frac{2}{f(y)} = 2 - y$. Επομένως, για

κάθε $y \in [0, 2[$, έχουμε $f(y) = \frac{2}{2-y}$.

Τελικά, η μόνη πιθανή λύση του προβλήματος είναι η συνάρτηση η οριζόμενη από :

$$\begin{aligned} f(y) &= \frac{2}{2-y} && \text{αν } y \in [0, 2[\quad \text{και} \\ f(y) &= 0 && \text{αν } y \geq 2 \end{aligned}$$

Δεν απομένει πλέον παρά να επαληθεύσουμε ότι αυτή η συνάρτηση είναι λύση του προβλήματος. Οι συνθήκες i) και ii) επαληθεύονται φανερά. Ας είναι $x, y \geq 0$ δύο πραγματικοί.

αν $x + y \geq 2$ και $xf(y) \geq 2$ τότε τα δύο μέλη τους επιθυμητής ανισότητας είναι ίσα με το μηδέν.

αν $x + y \geq 2$ και $xf(y) < 2$. Είτε $y \geq 2$ και επομένως τα δύο μέλη της ισότητας είναι ίσα με το μηδέν. Είτε $y < 2$, αλλά τότε η ανισότητα $xf(y) < 2$ γράφεται $x \frac{2}{2-y} < 2$ πράγμα το οποίο

επιφέρει $x + y < 2$, που αντιφάσκει με την άλλη μας υπόθεση. Αυτή η περίπτωση δεν μπορεί επομένως να παραχθεί.

Αν $x + y < 2$ και $xf(y) < 2$ τότε $y < 2$. Έτσι $f(y) = \frac{2}{2-y}$ και $f(xf(y)) = \frac{2}{2 - xf(y)} = \frac{2}{2 - \frac{2x}{2-y}}$.

Επομένως, $f(xf(y))f(y) = \frac{2}{2-y} \cdot \frac{2}{2 - \frac{2x}{2-y}} = \frac{2}{2-x-y} = f(x+y)$

αν $x + y < 2$ και $xf(y) \geq 2$ τότε $x \frac{2}{2-y} \geq 2$, πράγμα το οποίο επιφέρει $x + y \geq 2$, σε αντίφαση με την άλλη μας υπόθεση.

Τελικά, σε όλες τις περιπτώσεις, η συνθήκη iii) επαληθεύεται και f είναι λύση του προβλήματος.

Άσκηση 44

Ναι, μπορούμε για παράδειγμα να κατασκευάσουμε μια τέτοια συνάρτηση με επαγωγή, με τον ακόλουθο τρόπο. Θέτουμε $f(1) = 2$. Ας είναι $n \geq 2$ ένας σταθεροποιημένος ακέραιος. Υποθέτουμε ότι οι αριθμοί $f(1), \dots, f(n-1)$ έχουν κατασκευαστεί με $f(1) < \dots < f(n-1)$.

Συμβολίζουμε με $g(n)$ τον πιο μεγάλο ακέραιο $k \in \{1, \dots, n-1\}$ τέτοιον ώστε $f(k) \leq n$. Θέτουμε τότε $f(n) = n + g(n)$. Η συνθήκη αύξησης στους $f(i)$ διαβεβαιώνει ότι τότε $g(n) \geq g(n-1)$ και συνεπώς ότι $f(n) > f(n-1)$.

Από την άλλη μεριά, εφόσον η συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα στο $\{1, 2, \dots, n\}$ και $f(1) = 2$, έχουμε $f(n) > n$. Ακολούθως, $g(f(n)) = \max\{k, 1 \leq k \leq n \text{ και } f(k) \leq f(n)\} = n$, από όπου $f(f(n)) = g(f(n)) + f(n) = f(n) + n$

Άλλη μέθοδος κατασκευής :

Συμβολίζουμε $\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ (η χρυσή τομή). Είναι εύκολο να επαληθεύσουμε ότι ο φ είναι άρρητος

και ότι $\frac{1}{\varphi} = \varphi - 1$. Για κάθε ακέραιο $n \geq 1$ θέτουμε τότε $f(n) = [n\varphi + \frac{1}{2}]$, όπου $[\]$ συμβολίζει το ακέραιο μέρος.

Εφόσον $\varphi = 1,6$ με 10^{-1} προσέγγιση, έχουμε $f(1) = 2$ και η f είναι γνησίως αύξουσα.

Για όλους τους ακέραιους $m, n \geq 1$, τέτοιους ώστε $f(n) = m$, $m < n\varphi + \frac{1}{2} < m+1$ δηλαδή

$n - \frac{1}{2\varphi} < \frac{m}{\varphi} < n + \frac{1}{2\varphi}$. Ακολούθως, $n - \frac{1}{2} < (\varphi - 1)m < n + \frac{1}{2}$. Από όπου $m + n < \varphi m + \frac{1}{2} < m + n + 1$

Και τελικά, προκύπτει $f(m) = m + n$ δηλαδή $f(f(n)) = f(n) + n$.

Άσκηση 45

Ας είναι f μια ενδεχόμενη λύση. Θέτουμε $S =]-1, +\infty[$. Για κάθε $x \in S$ διαλέγοντας $x = y$ προκύπτει :

$$f(x + f(x) + xf(x)) = x + f(x) + xf(x) \quad (44)$$

Και επομένως $x + f(x) + xf(x)$ είναι σταθερό σημείο της f .

Αυτό μας καλεί να μελετήσουμε τα σταθερά σημεία της f . Κατόπιν της ii) η εξίσωση $\frac{f(x)}{x} = 1$ επιδέχεται δύο το πολύ λύσεις στο $S \setminus \{0\}$, όχι περισσότερες από μία σε καθένα από τα διαστήματα $] -1; 0[$ και \mathbb{R}^{+*} .

Αν a είναι μία από αυτές τις λύσεις, είναι σταθερό σημείο της f . Για $x = y = a$, προκύπτει τότε $f(a^2 + 2a) = a^2 + 2a$ και συνεπώς $a^2 + 2a$ είναι επίσης σταθερό σημείο της f . Αλλά, δεν είναι δύσκολο να επαληθεύσει κανένας ότι a και $a^2 + 2a$ είναι διακριτές τιμές και βρίσκονται και οι δύο στο ίδιο από τα διαστήματα $] -1; 0[$ ή \mathbb{R}^{+*} , πράγμα το οποίο αντιφάσκει με την προηγούμενη μας παρατήρηση.

Επομένως, για κάθε $x \in S \setminus \{0\}$, έχουμε $\frac{f(x)}{x} \neq 1$. Δηλαδή, το μόνο δυνατό σταθερό σημείο της f είναι το 0. Αλλά τότε, εξαιτίας της (44), για κάθε $x \in S$, έχουμε $x + f(x) + xf(x) = 0$ δηλαδή $f(x) = -\frac{x}{x+1}$.

Αντίστροφα, αν η f ορίζεται με την $f(x) = -\frac{x}{x+1} = -1 + \frac{1}{1+x}$, για κάθε $x \in S$, τότε για κάθε $x \in S$, έχουμε $f(x) \in S$ και, εάν επιπλέον $x \neq 0$, τότε $\frac{f(x)}{x} = -\frac{x}{1+x}$, πράγμα το οποίο διαβεβαιώνει ότι η συνάρτηση $x \rightarrow \frac{f(x)}{x}$ είναι γνησίως αύξουσα στο $] -1; 0[$ και στο \mathbb{R}^{+*} .

Ένας υπολογισμός χωρίς δυσκολία δείχνει επιτέλους ότι η συνθήκη i) ικανοποιείται και συνεπώς ότι η f είναι λύση του προβλήματος.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- [1] M.Aassila, *300 défis mathématiques*, Ellipses
- [2] P. Bornsztein, *Supermath*, Vuibert
- [3] P. Bornsztein, *Megamath*, Vuibert
- [4] A. Engel, *Problem – Solving Strategies*, Springer
- [5] R.Cuculière, *Équations Fonctionnelles*, Quadrature N.35 [jan-fev-mars 1999], p : 17-26.